

Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich

Departement 1 / Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder in der Regelschule

Eine qualitative Studie

eingereicht von

Paula Camenzind

Beratung: Prof. lic. phil. Emanuela Wertli

Juni 2009

Abstract

Die vorliegende Untersuchung befasste sich mit der psychosozialen Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder im Regelschulkontext. Sechs hörbeeinträchtigte Jugendliche, welche im Verlauf ihrer Schullaufbahn von der integrierten Schulung an eine Sonderschule für hörbeeinträchtigte Lernende gewechselt hatten, wurden in qualitativen Interviews befragt. Sie schilderten retrospektiv ihr Erleben in der Regelschule. Die Interviewtexte wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse untersucht.

Anhand der Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll wurde die Befindlichkeit der Teilnehmer dieser Untersuchung analysiert. Dabei erweist sich die Befindensqualität in zwei Fällen als genügend und in vier Fällen als ungenügend. Zur Unterstützung einer positiven Befindensqualität der integriert beschulten Kinder werden hinsichtlich der sich als relevant erweisenden Bereiche Peer-Beziehungen, Verhalten der Lehrperson und Förderung positiver Selbstwirksamkeitserfahrungen Empfehlungen für die pädagogische Praxis abgegeben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Vorwort	1
2 Ausgangslage und Herleitung der Fragestellung	2
2.1 Problembeschreibung	2
2.2 Fragestellung	3
2.3 Entscheid über die Forschungsmethode	4
2.3.1 Hypothesen	4
3 Theoretischer Bezugsrahmen	5
3.1 Begriffsklärungen	5
3.1.1 Befindlichkeit	5
3.1.2 Ressourcen	6
3.2 Stresstheorien	6
3.2.1 Transaktionales Stressmodell	7
3.2.2 Conservation of Resources-Theory (COR)	7
3.2.2.1 Grundannahmen der COR-Theorie	8
3.2.2.2 Klassifikation von Ressourcen nach Hobfoll	9
3.2.2.3 Ressourcengewinne und Ressourcenverluste	9
3.2.2.4 Zwei Prinzipien der COR-Theorie	9
3.2.2.5 Ressourcenspiralen	9
3.2.3 Stressoren	10
3.2.3.1 Stressoren im Kindesalter	11
4 Erhebung	12
4.1 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen	12
4.1.1 Datenerhebung mittels Problemzentrierter Interviews	12
4.1.1.1 Leitfadenkonstruktion aus offenen und geschlossenen Fragen	12
4.1.2 Stichprobe	13
4.1.2.1 Gewinnung der Stichprobe	13
4.1.2.2 Beschreibung der Stichprobe	13
4.1.3 Gestaltung der Interviewdurchführung	14
4.2 Auswertungsverfahren	15

4.2.1 Transkription der Interviews	15
4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	15
4.2.2.1 Festlegung der Analyseeinheiten.....	15
4.2.3 Kategoriensystem und Codierregeln.....	16
4.2.3.1 Codierregeln.....	16
4.2.3.2 Intercoder-Reliabilität	17
4.2.3.3 Kategoriensystem	17
4.3 Grenzen des Erhebungsverfahrens	19
5 Ergebnisse	20
5.1 Erster Einblick in die Interviews – generalisierte Aussagen	20
5.2 Häufigkeitsverteilung der Codings	21
5.3 Ressourcenklasse Bedingungsressourcen (Kernkategorie).....	22
5.3.1 Ressourcendimension Integrationsbedingungen (Hauptkategorie).....	23
5.3.1.1 Ressourcenbereich Emotionale Sicherheit (Grobkategorie).....	23
5.3.1.2 Ressourcenbereich Schulische Unterstützung (Grobkategorie).....	29
5.3.1.3 Ressourcenbereich Soziale Unterstützung (Grobkategorie)	31
5.3.2 Ressourcendimension Kommunikationsbedingungen (Hauptkategorie).....	33
5.3.2.1 Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen für das Kind als Sender (Grobkategorie) ...	33
5.3.2.2 Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger (Grobkat.)	33
5.3.2.3 Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen bei technischer Unterstützung.....	36
5.3.3 Ressourcendimension Akzeptanz (Hauptkategorie).....	36
5.3.3.1 Ressourcenbereich Akzeptanz des Kindes (Grobkategorie)	38
5.3.3.2 Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung (Grobkategorie)	39
5.4 Ressourcenklasse Persönliche Ressourcen (Kernkategorie).....	40
5.4.1 Ressourcendimension Persönliche Ressourcen (Hauptkategorie)	40
5.4.1.1 Ressourcenbereich Selbstbild (Grobkategorie)	40
5.4.1.2 Ressourcenbereich Kompetenzen (Grobkategorie)	43
5.4.1.3 Selbstakzeptanz (Grobkategorie)	47
5.5 Ressourcenklasse Objektressourcen (Kernkategorie)	48
5.5.1 Ressourcendimension Objektressourcen (Hauptkategorie)	48
5.5.1.1 Ressourcenbereich Attraktives Material (Grobkategorie)	48
5.6 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung	49
5.6.1 Ressourcen und Hemmnisse.....	50
5.6.1.1 Betrachtung der Bedingungsressourcen.....	50
5.6.1.2 Betrachtung der Persönlichen Ressourcen	52
5.6.1.3 Betrachtung der Objektressourcen	53
5.6.2 Betrachtung der Ressourcensituation in den Falldarstellungen	54
5.6.2.1 Kriterien für die Beurteilung der Befindensqualität	54
5.6.2.2 Beurteilung der Befindensqualität der Interviewpartner	55

6 Diskussion	62
6.1 Bedeutung der Peers	62
6.1.1 Empfehlungen	64
6.2 Bedeutung der Lehrperson	65
6.2.1 Empfehlungen	67
6.3 Bedeutung der Selbstwirksamkeit.....	67
6.3.1 Empfehlungen	69
Literaturverzeichnis	71
Anhang	74
Anhang 1 – Glossar	74
Anhang 2 – Interviewleitfaden.....	76
Anhang 3 – Elternbrief und Einverständniserklärung	79
Anhang 4 – Transkriptionsregeln	81
Anhang 5 – Kategoriensystem	82
Anhang 6 – Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse	90

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gewinn- und Verlustspiralen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15).....	10
Abbildung 2: Lebensalter der Interviewpartner bei relevanten Lebensereignissen.	14
Abbildung 3: Verteilung der 445 Codings nach Ressourcendimensionen (Hauptkategorien) innerhalb der Interviews.....	21
Abbildung 4: Ausprägungen der Ressourcen im Ressourcenbereich Emotionale Sicherheit (172 [+103 / -137] Codings bzw. 40%).....	23
Abbildung 5: Ausprägungen der Subkategorien Beeinträchtigung der emotionalen Sicherheit bei den Peers (96 Codings).....	25
Abbildung 6: Demütigung durch Peers (numerische bzw. prozentuale Verteilung).....	25
Abbildung 7: Ausprägungen im Ressourcenbereich Schulische Unterstützung (40 [+26 / -14] Codings bzw. 9%).....	29
Abbildung 8: Ausprägungen im Ressourcenbereich Soziale Unterstützung (28 [+24 / -4] Codings bzw. 6.3%)	31
Abbildung 9: Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger (50 [+15 / -35] Codings bzw. 11.2%).....	34
Abbildung 10: Ressourcenbereiche und Ausprägungen der Ressourcen in der Ressourcendimension Akzeptanz (32 [+15 / -17] Codings bzw. 7.2%)	37
Abbildung 11: Ausprägungen der Ressourcen im Ressourcenbereich Selbstbild (44 [+20 / -24] Codings bzw. 9.9%)	41
Abbildung 12: Ausprägung der Ressourcen im Ressourcenbereich Kompetenzen (40 [+22 / -18] Codings bzw. 9%).....	44
Abbildung 13: Ressourcenbereich Selbstakzeptanz (32 [+10 / -22] Codings bzw. 7.2%)	47
Abbildung 14: Qualitätsbeurteilung der Integrationsbedingungen	51
Abbildung 15: Qualitätsbeurteilung der Kommunikationsbedingungen	51
Abbildung 16: Qualitätsbeurteilung der Akzeptanz	52
Abbildung 17: Qualitätsbeurteilung Selbstbild.....	52
Abbildung 18: Qualitätsbeurteilung Kompetenzen	53
Abbildung 19: Qualitätsbeurteilung Selbstakzeptanz.....	53
Abbildung 20: Qualitätsbeurteilung Attraktives Material.....	53
Abbildung 21: Ressourcensituation von Interviewpartner 1	55
Abbildung 22: Legende Falldarstellung 1	55

Abbildung 23: Ressourcensituation Fall 2.....	56
Abbildung 24: Legende Falldarstellung 2.....	56
Abbildung 25: Ressourcensituation Fall 3.....	57
Abbildung 26: Legende zu Falldarstellung 3.....	57
Abbildung 27: Ressourcensituation Fall 4.....	58
Abbildung 28: Legende Falldarstellung 4.....	58
Abbildung 29: Ressourcensituation Fall 5.....	59
Abbildung 30: Legende zu Falldarstellung 5.....	59
Abbildung 31: Ressourcensituation Fall 6.....	60
Abbildung 32: Legende Falldarstellung 6.....	60

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem – Objektressourcen.....	18
Tabelle 2: Kategoriensystem – Bedingungsressourcen.....	18
Tabelle 3: Kategoriensystem – Persönliche Ressourcen.....	19
Tabelle 4: Demütigung durch Peers (46 Codings).....	26
Tabelle 5: Ausprägungen im Ressourcenbereich Attraktives Material (6 [+4 / -2] Codings bzw. 1.3%)....	49
Tabelle 6: Ressourcenbilanz Fall 1.....	55
Tabelle 7: Befindlichkeit Interviewpartner 2.....	56
Tabelle 8: Befindlichkeit Interviewpartner 3.....	57
Tabelle 9: Befindlichkeit von Interviewpartner 4.....	58
Tabelle 10: Befindlichkeit Interviewpartner 5.....	59
Tabelle 11: Befindlichkeit Interviewpartner 6.....	60
Tabelle 12: Integrationsbedingungen (240 von 445 Codings bzw. 53.9%).....	91
Tabelle 13: Kommunikationsbedingungen (total 51 Codings).....	92
Tabelle 14: Akzeptanz (32 Codings).....	93
Tabelle 15: Selbstbild (44 Codings).....	93
Tabelle 16: Kompetenzen (40 Codings).....	94
Tabelle 17: Ressourcenbereich Selbstakzeptanz (32 Codings).....	94

Abkürzungsverzeichnis

APD	Audiopädagogischer Dienst
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
COR oder COR-Theorie	Conservation Of Ressources (-Theory)
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda
Hrsg.	Herausgeber
inkl.	inklusive
S.	Seite(n)
sog.	sogenannte(n)
u.U.	unter Umständen
z.B.	zum Beispiel

1 Vorwort

Was veranlasst hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche zu einem Wechsel von der integrativen in die separative Schulungsform?

Gelegentlich ist die schulische Leistungsfähigkeit der Anlass für einen solchen Wechsel, der sich zeitgleich mit dem Übertritt auf die Oberstufe anbietet, da ohnehin eine Veränderung des örtlichen oder sozialen Umfeldes ansteht. Es zeigen sich aber neben der Argumentation mit den Schulleistungen auch psychosoziale Aspekte, die weniger klar fassbar sind und mit „es ging nicht mehr in der Regelschule“ ausgedrückt werden. Diese Unklarheit gab den Anstoss, mich im Rahmen einer empirischen Untersuchung mit der Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder im Regelschulkontext vertieft zu befassen. Bei den Interviews stellte sich heraus, dass die Darstellung ihrer Befindlichkeit einem starken Bedürfnis der befragten Jugendlichen entsprach, was sich in der Dauer der Interviews widerspiegelte.

Allen Personen, die diese Untersuchung ermöglicht und unterstützt haben, möchte ich an dieser Stelle einen grossen Dank aussprechen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit an mehrheitlich darauf verzichtet, jeweils die männliche und die weibliche Form anzuführen. Selbstverständlich ist, wenn nicht explizit anders angegeben, die weibliche Form impliziert.

2 Ausgangslage und Herleitung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden, ausgehend vom Forschungsinteresse, die Fragestellung und die Wahl der Forschungsmethode dargelegt.

2.1 Problembeschreibung

Forschungsarbeiten der letzten Jahre zur Integration von hörbehinderten Kindern in der Regelschule belegen einerseits einen „positiven Einfluss auf die Lern- und Leistungsentwicklung“ (Audeoud & Wertli, 2008, S. 10) dieser Kinder, andererseits decken sie deren Tendenz auf, „ihre Schwierigkeiten zu verbergen. (...) Wohlbefinden sowohl in der Schule wie in der Freizeit ist ausschlaggebend für die Leistungen des Kindes. Es hat zudem Einfluss auf seine spätere Lebenszufriedenheit und seine Gesundheit“ (ebd.). Über die Befindensqualität hörbeeinträchtigter Kinder weiss man wenig, was Audeoud & Wertli veranlasste, diese empirisch zu ergründen¹.

Laut Hintermair (2007b) ist die „Prävalenz sozial-emotionaler Probleme bei hörgeschädigten Kindern im Vergleich zu gut hörenden Kindern deutlich erhöht“ (S. 12). Eine hohe Zahl der Schüler einer deutschen Hörgeschädigtenschule wird von ihren Lehrkräften hinsichtlich ihrer Auffälligkeit im sozial-emotionalen Bereich als „grenzwertig“ oder „auffällig“ beurteilt. „Dieser Wert liegt um 3 mal höher als bei der hörenden Vergleichsstichprobe, in einzelnen spezifischen Bereichen (Verhaltensauffälligkeiten, Probleme mit Gleichaltrigen) noch höher“ (ebd.). Als eine pädagogische Folgerung aus dieser Studie ist für Hintermair dringend eine „konzeptionelle Neu- bzw. Umorientierung in der pädagogischen Arbeit mit den Schülern und ihren Familien indiziert“ (ebd., S. 13). Für die Wissenschaft folgert Hintermair die Wichtigkeit, die „bislang ausschliesslich quantitativ aufgezeigten Zusammenhänge qualitativ zu vertiefen, indem die Lebenswelten der hörgeschädigten Kinder (...) einer genaueren Analyse unterzogen werden“ (ebd., S. 14) Aus dem „tiefgehenden Verstehen der von der Situation betroffenen Menschen und ihren Wünschen, Hoffnungen, Erwartungen, Enttäuschungen und Lebensbedingungen lassen sich Interventionsschritte andeuten“ (ebd.).

Eine schwedische Studie (Brunnberg, Lindén Boström & Berglund, 2008, S. 324) belegt, dass integriert geschulte schwerhörige Jugendliche doppelt so oft Opfer von Mobbing und Hänseleien werden und doppelt so oft eine depressive Stimmung² angeben wie ihre normal hörenden Mitschülerinnen und Mitschüler.

Tsirigotis (2006) nimmt einen „Ressourcenblickwinkel“ (S. 65) ein und zeigt Eltern und Lehrpersonen den

¹ Die Ergebnisse dieser Studie (Kaiser, 2009, S. 3-8) sind im Verlaufe dieser Forschungsarbeit erschienen – es wird in der Diskussion Bezug darauf genommen.

² Bullyingerfahrungen im Verlauf des letzten Semesters geben 22% der schwerhörigen und 11% der hörenden Jugendlichen an. Bezüglich depressiver Stimmung sind es 32% der schwerhörigen und 16% der hörenden Jugendlichen (Brunnberg et al., 2008, S. 329).

Unterstützungsbedarf auf, den ein hörgeschädigtes Kind im Regelschulkontext braucht, um sich selbstbewusst mit Kindern ohne Hörbeeinträchtigung entwickeln zu können.

Auch Hintermair (2008) schlägt vor, die defizitorientierte Perspektive zu verlassen und sich vermehrt mit Fragestellungen zu befassen wie „Was brauchen hörbehinderte Menschen, um subjektives Wohlbefinden, Autonomie, Selbstwert etc. trotz bzw. mit der Hörbeeinträchtigung zu entwickeln?“ (S. 139). Ein solcher Perspektivenwechsel „schliesst dabei aber nicht aus, Schwierigkeiten und Problemzonen zu benennen – im Gegenteil: Es gilt (...) den Blick gezielt zu schärfen, welche Hemmnisse intra- wie extrapersonaler Art zu berücksichtigen sind, um ihnen (...) angemessen begegnen zu können“ (ebd.).

Die Mehrheit der schwerhörigen Kinder und Jugendlichen wird in der Schweiz in Regelklassen integriert geschult und audiopädagogisch betreut (Wertli, 2006, S. 59). Die Institution, an der die Verfasserin arbeitet – eine Schule für hör- und sprachbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche – verzeichnet jährlich Neueintritte von hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern, die mit dem Übertritt von der Primar- auf die Sekundarstufe einen Wechsel von der integrativen in die separative Schulungsform vornehmen.

Die vorliegende Arbeit möchte ebenfalls einen Ressourcenblickwinkel einnehmen und die betroffenen Jugendlichen in einer Rückschau auf ihre Zeit in der Regelschule selbst zu Wort kommen lassen. Die Befindlichkeit wird bei den Betroffenen selbst erfragt. Ihre Berichte sollen darüber Auskunft geben, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen bzw. mit welchen Hemmnissen sie sich auseinandersetzen haben.

Diese Forschungsarbeit soll den Blick auf die Ressourcensituation hörbeeinträchtigter Kinder lenken und interessierte Lehrpersonen des integrativen und separativen Settings, Audiopädagogen und Eltern zur Reflexion und allenfalls zur Verbesserung der Situation dieser Kinder anregen.

2.2 Fragestellung

Aus der Darlegung der Forschungsabsicht ergeben sich folgende Fragestellungen:

Hauptfragestellung:

Wie ist die Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder im Regelschulkontext?

Spezifizierende Fragen:

- Welche Aspekte tauchen in den Schilderungen der Interviewpartner auf?
- Welche Ressourcen lassen sich in diesen Schilderungen erkennen?
- Welche Hemmnisse lassen sich in diesen Schilderungen erkennen?

2.3 Entscheid über die Forschungsmethode

Mit der Absicht, die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen, ist der Entscheid über die Forschungsmethode bereits gefällt. Es handelt sich um die qualitative Ausrichtung von Sozialforschung, zu deren Kernideen es gehört „mitzuerleben, wie Menschen die Welt verstehen“ (Cropley, 2002, S. 41)

2.3.1 Hypothesen

Die Ableitung von Hypothesen basiert bei diesem Forschungsvorgehen laut Cropley „aus den von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Informationen, d.h. die Hypothese steht erst am Ende der Untersuchung (induktives Denken)“ (Cropley, 2002, S. 41). Ein „theoriegenerierendes“ Vorgehen, wie Moser diesen Forschungsansatz nennt (2003, S. 23), scheint für das vorliegende Vorhaben geeignet. „Sich von vornherein mit einer bestimmten Hypothese im Kopf dem Gegenstandsbereich anzunähern“ (Reicher, 2005, S. 86) kann die Offenheit des Forschers für die Perspektive des Betroffenen beeinträchtigen, was der Absicht dieser Arbeit zuwider laufen würde.

Möglicherweise führen Ergebnisse dieser Arbeit – Hypothesen im Cropley'schen Sinne – zu weiterführenden Untersuchungen qualitativer oder quantitativer Art.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

3.1 Begriffsklärungen

Die zentralen Begriffe dieser Arbeit – *Befindlichkeit* und *Ressourcen* – werden anschliessend definiert. Alle weiteren Begriffsdefinitionen finden sich im Glossar (Anhang 1).

3.1.1 Befindlichkeit

Im Dorsch Psychologisches Wörterbuch wird Befindlichkeit als „psychophysischer Allgemeinzustand, der sich aus Selbstbeschreibung oder Erlebnisaussagen erschliessen lässt“ (2004, S. 110) definiert.

Der Begriff des *Wohlbefindens* fasst sowohl angenehme physische und psychische Empfindungen als auch positive Bewertungen des eigenen Lebens und einzelner Lebensbereiche zusammen (Eid & Diener in Schwarzer, 2002, S. 634). Es wird zwischen einem momentan erlebten *situativen Wohlbefinden* als auch einem situationsübergreifenden *habituellen Wohlbefinden* unterschieden. Eine weitere Unterscheidung grenzt das *physische Wohlbefinden* als wichtigen Aspekt körperlicher Gesundheit gegen das *psychische Wohlbefinden* ab. Für dieses wird auch der Begriff des *subjektiven Wohlbefindens* verwendet. Wenn im Folgenden von *Befindlichkeit* die Rede ist, so ist damit das subjektive Wohlbefinden gemeint.

Die Befindlichkeit eines Individuums lässt sich aus verschiedenen theoretischen Perspektiven beleuchten. Im Sinne der Resilienzforschung können aufgrund einer Analyse von Risiko- und Schutzfaktoren (vgl. Werner, 2007) sowohl beim Kind selbst als auch in seinem Umfeld Rückschlüsse auf seine Befindlichkeit gezogen werden.

Eine weitere Möglichkeit bietet der salutogenetische Ansatz von Antonovsky (1998). Durch die Untersuchung des Kohärenzgefühls eines Individuums lässt sich feststellen, welche Faktoren seine Gesundheit – und damit sein Wohlbefinden – erhalten und ihm bei der Überwindung von Schwierigkeiten helfen.

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Untersuchung der Befindlichkeit der befragten hörbeeinträchtigten Jugendlichen die *Theorie der Ressourcenerhaltung*³ von Hobfoll gewählt. Da Hobfoll in seinem Ansatz die gängigen Stresstheorien kritisiert, werden diese im Anschluss an die Begriffsdefinitionen dargelegt (Kapitel 3.2).

³ Diese findet sich in der Literatur gelegentlich abgekürzt als COR-Theorie (Conservation Of Resources Theory). Die Abkürzung wird auch in dieser Arbeit hin und wieder verwendet.

3.1.2 Ressourcen

Die folgende Beschreibung schildert von welchem Ressourcenbegriff in der vorliegenden Arbeit ausgegangen wird:

Ressourcen sind ‚Kraftquellen‘ – wie die französische Wurzel dieses Wortes nahe legt, denn ‚source‘ bedeutet ‚Quelle‘. Es sind Quellen, aus denen man all das schöpfen kann, was man zur Gestaltung eines zufriedenstellenden, guten Lebens braucht, was man braucht, um Probleme zu lösen oder mit Schwierigkeiten zurechtzukommen. Das können sehr verschiedenartige Bedingungen sein, denn jeder Mensch ist anders, und jede Situation, jede Herausforderung und Lebensphase braucht andere Ressourcen. Natürlich können Freunde, Partner, die Eltern oder wichtige Menschen in der sozialen Umgebung solche Ressourcen sein, aber auch persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Kompetenzen. Auch das Aussehen oder die Ausstrahlung, die jemand hat, können Ressourcen sein. Sie können in der Bereitschaft und Fähigkeit zu besonderen Anstrengungen liegen oder einfach in der Art, wie man eben ist. Es können Hobbies sein oder wichtige Ziele im Leben, Überzeugungen, für die man eintritt, Ideen oder der Glaube, die Religion. Es können Vereine oder Gruppen sein, denen man angehört, aber auch materielle Dinge wie eine Wohnung, ein Haus, Geld oder ein Auto. Wenn die Gegenwart nicht so viel hergibt, können es auch Erinnerungen, Erfahrungen in der Vergangenheit sein oder aber Hoffnungen für die Zukunft (Schiepek & Cremers, zit. nach Hintermair & Tsigotis, 2008, S. 23)⁴.

3.2 Stresstheorien

Gemäss Schneider (2001) werden reiz-, reaktions- und transaktionsorientierte Stressdefinitionen unterschieden. Reizorientierte Definitionen finden sich vorwiegend in der Arbeitspsychologie, wo Anforderungen und Belastungen am Arbeitsplatz analysiert und allenfalls als Stress bezeichnet werden.

Ein Vertreter der reaktionsorientierten Richtung ist der Physiologe Hans Selye. Aus seiner physiologisch-endokrinologischen Perspektive definiert er Stress als „unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Anforderung, die an ihn gestellt wird“ (Selye, 1976, S. 170).

Einen transaktionalen Ansatz entwickelt Lazarus. Zu den bisherigen Ansätzen bezieht er innere Motive, Gedanken und Gefühle mit ein. Er definiert Stress als „jedes Ereignis (...) in dem äussere oder innere Anforderungen (oder beide) die Anpassungsfähigkeit eines Individuums, eines sozialen Systems oder eines organischen Systems beanspruchen oder übersteigen“ (Lazarus & Launier, 1981, S. 226).

Hobfoll (Hobfoll & Buchwald, 2004) kritisiert am transaktionalen Modell von Lazarus den fehlenden Einbezug des sozialen Kontextes und entwickelt als Alternative die *Conservation of Resources Theory (COR)*. Aufgrund des Fokusses auf die Ressourcen – sie sind laut Hobfoll „in jedem Fall das einzige Element, das man benötigt um Stress zu verstehen“ (Hobfoll & Buchwald, 2004., S. 13) – wurde die COR-Theorie als theoretische Grundlage dieser Arbeit gewählt.

⁴ Aufgrund der Länge dieses Zitat wurde die Erlaubnis zum Abdruck bei Prof. Hintermair eingeholt.

3.2.1 Transaktionales Stressmodell

Zentrale Bedeutung kommt im Modell von Lazarus den kognitiven Einschätzungsprozessen zu. Eine erste Einschätzung⁵ bezieht sich auf die Bedeutung, welche eine Situation für das Wohlbefinden der Person hat. In einer zweiten Einschätzung⁶ befasst sich das Individuum mit den ihm zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen.

Da in einem stressvollen Ereignis nicht nur „die Situation auf die Person einwirkt (...) sondern (...) auch die Person die Situation bestimmt“ (Lazarus, 1990, S. 205), bezeichnet Lazarus diesen Prozess als „Transaktion“ (Lazarus, 1990, S. 204) und betont damit die „prozessualen und dynamischen Vorgänge“ (ebd.) eines solchen Geschehens.

Ereignisse können vom Individuum als irrelevant, angenehm oder stressrelevant eingeschätzt werden. Holtz (2000) fasst zusammen: „Werden sie als stressrelevant, d.h. als Herausforderung für die eigenen Handlungsmöglichkeiten wahrgenommen, können sie in der individuellen Bewertung einer von drei Ereignisklassen zugeordnet werden:

1. Schädigung oder Verlust (...) [Ereignis bereits abgeschlossen; Anm. d. Verf.].
2. Bedrohung (...) [Ereignisse noch nicht abgeschlossen, ihr möglicher Verlauf wird antizipiert; Anm. d. Verf.].
3. Herausforderung. Die Ereignisse werden zwar als diskrepant zu den Handlungsmöglichkeiten erlebt, sie werden jedoch als Anregung zur Auseinandersetzung mit der Situation aufgefasst, um Wachstum, Erfolg, Selbstbestätigung zu erfahren“ (S. 771-772).

Nach Lazarus liegt Stress erst dann vor, „wenn die Person glaubt, die Anforderungen seien hoch, sie überstiegen ihre Ressourcen“ (Schneider, 2001, S. 1).

3.2.2 Conservation of Resources-Theory (COR)

Hobfoll entwickelt Ende der 80er-Jahre mit der Conservation of Resources Theory ein „alternatives Paradigma“ (Eppel, 2007, S. 174). Die COR-Theorie geht davon aus, „dass Individuen ihre Lebensumstände so gestalten, dass ihre eigene Integrität, aber auch die ihrer Familie und ihres Volkes geschützt und unterstützt wird“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 93). „Das Individuum muss deshalb immer im Kontext seines sozialen Umfeldes betrachtet werden, denn es handelt, um sich und seine sozialen Bindungen sowie seine Etablierung im sozialen Kontext zu bewahren und zu schützen“ (ebd.). Zudem agieren Menschen bei „stressreichen Anforderungen so, wie es ihnen die sozialen Normen und Regeln für den Umgang mit Belastungen vorschreiben“ (Buchwald, 2004, S. 27).

Am transaktionalen Modell kritisiert Hobfoll, dass aufgrund der Betonung von subjektiver Wahrnehmung und Bewertung die objektive Umwelt und stresshafte Umweltbedingungen⁷ unbeachtet bleiben. Er

⁵ „primary appraisal“ (Lazarus & Launier, 1981, S. 233)

⁶ „secondary appraisal“ (Lazarus & Launier, 1981, S. 238)

⁷ Stresshafte Umweltbedingungen werden nicht von allen Individuen gleich empfunden, denn während solche „von Individuen mit grossem Ressourcenpool erfolgreich bewältigt werden, ohne dabei als Stress bewertet zu werden (...) [können, Einfügung d. Verf.] sich aber Menschen ohne adäquate Ressourcen überwältigt fühlen“ (Hobfoll &

postuliert deshalb, „sowohl objektive als auch subjektiv wahrgenommene Umweltfaktoren in den Stressbewältigungsprozess einzubeziehen“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 91). Des Weiteren bemängelt er, dass Umwelтанforderungen und Bewältigungsfähigkeit nicht getrennt, sondern zirkulär definiert werden. Dies erschwert zu erkennen „welche Ressourcen von Gruppen benötigt werden und welche gemeinsamen Hindernisse spezifischen Risikogruppen dabei im Weg stehen, ihre Ressourcen zielgerichtet einzusetzen (...) [bzw., Einfügung d. Verf.] für die Verbesserung (...) notwendige Ressourcen zu definieren“ (ebd., S. 92). Ohne die Relevanz subjektiver Wahrnehmung zu ignorieren, unterstreicht die COR-Theorie „aber die Bedeutung von Ressourcen als Schlüsselfaktoren für die Wahrnehmung und Bewertung von stresshaften Ereignissen und deren Bewältigung“ (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12).

3.2.2.1 Grundannahmen der COR-Theorie

Antriebskraft des Menschen sind nach der COR-Theorie der Schutz seiner eigenen Ressourcen und das Bestreben, neue Ressourcen zu erwerben. Wird er durch kritische Lebensereignisse (Makrostressoren⁸) und stressige Alltagserlebnisse (Mikrostressoren) am Erhalt oder am Erwerb von Ressourcen gehindert, tritt Stress bzw. Distress⁹ ein.

Hobfoll definiert psychologischen Distress als „eine Reaktion auf die Umwelt, in der

- der Verlust von Ressourcen droht
- der tatsächliche Verlust von Ressourcen eintritt oder
- der adäquate Zugewinn von Ressourcen nach einer Ressourceninvestition versagt bleibt“ (ebd., S. 13).

Verlust oder drohender Verlust von Ressourcen ist stressreich, weil dadurch die individuellen Copingkapazitäten geschwächt werden und zukünftige Herausforderungen mit reduzierten Kapazitäten bewältigt werden müssen. „Aber auch ein Mangel an Ressourcengewinnen nach einer Investition verursacht Stress, da Individuen trotz des Einsatzes von Ressourcen ihre Copingkapazitäten nicht steigern konnten. Da sie Ressourcen investiert haben, ohne Gewinne zu erzielen, entspricht dieser fehlende Gewinn einem Ressourcenverlust“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 93). Durch die Wechselbeziehungen von Ressourcen beeinflusst „eine Veränderung in einer oder mehreren Ressourcenkategorien die Verfügbarkeit der anderen Ressourcen“ (ebd., S. 94).

Buchwald, 2004, S. 12).

⁸ Die Erklärung von Makro- und Mikrostressoren erfolgt anschliessend in Kapitel 3.2.3.

⁹ Stresstheorien unterscheiden „zwei Arten von Stresswirkungen (...) nämlich *Eustress* (von griechisch *eu* oder gut - wie in Euphonie, Euphorie, Eulogie) und *Distress* (von lateinisch *dis* oder schlecht - wie in Dissonanz, „disease“, „dissatisfaction“). In Abhängigkeit von den jeweils vorliegenden Bedingungen ist Stress mit erwünschten oder unerwünschten Folgen verbunden“ (Selye, 1976, S. 171).

3.2.2.2 Klassifikation von Ressourcen nach Hobfoll

Hobfoll unterscheidet Ressourcen folgendermassen (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13):

- Objektressourcen (z.B. Kleidung, Haus, Auto¹⁰)
- Bedingungsressourcen (spezifizieren in Bezug auf Familienstand, Alter, Gesundheit, berufliche Position)
- persönliche Ressourcen (bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften einer Person, z.B. soziale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen oder Kontaktfähigkeit)
- Energieressourcen (Zeit, Geld, Wissen; sie werden danach beurteilt, ob sie beim Erwerb weiterer Ressourcen hilfreich sind).

3.2.2.3 Ressourcengewinne und Ressourcenverluste

„Veränderungen, z.B. hervorgerufen durch kritische Lebensereignisse, sind grundsätzlich mit Stress verbunden“ (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14). Aus der Ressourcenperspektive der COR-Theorie wird ein Ereignis lediglich als Ausgangspunkt eines Stressprozesses gesehen. Relevant ist die Wirkung auf die Ressourcensituation des Individuums im Sinne eines Gewinnes oder Verlustes. Die Evaluation der eigenen Ressourcen und eine entsprechende Kosten-Nutzen-Bilanz beeinflussen das weitere Handeln dieses Individuums massgeblich.

3.2.2.4 Zwei Prinzipien der COR-Theorie

Positive und negative Veränderungen der Ressourcensituation haben verschiedene Wirkungen.

1. Bei gleichem Ausmass an Ressourcengewinnen und Ressourcenverlusten haben Verluste die stärkere Auswirkung.
2. Menschen wollen ihre Ressourcen investieren, um sich „vor Verlusten zu schützen, von Verlusten zu erholen und neue Ressourcen hinzuzugewinnen“ (ebd., S. 14). Grundlegende Motivation ist die Erweiterung des gesamten Ressourcenpools.

3.2.2.5 Ressourcenspiralen

Ein drohender oder realer Verlust von Ressourcen führt zu Stress und hat eine stärkere Wirkung als ein Ressourcengewinn. Zudem müssen für den Schutz der Ressourcen und für die Erholung nach einem Ressourcenverlust ebenfalls fortwährend Ressourcen eingesetzt werden. Ressourcen, welche Verluste abzufedern vermögen, sind bspw. die personalen Ressourcen (Selbstwirksamkeit, Optimismus¹¹, hohes

¹⁰ Je nach Status, den eine Objektressource verleihen kann, verändert sich ihr Wert.

¹¹ Hobfoll führt Studien über dispositionalen Optimismus an, welche eine schnellere postoperative Genesung optimistischer Patienten nachweisen (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 100).

Selbstwertgefühl¹²⁾ und soziale Ressourcen.

Individuen mit vielen Ressourcen gelingt es aufgrund ihres Ressourcenpolsters besser, Verluste abzufedern und vorhandene Ressourcen gewinnbringend einzusetzen als Individuen mit wenigen Ressourcen¹³⁾. Diese sind vulnerabler für Ressourcenverluste und durch „ihre Ressourcendefizite (...) kaum in der Lage Gewinnspiralen zu etablieren“ (ebd. S. 15). Ihr System wird „mit jedem Verlust anfälliger und verletzlicher“ (ebd.), wodurch Verlustspiralen entstehen können, welche die Bewältigung stressreicher Probleme einschränken. Verlustspiralen entstehen schneller und wirken stärker als Gewinnspiralen.

Menschen mit vielen Ressourcen sind widerstandsfähiger, „aber andauernde Ressourcenverluste werden sogar Individuen (...) mit grossem Ressourcenpool herausfordern“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 94).

Abbildung 1 veranschaulicht die beschriebenen Gewinn- und Verlustzyklen.

Abbildung 1: Gewinn- und Verlustspiralen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15)

3.2.3 Stressoren

Selye definiert gemäss seinem physiologisch-endokrino-logischen Ansatz alle endogenen und exogenen Reize als Stressoren, welche eine Anpassungs- oder Bewältigungsreaktion „mit einem stereotypen Muster biochemischer, funktioneller und struktureller Veränderungen“ (1976, S. 169) hervorrufen.

Eppel definiert Stressoren als „Störgrössen, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen und unsere Handlungsfähigkeit bedrohen“ (2007, S. 22). In der Literatur finden sich dafür auch Bezeichnungen wie „Entwicklungsaufgabe, kritisches Lebensereignis, Krise, biographischer Wendepunkt, sozialer Übergang,

¹²⁾ „Menschen mit hohem Selbstwertgefühl interpretieren Schwierigkeiten seltener als Funktion ihrer eigenen Unfähigkeit“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 100).

¹³⁾ Hobfoll stützt seine Schlussfolgerungen auf Ergebnisse aus verschiedenen psychologischen und neuroanatomischen Studien: Studien mit Vietnamkriegsveteranen, Studien zur Gehirnaktivität, Studien aus der kognitiven Psychologie und der Traumaforschung, Studien über den Langzeiteffekte von Verlusten (Hobfoll & Schumm, 2004, S. 95 ff).

Alltagswidrigkeit und Dauerbelastung“ (ebd.).

Kritische Lebensereignisse werden gelegentlich als Makrostressoren und Alltagswidrigkeiten als Mikrostressoren bezeichnet. Als kritische Lebensereignisse gelten „einschneidende, wichtige Lebensbereiche berührende Ereignisse¹⁴“ (ebd., S. 24). „Alltagswidrigkeiten sind ärgerliche, enttäuschende oder bedrückende Erfahrungen mit Umständen und Menschen im Alltag“ (ebd.). Sie stellen bei häufiger Wiederholung und geringer Beeinflussbarkeit „ein deutlich nachweisbares Krankheitsrisiko dar“ (ebd.).

3.2.3.1 Stressoren im Kindesalter

Lohaus & Klein-Hessling (2001) beschreiben Belastungen, welche bereits im Kindesalter das physische und psychische Wohlbefinden und die psychosoziale Entwicklung beeinflussen können. Sie nennen hauptsächlich drei Quellen von Belastungen: Entwicklungsaufgaben, kritische Lebensereignisse (Makrostressoren) und alltägliche Belastungen (Mikrostressoren). Die Bedeutung potentieller Stressoren lässt sich nur interindividuell bestimmen, da die tatsächliche Belastung durch die „subjektive Wahrnehmung und Bewertung des potentiellen Stressors“ (ebd., S. 149) bestimmt wird.

Belastungssituationen im Kindesalter lassen sich in alterskorrelierte und nicht-alterskorrelierte Anforderungen unterscheiden. Lohaus & Klein-Hessling erachten es als sinnvoll „unter den nicht-alterskorrelierten Anforderungen kritische Lebensereignisse und sowie alltägliche Spannungen zu differenzieren“ (ebd., S. 149). Als kritisches Lebensereignis gelten bspw. die Trennung der Eltern oder der Verlust der vertrauten Umgebung durch einen Umzug. Alltägliche Belastung bzw. Alltagswidrigkeiten erleben Kinder bspw. bei Streitereien mit den Mitschülern.

Alterskorrelierte Anforderungen stellen die Entwicklungsaufgaben dar. Sie fordern „Menschen von der Geburt bis zum Tod ständig heraus, mit neuen Anforderungen umzugehen“ (Eppel, 2007, S. 13). Eine Entwicklungsaufgabe umfasst einen Lernprozess, welcher „im Kontext realer Anforderungen zum Erwerb von Fertigkeiten und Kompetenzen führt, die zur konstruktiven und zufriedenstellenden Bewältigung des Lebens in einer Gesellschaft notwendig sind“ (Oerter und Dreher zit. nach Lohaus & Klein-Hessling, 2001, S. 148). Als Entwicklungsaufgaben für mittlere Schulalter (sieben bis zwölf Jahre), welches für die vorliegende Forschungsarbeit besonders interessiert, gelten „die soziale Kooperation, das Selbstbewusstsein, der Erwerb von Kulturtechniken (wie Lesen und Schreiben) und das Spielen und Arbeiten im Team“ (Lohaus & Klein-Hessling, 2001, S. 149).

Die tatsächliche Belastung, welche sich für ein Kind durch einen Stressor ergibt, lässt sich nur aus der Perspektive des betreffenden Kindes beurteilen. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ereignisse, die von Erwachsenen als wenig belastend eingeschätzt werden, für die betroffenen Kinder eine hohe Stressrelevanz besitzen können“ (ebd.). Zudem können durch Mehrfachbeanspruchungen „oftmals auch alltägliche Probleme Mühe“ bereiten und – wenn ein kritisches Gleichgewicht erreicht ist – „auch kleinere Zusatzbelastungen zu einer Überforderungssituation führen“ (ebd.).

¹⁴ Als Beispiele für kritische Lebensereignisse nennt Eppel (2007) z.B. einen Unfall, die Geburt eines Kindes, Trennung oder Scheidung, Arbeitslosigkeit (S. 24).

4 Erhebung

Nach der Darlegung des theoretischen Bezugsrahmens wird in diesem Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen erläutert.

4.1 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

Ziel von Wissenschaft und Forschung ist es, „Aussagen zu erarbeiten, die über eine bestimmte Situation hinaus gültig sind“ (Moser, 2003, S. 22). Ein quantitativer Ansatz würde im Forschungsprozess allgemeine Aussagen und Hypothesen zu überprüfen suchen, während ein qualitativer Ansatz Erklärungen sucht, „etwas Typisches aussagen bzw. den Sinn eines Ereignisses beschreiben“ (ebd.) möchte.

Wie in Kapitel 2.3 bereits dargelegt, wurde für die vorliegende Arbeit ein qualitatives Vorgehen gewählt, um „Zusammenhänge und Prozesse nicht nur analysieren zu können, sondern sich in sie *hineinzuversetzen*, sie *nachzuerleben* [Hervorhebung im Original, Anm. d. Verf.] oder sie zumindest nacherlebend sich vorzustellen“ (Mayring, 2008, S. 17).

Der Entscheid fiel auf eine induktive Vorgehensweise, um aus dem Interviewmaterial möglichst „vielfältige Basisinformationen“ (Audeoud & Lienhard, 2007, S. 29) herauszuarbeiten.

4.1.1 Datenerhebung mittels Problemzentrierter Interviews

Diese Interviewform lässt den Befragten möglichst frei, ohne Antwortvorgaben zu Wort kommen. Der Interviewer befasst sich im Voraus eingehend mit dem Untersuchungsgegenstand und stellt aus diesen Vorkenntnissen einen Interviewleitfaden mit Fragen und Erzählaufforderungen zusammen. Der Leitfaden dient einerseits dazu, „all jene Themenbereiche, die der Befragte von sich aus angesprochen und erschöpfend behandelt hat, auf der Liste zu streichen“ (Lamnek, 2005, S. 367), andererseits „nicht behandelte Gegenstände auszusondern und nachzufragen“ (ebd.). Ein solches Vorgehen gewährleistet die Vergleichbarkeit von Interviews.

4.1.1.1 Leitfadenkonstruktion aus offenen und geschlossenen Fragen

Anhaltspunkte für die Leitfadenkonstruktion ergaben sich aus der Lektüre verschiedener Berichte hörbeeinträchtigter Menschen über ihr Erleben in der Schule. Erweitert wurde das sich dadurch gebildete Vorverständnis durch den Jugendroman „Traumfrequenz“ (Gänger, 2005)¹⁵.

Der Leitfaden¹⁶ gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil umfasst vorwiegend geschlossene Fragen nach biographischen Aspekten, Schullaufbahn, Hörstatus und technischer Versorgung. Der zweite Teil soll

¹⁵ Elisabeth Gänger befasst sich als Mutter einer resthörigen Tochter seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Hörbeeinträchtigung.

¹⁶ Der Interviewleitfaden befindet sich in Anhang 2.

durch offene Fragen und Erzählaufforderungen dem Interviewpartner ermöglichen, den Gesprächsverlauf weitgehend zu gestalten, damit „seine Auffassungen, Interessen und Relevanzsysteme zum Tragen kommen“ (Lamnek, 2005, S. 388).

Ein Pretest ermöglichte die Erprobung des Leitfadens in einer konkreten Interviewsituation. Die vermutliche Zeitdauer eines Interviews konnte dadurch besser abgeschätzt und geringfügige Anpassungen des Leitfadens vorgenommen werden.

4.1.2 Stichprobe

In einem qualitativen Forschungsvorhaben beziehen sich die Untersuchungen nicht „auf eine eindeutig definierte, von den Probanden repräsentierte Grundgesamtheit, bei der Befunde gelten sollen“ (Cropley, 2002, S. 81). Ausschlaggebend für die Stichprobe ist es, „Gesprächspartner zu finden, die sehr gut in der Lage sind, den Untersuchungsgegenstand zu beleuchten – ihre Vertrautheit mit dem Untersuchungsgegenstand hat gegenüber der Sampling-Theorie¹⁷ den Vorrang“ (ebd., S. 80).

Anhand dieser Vertrautheit mit dem Untersuchungsgegenstand – wer könnte besser Auskunft geben über die Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder im Regelschulkontext als Betroffene selber – ist die „Repräsentativität oder Nicht-Repräsentativität einer spezifischen Gruppe von potentiellen Teilnehmern sofort zu erkennen“ (ebd., S. 81).

4.1.2.1 Gewinnung der Stichprobe

Die Stichprobe wurde auf sog. Schulwechsler beschränkt, d.h. auf hörbeeinträchtigte Lernende, die im Verlauf ihrer Schullaufbahn einen Wechsel von der Regel- in die Sonderschule vorgenommen hatten. Als weitere Kriterien sollten die Teilnehmer lautsprachlich kommunizieren und neben ihrer Hörbeeinträchtigung keine zusätzlichen Beeinträchtigungen aufweisen.

Die Suche nach geeigneten Interviewpartnern wurde durch die Schulleitungen zweier Institutionen für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche unterstützt. Sie vermittelten im Sinne von Gatekeepern (vgl. Reinders, 2005, S. 139-141) Zugang zu den Lehrpersonen geeigneter Schülerinnen und Schülern, welchen kurz darauf das Forschungsprojekt durch die Verfasserin bei einem Unterrichtsbesuch dargelegt wurde. Gleichzeitig wurde die Gewährleistung der Anonymität der Teilnehmer zugesichert. Interessierte Jugendliche meldeten sich anschliessend freiwillig¹⁸ zur Teilnahme.

4.1.2.2 Beschreibung der Stichprobe

Interviewpartner waren vier weibliche und zwei männliche Schulwechsler, die zur Zeit des Interviews ihre schulische Ausbildung im separativen Setting absolvierten. Um die Anonymität der Interviewpartner zu

¹⁷ Die Sampling-Theorie nennt die Kriterien, nach welchen eine Stichprobe zusammengestellt werden muss, um die Verallgemeinerbarkeit der damit erzielten Resultate zu gewährleisten (Flick, 2006, S. 98 f.).

¹⁸ Mit einem Elternbrief wurden auch die Eltern über das Forschungsvorhaben informiert. Aufgrund der Minderjährigkeit der Jugendlichen wurde das elterliche Einverständnis mit der Teilnahme ihrer Tochter / ihres Sohnes eingeholt. Das entsprechende Schreiben befindet sich in Anhang 3.

gewährleisten, wird hier auf weitere Angaben verzichtet. Abbildung 2 zeigt einen Überblick über das Alter der Interviewpartner bei relevanten Lebensereignissen.

Abbildung 2: Lebensalter der Interviewpartner bei relevanten Lebensereignissen.

4.1.3 Gestaltung der Interviewdurchführung

Die Interviews wurden im September 2008 durchgeführt. „Weil die Befragungssituation für den Befragten ungewöhnlich ist, sollte die gewohnte Umgebung kompensierend wirken“ (Lamnek, 2005, S. 388). Aus diesem Grund wurden die Interviews in Räumlichkeiten der erwähnten Institutionen durchgeführt.

Zu Beginn wurden die Interviewpartner über den Verlauf des Interviews und über die weitere Verwendung der dabei entstehenden Daten informiert. Da das Forschungsprojekt den Interviewpartnern ein paar Tage zuvor bereits vorgestellt worden war, gestaltete sich dieser Teil sehr kurz. Die Interviewpartner wurden gebeten, bei Unklarheiten nachzufragen, unangenehme Fragen entsprechend zu deklarieren und nur zu berichten, was sie tatsächlich berichten möchten¹⁹.

Mit Erlaubnis der Interviewpartner wurden die Interviews mit einem Voice Recorder digital aufgezeichnet. Ein Interview dauerte zwischen 50 und 90 Minuten²⁰ und überstieg damit die ursprünglich geplante Dauer von 30 Minuten²¹. Während der Einstiegsphase des Interviews mit den geschlossenen Fragen bauten sich allfällig vorhandene Hemmungen hinsichtlich der Aufzeichnung ab.

Die narrative Einstiegsfrage in den zweiten Teil des Interviews erwies sich als geeigneter Erzählstimulus. Die Interviewpartner schilderten engagiert und offen ihre Erfahrungen. Um den Erzählfluss nicht zu hemmen, wurden die Fragen des Leitfadens nicht der Reihe nach gestellt, sondern dort, wo sie in den Kontext der Erzählung passten. Nicht in jedem Fall schien es angebracht, im späteren Verlauf des Gesprächs auf bereits spontan angesprochene Aspekte zurückzukommen. In Situationen emotionaler

¹⁹ Lamnek vertritt die Auffassung, dass eine „zuverlässige und gültige Datenerhebung“ (2005, S. 388) nur dann möglich ist, wenn der Interviewpartner „das Gefühl hat, dass er nicht inquisitorisch ausgefragt wird und dass er nur das berichtet, was er berichten will, und dass er [Hervorhebung im Original, Anm. d. Verf.] über den Gesprächsverlauf entscheidet“ (ebd.).

²⁰ Lamnek führt solche Zeitunterschiede auf die Ähnlichkeit dieser Interviewform mit alltagssprachlicher Kommunikation zurück. Aspekte wie thematischer Gegenstand, Gesprächsbereitschaft und Artikulationskompetenz des Interviewpartners beeinflussen die Dauer eines Interviews (Lamnek, 2005, S. 354).

²¹ Bereits beim Pretest zeigte sich, dass die ursprünglich geplante Interviewdauer kaum ausreichte, um die Einstiegsfrage zu beantworten.

Aufwühlung der Interviewpartner wurde auf Sondierungsfragen verzichtet. Der grosse Anteil an spontaner Erzählung und die individuelle Kommunikationsfreude erklären die Unterschiede in der Interviewdauer und in der anfallenden Datenmenge (vgl. Kapitel 5.2).

4.2 Auswertungsverfahren

Die Originalaudiodaten wurden möglichst wortgetreu in Schriftsprache transkribiert und diese Transkripte in einem mehrstufigen Auswertungsverfahren unterzogen. Mittels primär induktiven und später induktiv-deduktiven Vorgehens wurde das vorliegende Kategoriensystem (Kapitel 4.2.3.3) entwickelt.

4.2.1 Transkription der Interviews

Die Interviews waren auf Wunsch der Interviewpartner in Schweizer Dialekt geführt worden. Um bei der Datenauswertung ein induktives Vorgehen zu ermöglichen, wurde von den sechs Interviews ein Volltranskript²² angefertigt. Bei der Übertragung in die Schriftsprache wurde darauf geachtet, dass der Satzaufbau in der Abfolge des Schweizer Dialektes belassen wurde, um den „Originalton“ der Aussagen möglichst zu erhalten. Sämtliche Aussagen, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben würden, wurden anonymisiert. Aus Diskretionsgründen sind die Interviews dieser Arbeit nicht angefügt. Die Audiodaten von insgesamt 7 Stunden 22 Minuten Länge lieferten 103 A4-Seiten Fliesstext.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um ein mehrstufiges Auswertungsverfahren, welches erlaubt „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2008, S. 89).

Mittels einer primär induktiven Vorgehensweise, später induktiv-deduktiven Auswertung des Textmaterials entstand ein inhaltliches Kategoriensystem, welches laufend weiterentwickelt wurde, bis das gesamte relevante Material in die entsprechenden Kategorien mit ihren Ausprägungen eingeflossen war. Dieser Prozess erfolgte computergestützt mit dem Textanalyseprogramm MAXqda, welches eine „einfache Exploration, Codierung und Handhabung gerade grösserer Datenmengen“ (Kuckartz, 2007b, S. 30) ermöglicht. Ein grosser Vorteil der computergestützten Auswertung liegt darin, dass codierte Textstellen mit geringem Aufwand im grösseren Kontext eingesehen werden können und sich mittels lexikalischer Suche leicht wiederfinden lassen.

4.2.2.1 Festlegung der Analyseeinheiten

Analyseeinheiten, die Grundlage weiterer Analyseschritte, werden definiert als „Textfragmente, die einschlägige Aussagen über den Untersuchungsgegenstand enthalten“ (Cropley, 2002, S. 129). Ihre

²² Die Transkriptionsregeln befinden sich in Anhang 4.

Grösse soll so gewählt werden, dass „die entsprechenden Äusserungen auch ausserhalb des Kontextes noch gut verständlich bleiben“ (Kuckartz, 2007a, S. 66).

Es wurden Sinneinheiten codiert²³, welche mindestens aus einem Teilsatz, aus einem ganzen Satz, aus einem oder mehreren Absätzen bestehen. Textpassagen, welche sich nicht auf den Leitfaden bezogen, wurden nicht codiert. Um den Kontext aufzuzeigen, wurden bei vielen Sinneinheiten die einleitende Frage der Interviewerin oder ihre Bemerkungen eingeschlossen.

4.2.3 Kategoriensystem und Codierregeln

In mehreren Durchläufen wurde das Kategoriensystem, zuerst auf Kategorien- und Subkategorieebene mittels induktiven, danach auf den weiteren Kategorienebenen mittels induktiv-deduktiven Vorgehens, erstellt.

4.2.3.1 Codierregeln

Phase 1: Grobcodierung entlang der Fragestellungen

Die ersten zwei Interviews wurden in einem ersten Durchgang induktiv²⁴ codiert. Dadurch entstand ein erstes, vorläufiges Kategoriensystem. Dieses ermöglichte für die weiteren vier Interviews ein zunehmend deduktives Vorgehen²⁵, wobei das Kategoriensystem laufend induktiv weiter entwickelt wurde. Liessen sich neue Kategorie definieren, wurden die bereits codierten Interviews erneut gelesen und nach der neuen Kategorie durchsucht. Es wurde darauf geachtet, dass gleiche Informationen nur einmal codiert wurden, es sei denn, sie lieferten einen neuen Aspekt der Betrachtung und betrafen dadurch eine weitere Kategorie.

Dieser Prozess lieferte ein vorläufiges Kategoriensystem mit 52 Kategorien, welche teilweise Ausdifferenzierungen in Subkategorien enthielten.

Phase 2: Induktives Herausarbeiten der Grobkategorien

Ein zweiter Schritt bezog sich auf das Herausarbeiten von analytischen Kategorien, d.h. die Zusammenlegung von „Inhaltseinheiten, denen derselbe psychologisch / pädagogische Sachverhalt zugrunde liegt“ (Cropley, 2002, S. 130). Im Verlauf dieses Prozesses zeigten sich einerseits die Grobkategorien und andererseits die Notwendigkeit einer Ausdifferenzierung der verschiedenen Umfeldbereiche der Interviewpartner auf der Kategorienebene.

²³ Codierung: „Zuordnung von Kategorien zu relevanten Textpassagen bzw. die Klassifikation von Textmerkmalen“ (Kuckartz, 2007a, S. 57).

²⁴ Induktive Kategorienbildung meint das Vorgehen, bei welchem „der kategoriale Bezugsrahmen aus den Daten selbst konstruiert wird“ (Kuckartz, 2007a, S. 58).

²⁵ Deduktive Vorgehensweise: „(...) ein bestehendes Kategoriensystem wird auf die Texte angewendet. Auch in späteren Phasen einer induktiven Kategorienbildung, wenn sich Kategorien herauskristallisiert haben und sich ein ausdifferenziertes Kategoriensystem entwickelt hat, wird diese Form des Codierens praktiziert“ (Kuckartz, 2007a, S. 66 f.).

Phase 3: Induktiv-deduktive Bildung der Kernkategorien

Im Zuge dieser Ausdifferenzierung auf der Kategorieebene zeichneten sich extrapersonale und intrapersonale Aspekte ab. Dies ermöglichte die Zuordnung der Grobkategorien und Kategorien entsprechend der Ressourcenklassifikation von Hobfoll zu den Kernkategorien *Bedingungsressourcen*, *Persönliche Ressourcen* und *Objektressourcen*.

Phase 4: Induktive Bildung der Hauptkategorien innerhalb der Kernkategorien

Die Grobkategorien, denen derselbe Sachverhalt zugrunde liegt, wurden innerhalb der Kernkategorien induktiv zu Konstrukten wie Integrationsbedingungen, Akzeptanz und Selbstbild gebündelt.

4.2.3.2 Intercoder-Reliabilität

Auszüge aus den anonymisierten Interviewtranskripten wurden von einer Fachperson, die sowohl hörgeschädigtenspezifisch als auch forschungsmethodisch kompetent ist, offen codiert. Der anschließende Vergleich mit dem vorliegenden Kategoriensystem (Kapitel 4.2.3.3) ergab bei gut drei Vierteln der Codings Übereinstimmung.

4.2.3.3 Kategoriensystem

Die 445 codierten Textpassagen aus den sechs Interviews konnten in vier Kernkategorien, Haupt-, Grobkategorien, Kategorien und Subkategorien gebündelt werden, wie sie in der nachfolgenden Übersicht (Tabellen 1 bis 3) dargestellt sind²⁶.

Die Gliederungssystematik des Kategoriensystems erfordert analog eine Gliederung des Ressourcenbegriffes. Die Bezeichnungen *Ressourcenklasse*, *Ressourcendimension*, *Ressourcenbereich* und *Ressource* entstammen nicht der COR-Theorie von Hobfoll sondern sind Vorschläge der Verfasserin der vorliegenden Arbeit.

Die meisten Aussagen der Interviewpartner lassen eine Ausprägung in positiver oder negativer Richtung erkennen, so dass innerhalb der entsprechenden Kategorien eine solche Unterscheidung vorgenommen werden musste. Im Kategoriensystem erscheinen diese Ausprägungen in der Spalte *Subkategorie* mit dem Vermerk *pos. / neg.*. Zusätzlich zu diesen Ausprägungen enthalten gewisse Kategorien weitere Aspekte, welche ebenfalls in der Spalte *Subkategorien* mit der entsprechenden Bezeichnung oder mit *Differenzierung* vermerkt ist und bei der Darstellung der Ergebnisse detailliert beschrieben wird.

Aufgrund dieser Ausprägungen und Differenzierungen erfordert die Darstellung der *Bedingungsressourcen* fünf Gliederungsebenen. Die *Objektressourcen* und die *Persönlichen Ressourcen* lassen sich auf vier Gliederungsebenen darstellen, weshalb die Ebene *Hauptkategorie* entfällt.

Die farbliche Gestaltung der folgenden Tabellen 1 bis 3 ist als Lesehilfe zu verstehen. Dieselbe Farbgebung wiederholt sich in dieser Arbeit an den Stellen, die sich auf das Kategoriensystem beziehen

²⁶ Ein Auszug aus dem detaillierten Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Codierregeln befindet sich in Anhang 5.

und soll jeweils die Orientierung unterstützen.

Tabelle 1: Kategoriensystem²⁷ – Objektressourcen

Kernkategorie	Grobkategorie	Kategorie	Subkategorie
Ressourcenklasse	Ressourcenbereich	Ressource	Ausprägung / Differenzierung
Objektressourcen	Attraktives Material	Attraktives Spielzeug	pos. / neg.
		Kleidung / Accessoires	pos. / neg.
		Leckereien ²⁸	pos. / neg.

Tabelle 2: Kategoriensystem – Bedingungsressourcen

Kernkategorie	Hauptkategorie	Grobkategorie	Kategorie	Subkategorie
Ressourcenklasse	Ressourcen-dimension	Ressourcenbereich	Ressource	Ausprägung / Differenzierung
Bedingungsressourcen	Integrationsbedingungen	Emotionale Sicherheit	in Familie	pos. / neg.
			bei Lehrperson	pos. / neg.
			durch Unterrichts-anlage	pos. / neg.
			bei Peers	Differenzierung
			bei APD	pos. / neg.
		Schulische Unterstützung	durch Familie	pos. / neg.
			durch Lehrperson	pos. / neg.
			durch Schulsystem	pos. / neg.
			durch Peers	pos. / neg.
			durch APD	pos. / neg.
		Soziale Unterstützung	durch Familie	pos. / neg.
			durch Lehrperson	pos. / neg.
	durch Peers		pos. / neg.	
	durch APD		pos. / neg.	
	Kommunikationsbedingungen	für das Kind als Sender	bei Peers	pos. / neg.
		für das Kind als Empfänger	in Familie	pos. / neg.
			bei Lehrperson	pos. / neg.
			bei Peers	pos. / neg.
		technische Unterstützung	für Kommunikation mit Lehrperson	pos. / neg.
			für Kommunikation mit Peers	pos. / neg.
Akzeptanz	des Kindes	in Familie	pos. / neg.	
		durch Lehrperson	pos. / neg.	
		durch Peers	pos. / neg.	
	der Hörbeeinträchtigung	in Familie	pos. / neg.	
		durch Lehrperson	pos. / neg.	
		durch Peers	pos. / neg.	

²⁷ Die Definitionen der für die Kategorien verwendeten Bezeichnungen finden sich im Glossar in Anhang 1.

²⁸ Gemeint ist die von einem Interviewpartner mitgebrachte Pausenverpflegung, die anderen Kindern attraktiver erscheint als ihre eigene.

Tabelle 3: Kategoriensystem – Persönliche Ressourcen

Kernkategorie	Grobkategorie	Kategorie	Subkategorie
Ressourcenklasse	Ressourcenbereich	Ressource	Ausprägung / Differenzierung
Persönliche Ressourcen	Selbstbild	Erscheinungsbild	pos. / neg.
		Hörvermögen	pos. / neg.
		Selbstwirksamkeit	pos. / neg.
			Externale Kausalattribution
		Kreativität	pos. / neg.
		Energiepotenzial	Ausdauer, Beharrlichkeit
			Bereitschaft zu Mehraufwand
	Schulische Leistungsbereitschaft		
	Kompetenzen	Kommunikationskompetenz	als Sender
			als Empfänger
		Selbstbehauptung	pos. / neg.
		Schulische Leistungsfähigkeit	pos. / neg.
	Selbstakzeptanz	Akzeptanz der eigenen Person	pos. / neg.
			pos. / neg.
		Akzeptanz der eigenen Hörbeeinträchtigung	pos. / neg.
			Akzeptanz der Hörgeräte

4.3 Grenzen des Erhebungsverfahrens

Es ist nicht die Absicht qualitativer Forschung, generalisierbare Ergebnisse zu produzieren, sondern Erklärungen für Phänomene bei Betroffenen zu ergründen. Aufgrund der gewählten, halboffenen Interviewgestaltung ist nicht auszuschliessen, dass die Aspekte des Interviewleitfadens in den einzelnen Interviews ungleich gewichtet wurden. Dies könnte – neben der individuell ausgeprägten Erzählfreude der Interviewpartner – die unterschiedliche Häufigkeit der Codings (vgl. Kapitel 5.2) erklären. Auch schienen einige Interviewpartner gelegentlich „strategische Kommunikation“ (vgl. Flick, 2006, S. 324) anzuwenden, indem sie um sorgfältigen Ausdruck bemühten, was die Spontaneität gelegentlich etwas beeinträchtigte. Um subjektiven Ergebnissen bei der Interpretation der Daten zu begegnen, wurden Interviewauszüge durch eine neutrale Fachperson codiert und die Ergebnisse anschliessend miteinander verglichen. Auf eine kommunikative Validierung (vgl. Flick, 2006, S. 325) wurde aus Zeitgründen verzichtet, obwohl die Konfrontation der Interviewpartner mit den Ergebnissen zusätzliche Aspekte hinsichtlich der Beurteilung der Befindensqualität geliefert hätte.

5 Ergebnisse

Nachdem im vorhergehenden Kapitel die Datenerhebung beleuchtet wurde, erfolgt hier die Darstellung der Ergebnisse. Nach einem ersten Einblick in die Interviews (Kapitel 5.1) wird die Häufigkeitsverteilung der Codings betrachtet (Kapitel 5.2). Anschliessend werden die von den Interviewpartnern genannten Ressourcen entsprechend dem Kategoriensystem (Kapitel 5.3 bis 5.5) dargelegt. In der abschliessenden Zusammenfassung erfolgt die Beantwortung der Forschungsfrage (Kapitel 5.6).

5.1 Erster Einblick in die Interviews – generalisierte Aussagen

Im Sinne eines ersten Eindrucks werden nachfolgend einige Interview-Auszüge präsentiert. Es handelt sich um Aussagen im Rahmen der Erzählaufforderung²⁹ in der Einstiegsphase der Interviews.

„Mir hat es (-) also (.) bei mir hat es eigentlich mit den Schülern (.) mit den Kollegen und Kolleginnen habe ich es eigentlich gut gehabt“ (2; 18).

„Also, im Kindergarten war es ja noch nicht so schlimm“ (Pretest; 14)

„Ich hatte nie Schwierigkeiten im Kindergarten. Und ich wurde auch nicht fertig gemacht im Kindergarten“ (3; 38).

„Ich fange mal so an: im Kindergarten war es allen egal, wie ich bin, woher ich komme, dass ich schwerhörig bin (...). Und in der ersten Klasse hat es schon begonnen langsam mobben, also Mobbing“ (6; 32).

„Ja-a, das war nicht immer einfach. Also (.) ich habe mir oft eine andere Welt gewünscht“ (4; 46).

In den weiteren Phasen der Interviews erscheinen Aussagen zur Befindlichkeit, die eine vorwiegend negative Ausprägung zeigen. Neben allgemeinen Aussagen von unbefriedigender oder negativer Gefühlslage werden Gefühle von Traurigkeit, Kränkung, Angst, Ärger und Wut genannt. Drei Interviewpartner schildern, dass sie „am liebsten geschlagen“³⁰ (5; 234) hätten oder andere Kinder tatsächlich geschlagen haben. Zwei Interviewpartner beschreiben körperliche Stressreaktionen.

„Darum war ich immer so (-) ruhiger geworden, gegen innen geworden und dann ist es mir immer schlecht gegangen. Ich habe (.) ich bin nie so glücklich gewesen“ (1; 167).

„Aber dann eben das Schulische von der ersten bis zur fünften Klasse, das ist einfach (.) das ist so wie (-) schwarz“ (4; 443).

„Ich habe sehr oft (.) ich konnte mich nicht mit Worten wehren. Ich habe dann einfach zugeschlagen“ (5; 49).

„I: Wie ging es dir dann? (--)

S: Mich hat das getroffen. Mir hat das weh gemacht. Und ich hatte immer starkes Herzklopfen. Ich hatte Angst. Ich hatte Wut (-) und ich war traurig und (-) aggressiv. Und ich habe so, ähh, was soll ich machen?

²⁹ Mit der Erzählaufforderung (vgl. Interviewleitfaden, Anhang 2) wurde der Interviewpartner gebeten, von seiner Schulzeit in der Regelschule und der damaligen Befindlichkeit zu erzählen.

³⁰ „Und „mängisch“ hat es mich auch so gestresst, dass ich sie am liebsten geschlagen hätte, weil (.) sie wissen gar nicht, wie das ist“ (5; 234).

Immer so. Richtig gestresst und (-) ich „mag nümme“. Ich will einfach (.) nicht mehr. Ich hatte nicht mal Lust zu leben. (-) Ich habe gesagt, wenn ich mein Leben so verbringen muss, dann wäre ich ja lieber gar nicht auf der Welt“ (6; 345 – 346).

Diese Aussagen allein vermögen die Befindlichkeit von hörbeeinträchtigten Kindern im Regelschulkontext nicht differenziert darzulegen. Sie weisen jedoch auf die Beeinträchtigung der Befindlichkeit bei einigen Interviewpartnern hin.

5.2 Häufigkeitsverteilung der Codings

Wenn im Folgenden der Begriff *Ressource* verwendet wird, so ist dieser vorerst in wertneutralem Sinne zu verstehen. Wie die Ergebnisse zeigen, muss von einem Potenzial ausgegangen werden, das, je nach Fall, bei einem Individuum eine Kraftquelle, bei einem anderen eine Belastung darstellt.

In Abbildung 3 ist die Häufigkeitsverteilung der von den Interviewpartnern genannten Aspekte innerhalb der Ressourcendimensionen des Kategoriensystems ersichtlich (vgl. Fragestellung Kapitel 2.2).

Abbildung 3: Verteilung der 445 Codings nach Ressourcendimensionen (Hauptkategorien) innerhalb der Interviews³¹.

Die Interviewpartner nennen in 73% sämtlicher Codings Bedingungsressourcen: Integrationsbedingungen (240 Codings), Kommunikationsbedingungen (51 Codings) und Akzeptanz durch das Umfeld (32 Codings). Aufgrund dieser Häufung lässt sich vermuten, dass für die Interviewpartner den extrapersonalen Aspekten bzw. den Umfeldbedingungen grosse Bedeutung zukommt. Allein zum Ressourcenbereich der emotionalen Sicherheit liegen 172 Codings (= 40% sämtlicher Codings) vor.

Die intrapersonalen Aspekte bzw. die persönlichen Ressourcen Selbstbild (44 Codings), eigene

³¹ Die tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse mit den Differenzierungen auf der Ressourcenebene findet sich in Anhang 6.

Kompetenzen (40 Codings) und Selbstakzeptanz (32 Codings) treten in ungefähr gleicher Häufung auf und machen insgesamt 26% sämtlicher Codings aus. Vergleichsweise knapp erwähnt werden mit sechs Codings die Objektressourcen (1%).

Sämtliche sechs Interviewpartner machen Aussagen

- zu ihrer emotionalen Sicherheit bei den Peers (122 Codings),
- zu den Kommunikationsbedingungen als Empfänger bei den Peers (17 Codings),
- zur Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Peers (17 Codings),
- zur Selbstbehauptung (13 Codings),
- zur Akzeptanz der Hörgeräte (12 Codings).

Fünf Interviewpartner nennen

- die emotionale Sicherheit bei der Lehrperson (28 Codings),
- die schulische Unterstützung durch die Lehrperson (20 Codings)
- die Kommunikationsbedingungen als Empfänger bei der Lehrperson (16 Codings),
- die soziale Unterstützung durch die Lehrperson (11 Codings),
- Selbstbewertungen (10 Codings),
- die schulische Leistungsfähigkeit (9 Codings),
- die soziale Unterstützung durch den APD (5 Codings).

Auf die Relevanz dieser Aussagen wird in den nächsten Kapiteln auf der Grundlage der Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll eingegangen.

5.3 Ressourcenklasse Bedingungsressourcen (Kernkategorie)

Vorbemerkung:

In den folgenden Kapiteln erscheint jeweils eine kurze inhaltliche Beschreibung der Ressourcenklasse, der Ressourcendimension und des Ressourcenbereichs, gefolgt von einer grafischen³² Darstellung der Ergebnisse pro Ressource. Anschliessend werden die Ergebnisse beschrieben und Beispiele aus den Interviews angeführt, entsprechend der Häufigkeit ihrer Nennung in absteigender Reihenfolge. Es erscheinen in der Regel zunächst ein bis zwei Beispiele positiver und anschliessend ein bis zwei Beispiele negativer Ausprägung.

Im Umfeld der Interviewpartner lassen sich Bedingungen erkennen, die in den Bereichen von Integration, Kommunikation und Akzeptanz als Ressourcen in Erscheinung treten können. Bietet das Umfeld dem Individuum förderliche Bedingungen, z.B. in Form einer Unterstützung, so kann daraus, gemäss der COR-Theorie von Hobfoll, für das Individuum ein Ressourcengewinn resultieren. Sind die Umfeldbedingungen für das Individuum wenig förderlich bzw. bleibt eine Unterstützung aus, so kann dies einen Ressourcenverlust zur Folge haben.

³² Die tabellarische Darstellung der Ergebnisse befindet sich in Anhang 6.

5.3.1 Ressourcendimension Integrationsbedingungen (Hauptkategorie)

Die Integrationsbedingungen werden in dieser Arbeit als Ressourcendimension definiert. Ihr untergeordnet sind die Ressourcenbereiche emotionale Sicherheit, schulische Unterstützung und soziale Unterstützung, in welchen sich eine Integrationsbegünstigung oder eine Integrationserschwerung für den Interviewpartner durch sein Umfeld erkennen lässt. Als Umfeld erscheinen in den Interviews Familie, Lehrperson, Schulsystem / Unterrichtsanlage³³, Peers und die betreuenden Fachpersonen des APD.

5.3.1.1 Ressourcenbereich Emotionale Sicherheit (Grobkategorie)

Zu den Ressourcen im Bereich der emotionalen Sicherheit liegen insgesamt 172 Codings (= 40% sämtlicher Codings) vor. Eine Veranschaulichung liefert Abbildung 4.

Abbildung 4: Ausprägungen der Ressourcen im Ressourcenbereich Emotionale Sicherheit (172 [+103 / -137] Codings bzw. 40%)

Eine Häufung von 122 Codings tritt bei der emotionalen Sicherheit bei den Peers auf, mit Ausnahme von Fall 2³⁴ in vermehrt negativer Ausprägung³⁵ (+26 / -96).

Fünf Interviewpartner erwähnen in 28 Codings die emotionale Sicherheit bei der Lehrperson (+9 / -19). Vier Interviewpartner schildern in 10 Codings die emotionale Sicherheit in der Familie (+6 / -4).

Die emotionale Sicherheit zeigt sehr starke Beeinträchtigungen, in erster Linie bei den Peers, weshalb anschliessend eine vertiefte Betrachtung dieser Ergebnisse vorgenommen wird. Fall 2 steht mit seiner

³³ Unterrichtsanlage meint die Gestaltung von Unterricht und Förderung.

³⁴ Fall entspricht der im entsprechenden Interview dargelegten Situation.

³⁵ Die Anzahl Codings positiver Ausprägung ist mit einem Plus-, diejenige negativer Ausprägung mit einem Minuszeichen versehen.

positiven Ausprägung im Kontrast dazu. Die emotionale Sicherheit bei der Lehrperson ist in Fall 6 stark beeinträchtigt, während sie in den übrigen Fällen als ausgeglichen bezeichnet werden kann. Die Fälle 1 und 3 zeigen beeinträchtigte emotionale Sicherheit in der Familie. Durchwegs positiv erscheint die emotionale Sicherheit bei den Audiopädagogen.

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Emotionale Sicherheit bei den Peers (122 Codings / 6 Interviews)

Ausprägung positiv (= emotionale Sicherheit vorhanden): 26 Codings.

„Ich bin von der ersten bis zur sechsten Klasse in einer Regelschule gewesen mit 24 Leuten, eh Schülern und Schülerinnen. Und ja, mir hat es (-) also (.) bei mir hat es eigentlich mit den Schülern (.) mit den Kollegen und Kolleginnen habe ich es eigentlich gut gehabt, also ich hatte nie ein Problem mit ihnen“ (2; 18).

„Weil (.) die hatten es dann eigentlich gemerkt, so langsam, ‚ja, sie ist auch ein Mensch‘. Aber erst so gegen die fünfte Klasse hin, da haben sie gemerkt, dass sie (.) also ich finde, wenn ich jetzt alle sechs Jahre so genau anschau, ist eigentlich (.) die fünfte Klasse war die Beste“ (4; 221).

„Ich hatte nie Schwierigkeiten im Kindergarten. Und ich wurde auch nicht fertig gemacht im Kindergarten“ (3; 38).

Das nächste Beispiel zeigt, dass der Interviewpartner sich in einer Peergroup wohl fühlte, in welcher seine Hörbeeinträchtigung bekannt war:

„In der zweiten Klasse hatte ich schon ein paar Kolleginnen. Weil (.) die Lehrerin hat dann erzählt, dass ich schwerhörig bin, das und das. Und irgendwie kam ich gut aus mit ihnen, ja“ (1; 157).

In 10 der 26 positiven Codings dieser Kategorie erzählt der jeweilige Interviewpartner, dass er nur einen Kollegen oder eine Kollegin hatte. Die emotionale Situation nach dem Verlust des einzigen Freundes / der einzigen Freundin lässt sich aus den Schilderungen erahnen.

„Ehm (--) und dann eh, habe ich (.) in der ersten Klasse habe ich noch so einen guten Kollegen gehabt, also ja (.) eben in der ersten Klasse, so sechs-, siebenjährig. Eben, das war ein guter Kollege. Und dann zog er eben weg. Und nachdem er weggezogen war, da hat es eben angefangen“ (4; 60).

„Und nachher ist es wieder (.) ist es wieder steil runter gegangen (.) ist alles wieder den Bach runter.

I³⁶: Das Mädchen ging dann weg?

S³⁷: Mhm. Und dann war ich wieder allein“ (4; 187 – 189).

Ausprägung negativ (= Beeinträchtigung der emotionalen Sicherheit bei den Peers): 96 Codings.

Es zeigt sich hier Häufung von 96 Codings (= 21.6% sämtlicher Codings) negativer Ausprägung.

Die Interviewpartner nennen verschiedene Aspekte, welche ihre emotionale Sicherheit bei den Peers beeinträchtigen. Bei der Datenauswertung wurden die genannten Aspekte zu den in der Legende von

³⁶ I = Interviewerin

³⁷ S = befragte Schülerin / befragter Schüler (entspricht dem Interviewpartner)

Abbildung 5 erscheinenden Subkategorien³⁸ zusammengefasst:

Abbildung 5: Ausprägungen der Subkategorien Beeinträchtigung der emotionalen Sicherheit bei den Peers (96 Codings)

Neben allgemeinen Aussagen zu beeinträchtigter oder fehlender emotionaler Sicherheit bei den Peers schildern die Interviewpartner das Erleben von Demütigung, Einsamkeit und Ausgrenzung. Entsprechend der Häufigkeit der Nennungen werden nachfolgend exemplarische Aussagen angeführt.

Erleben von Demütigung (46 Codings)

Abbildung 6 zeigt Form und Häufigkeit der geschilderten Demütigungen:

Abbildung 6: Demütigung durch Peers (numerische bzw. prozentuale Verteilung)³⁹

³⁸ Die Anzahl der entsprechenden Codings ist jeweils in Klammer angegeben, z.B. Diffamierung (4).

Wie häufig die einzelnen Interviewpartner eine Form von Demütigung nannten, zeigt Tabelle 4:

Tabelle 4: Demütigung durch Peers (46 Codings)

Demütigung durch Peers	Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Diffamierung (4 Codings)				1		3
Abweisende Gesten (2 Codings)	1		1			
Verbal fertig gemacht werden (6 Codings)	1		2			3
Verbal fertig gemacht werden, explizit aufgrund der Hörbeeinträchtigung (9 Codings)		1	1	2	3	2
"Sie reden über mich" (4 Codings)	1			1		2
Ausgelacht werden wegen der Hörbeeinträchtigung (3 Codings)			2			1
Bedrohung / Erpressung (1 Coding)						1
Sachbeschädigung (5 Codings)	2				2	1
Körperliche Gewalt erleben (10 Codings)	3		2		2	3
Körperliche Gewalt erleben, explizit aufgrund der Hörbeeinträchtigung (2 Codings)					2	
Total Codings 46	8	1	8	4	9	16

Es werden nachfolgend Aussagen herausgegriffen, welche eine Form von Demütigung explizit aufgrund der Hörbeeinträchtigung schildern:

Verbal fertig gemacht werden, explizit aufgrund der Hörbeeinträchtigung (9 Codings / 5 Interviews):

„Also, sie wollten immer, dass ich mich schäme dafür, dass ich schwerhörig bin. Diejenigen, die mich fertig gemacht haben. Und das habe ich nie gewollt. Dagegen habe ich mich immer gewehrt.

I: Wie haben sie das versucht?

S: Ja, ‚eh, Mann, ich hätte mich schon längst umgebracht, wenn ich schwerhörig wäre‘ oder so, ‚schämst du dich nicht ein bisschen dafür?‘. Solches Zeug haben sie gesagt“ (5; 230 – 232).

„Dann haben sie mich manchmal auch ‚na‘gmacht“ [nachgeahmt] oder sie haben manchmal gesagt (.) also wenn ich eben ‚hä?‘ gesagt habe, also solches Zeug haben sie auch manchmal nachgemacht. Wenn ich etwas zu ihnen sagte, sagten sie auch ‚hä?‘ oder ‚was hast du gesagt?‘ und so. Und das hat mich dann auch genervt“ (2; 21).

„Ja, sie haben jeweils auch wieder (.) also vor allem der Bub da (...) der hat mich jeweils (.) der ist um mich herum getanzt ‚haha, Céline ist schwerhörig, blablabla“ (4; 213).

„Sie reden über mich“ (4 Codings / 3 Interviews):

„Und ich habe meine Hörgeräte nicht immer angehabt. Weil (---) ja, ich habe gedacht, ich ziehe sie nicht an, weil (.) es war so laut. Es waren 24 Schülerinnen und (-) ich möchte nicht immer hören, was sie über mich reden. Weil (.) sie waren da hinten und sprechen. Und einmal habe ich die Hörgeräte getragen, und da habe ich schon gehört, was die über mich reden“ (1; 179).

„Und in der ersten Klasse hat es schon begonnen langsam mobben, also Mobbing.

I: Mhm.

S: Und (-) ich habe gewusst, ehm, die reden schon über mich. Aber ich habe einfach nicht gehört, was die geredet (.) also was sie geredet haben“ (6; 32).

Ausgelacht werden wegen der Hörbeeinträchtigung (3 Codings / 2 Interviews):

„Oder wenn ich zum Beispiel das S nicht richtig gesagt habe. Dann haben sie auch gelacht (...) Einfach bei den Zischlauten.

³⁹ HB = Hörbeeinträchtigung

I: Ja.

S: Weil (.) die höre ich nicht, und dann ist es auch schwierig zum Aussprechen“ (3; 384 – 388).

„Weil (.) die haben mir auch immer (.) also in der öffentlichen Schule (.) haben sie mir auch immer so gemacht. ‚Sind das Schnecken, die du im Ohr hast? oder was? hahaha‘ und (-) ja“ (6; 40).

Ein Interviewpartner schildert eine Form körperlicher Gewalt, wie sie ausschliesslich ein Kind mit Hörgeräten erleben kann:

„Sie haben in meine Hörgeräte rein geschrien. (-) Weil (.) sie sind ganz nahe ans Ohr heran gekommen und haben einfach voll rein geschrien“ (5; 67).

Allgemeine Aussagen (19 Codings, 6 Interviews):

„Und (.) also, ich bin immer (.) also, ich war jemand, als ich klein war (.) mich hat niemand gern gehabt. Ich wurde immer ‚plaget‘ oder so“ (1; 77).

„Aber was es genau ist, weiss ich nicht. Entweder, weil ich Hörgeräte hatte oder nicht verstanden habe, oder einfach meine Persönlichkeit, die sie nicht mochten“ (3; 84).

I: Also du sagst, wenn du darüber sprichst, dann regst du dich wieder auf.

S: Ja, über diese Kinder, wie sie (.) dass sie mir das angetan haben“ (4; 74 – 75).

Vier Interviewpartner nennen sich selbst **Aussenseiter** oder bezeichnen sich als **ausgegrenzt** (9 Codings). Eine Interviewpartnerin verbindet die erlebte Ausgrenzung mit ihrer Hörbeeinträchtigung:

„Also, die haben gesagt ‚sie hört nichts (-) und sie ist schlecht in der Schule (-) und sie ist Ausländerin‘, ‚sie ist dieses und sie ist jenes‘. Und sie haben alles zusammen genommen. Und (...) ‚sie schaut nicht mal richtig und hat in den Prüfungen immer schlechte Noten‘. ‚und sie ist komisch‘. ‚und sie (.) sie ist glaub nicht einmal eine normale Person‘ oder so, haben sie immer gemacht“ (6; 203).

Vier Interviewpartner erzählen, dass sie damals **Einsamkeit / Isolation** (6 Codings) erlebten, fünf schildern, dass sie **keine Gruppenbeteiligung** (7 Codings⁴⁰) erfuhren:

„Vierte, fünfte und sechste [Klasse]. Ja. (-) Ich war immer allein“ (1; 408).

„Es ist so. Sie waren immer in Gruppen. Und ich war da. Und da waren Gruppen. (-) Ich kam näher, die gingen weiter weg. Dann bin ich wieder näher gekommen, sie sind weiter gegangen. Dann bin ich wieder weiter gegangen, sie sind wieder an ihren Ort zurück. Dann bin ich noch weiter gegangen, dann sind sie dort geblieben. Und (-) dann habe ich gesagt, aha, ich gehöre nicht (-) zu niemandem“ (6; 338).

Eine Interviewpartnerin schildert, wie sie **von der Kommunikation** mit anderen Kindern **ausgeschlossen** wurde (1 Coding)

„Ach, du hörst es ja sowieso nicht‘ (-) so zum Beispiel. Oder, wenn ich etwas nicht verstanden habe, was die gesagt haben, dann habe ich so gesagt ‚was?‘. Dann haben sie immer so gesagt, ‚äh, nichts‘ oder ‚äh, nichts, es ist nicht wichtig‘, ‚äh, das musst du gar nicht wissen“ (4; 287).

Drei Interviewpartner erwähnen, dass sie **als Letzte / Letzter** (3 Codings) an die Reihe kamen, zwei schildern das Verhalten ihrer Mitschüler in **Situationen sozialer Kontrolle** (4 Codings):

„Aber wenn die Mutter oder der Vater eines Schülers kam, dann waren sie immer so (.) immer nett und

⁴⁰ Zwei dieser Codings betreffen Gruppenarbeit im Unterricht, bei denen die Interviewpartner das Gefühl hatten, unerwünscht zu sein.

so. Also, sie waren zweiseitig. Sie haben zwei Köpfe.

I: Die andern Schüler?

S: Also, von meiner Klasse (.) sie haben immer, wenn ihre Mutter und so kam, von jemandem, waren sie immer so nett zu allen, zu mir sogar. (-) Und nachdem sie gegangen war ‚pff, Rita‘ (abschätziger Gesichtsausdruck). (--)) Dann haben sie sich wieder so normal [benommen], wie sie waren. Zwei Gesichter, genau“ (6; 130 – 132).

„I: Haben die andern Kinder der Klasse gewusst, dass du schwerhörig bist?

S: Ja, weil (.) meine Pädagogin, die hat ja eben Vorträge gehalten. Und ehm, dort haben sie jeweils schon so getan, als ob es ‚ah, so spannend‘ und so. Aber nachher nicht mehr“ (4; 67 – 68).

Ressource: Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson (28 Codings / 5 Interviews)

Ausprägung positiv (= emotionale Sicherheit vorhanden): 9 Codings.

„Und ich habe (.) in allen Klassen waren die Lehrer ziemlich für mich da“ (5; 114).

Ausprägung negativ (= emotionale Sicherheit fehlt): 19 Codings.

„Frau Reimann war auch in der zweiten und dritten Klasse, einfach in einem andern Fach. Und ehm, sie war sehr (.) hart zu mir. Und sie ist sicher (.) sie hat mich einfach gar nicht gern gehabt. Weil ich eine Ausländerin war und ehm (-) schwerhörig und (.) nicht gut sprechen kann. Und (-) ja“ (6; 84).

„Weil (-) ja, weil sie (.) eine unbeliebte Lehrerin ist und streng. Sie war sehr streng.

I: Mhm. (--)) Auch mit anderen Kindern?

S: Ja, ab und zu. Aber nett. Nett-streng. Zu mir nur streng und böse. Also richtig (-) nie hat sie mich angelächelt“ (6; 112 – 114).

Ressource: Emotionale Sicherheit in der Familie (10 Codings / 4 Interviews)

Ausprägung positiv (= emotionale Sicherheit vorhanden): 6 Codings

„(...) ich will nur, dass es dir gut geht‘ (.) hat meine Mutter gesagt.

I: Mhm.

S: Weil (.) meine Mutter ist einfach (-) sie ist (.) wie soll ich sagen (-) sie ist für mich ganz gross, sie ist für mich die beste Freundin. Ich kann ihr alles erzählen“ (6; 50 – 52).

Ausprägung negativ (= emotionale Sicherheit fehlt): 4 Codings.

„Weil (.) meine Mutter (.) damals hatten meine Eltern für mich keine Zeit. Und ich wollte, dass sie mit mir etwas machen oder etwas unternehmen oder so (...) das ist selten vorgekommen, wegen dem Arbeiten oder so. (...) Und ich wollte einfach, dass meine Eltern für mich Zeit haben“ (1; 474).

Ressource: Emotionale Sicherheit beim APD (9 Codings / 3 Interviews)

Ausprägung: (ausschliesslich) positiv (= emotionale Sicherheit vorhanden): 9 Codings.

„Und (-) was ich eigentlich am liebsten machte, ist, in der Schule (.) dass ich zu einem Audiopädagogen (.) habe ich gehabt. Das war Herr Sieber, der kam immer dorthin (.) daheim gekommen, ins Schulhaus. Und dort haben wir immer zusammen gearbeitet und nachgeholt und (.) ja. Und ich konnte ihm immer meine Probleme, meine Erfahrungen erzählen. Und er hat es auch niemandem gesagt. Er hat mir immer so, hat mir in den Arm geboxt, als Spass, also nicht fest, einfach so ‚komm, bleib cool, das ist egal, mach so‘. Er hat immer (.) er hat immer geschaut für mich. Und er war einfach der einzige Lehrer, den ich s::o gern habe. Und immer noch ist er der gleiche Lehrer, ich habe immer noch ihn am liebsten. Er ist richtig ein (-) Schatz gewesen für mich“ (6; 34).

„I: Welche Person würdest du heute, wenn du auf diese Zeit zurückblickst (.) welche Person war damals für dich am wichtigsten?“

S: Also (--)

I: Person oder Personen. Wer war da für dich am wichtigsten?

S: Also mein alter Lehrer. Der alte Lehrer und ehm, die Audiopädagogin“ (2; 49 – 52).

Ressource: Emotionale Sicherheit durch die Unterrichtsanlage (3 Codings, 2 Interviews)

Ausprägung: (ausschliesslich) positiv (=emotionale Sicherheit vorhanden): 3 Codings.

„(...) in der zweiten und dritten Klasse habe ich Nachhilfe bekommen. Und da (.) dort hat es mir sehr gut gefallen (-) also Einzelstunde mit jener Lehrerin“ (3; 187).

„(...) in der Schule habe ich gern Zeichnen (-) also da habe ich auch meine Ruhe gehabt. Weil (.) dann sind die anderen Schüler dann auch ruhig gewesen“ (2; 61).

5.3.1.2 Ressourcenbereich Schulische Unterstützung (Grobkategorie)

In den sechs Interviews finden sich insgesamt 40 Codings (= 9% sämtlicher Codings), welche die schulische Unterstützung der Interviewpartner schildern, wie sie Abbildung 7 darstellt.

Abbildung 7: Ausprägungen im Ressourcenbereich Schulische Unterstützung (40 [+26 / -14] Codings bzw. 9%)

In den meisten Fällen ist die Bilanz positiv. Gehäuft negative Codings zeigen sich bei der Unterstützung durch die Lehrperson (+9 / -11).

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Schulische Unterstützung durch die Lehrperson (20 Codings / 5 Interviews):

Ausprägung positiv (= Unterstützung vorhanden): 9 Codings

„Und er hat auch Kurse belegt, also Ablese-Kurse, wie er sich verhalten muss, dass er deutlich sprechen muss, er hat das dann auch den Schülern gesagt“ (5; 114).

„Und die hat sich auch total eingesetzt, damit ich auch etwas verstehe und damit ich auch mitkomme und so“ (4; 125).

In vier dieser neun positiven Codings erwähnen drei Interviewpartner, dass sich die Unterstützung durch die Lehrperson aufgrund eigener Intervention verbesserte:

„Und nachher, ehm (.) habe ich einmal gesagt ‚können Sie das bitte an die Wandtafel schreiben, welche Hausaufgaben es gibt?‘. Dann hat sie damit begonnen, und ich musste nicht mehr nachsitzen. Dann wusste ich, ich muss das machen, muss das machen“ (6; 223).

Ausprägung negativ (= Unterstützung fehlt / wird vermisst): 11 Codings.

Den neun positiven Codings stehen elf negative gegenüber bzw. 27.5% aller Codings zur schulischen Unterstützung betreffen ein Verhalten von Lehrpersonen, welches von den Interviewpartnern nicht als Unterstützung erlebt wurde:

„Und dann bin ich zur Lehrerin gegangen ‚ich habe das nicht verstanden‘. Dann sagte sie ‚geh wieder lesen, geh nochmals lesen‘. Dann hiess es wieder, ich muss sagen gehen, wenn ich nicht verstehe. Dann gehe ich, und dann schickt sie mich zurück“ (1; 77).

„Und (.) ich habe auch (.) ich kam nie mit. Und wir haben oft mit (.) Höraufgaben machen müssen, also lernen (.) in der Schule einfach, mit CDs (.) eh (-) und dann verstehen, was der gesagt hat. Und da habe ich einfach nie mitmachen können weil (.) ich hatte damals noch kein CI (---) hatte ich? (-) Doch da hatte ich das CI. Aber ich habe trotzdem nicht gut verstanden, was der gesagt hat“ (4; 95).

„Sie hat, ehm (-) wenn ich sie etwas gefragt habe, hat sie mir gesagt ‚das solltest du wissen‘. Sie hat mir nie eine richtige Antwort gegeben“ (6; 92).

Ressource: Schulische Unterstützung durch die Peers (8 Codings / 3 Interviews):

Ausprägung positiv (= Unterstützung vorhanden): 6 Codings

„(...) wenn ich den Lehrer nicht (.) also, ich habe es verstanden, eigentlich, aber als ich dann an der Arbeit dran war, habe ich es irgendwie wieder vergessen. Und dann habe ich einen Mitschüler, also den Kollegen gefragt, wie es geht. Und dann hat er gefragt ‚ja, hast du nicht zugehört, was er gesagt hat?‘. Und dann habe ich gesagt, doch schon, aber ich habe es wieder vergessen. Und dann hat er gesagt, aha, ok. Und dann hat er es mir nochmals erklärt (2; 165).

Ausprägung negativ (= Unterstützung nicht vorhanden bzw. wird verweigert): 2 Codings.

„Und ich habe nicht verstanden. Und ich muss immer bei der Banknachbarin schauen. Und sie macht immer so (verdeckt mit dem Arm den Arbeitsplatz, wendet sich ab) ‚du musst mir nicht immer „abluege“, so“ (6; 255).

Ressourcen: Schulische Unterstützung durch den APD (6 Codings / 4 Interviews):

Ausprägung positiv (= Unterstützung vorhanden): 5 Codings.

„Als sie zum ersten Mal kam, habe ich es ihnen [den Mitschülern] erklären müssen, wieso sie da ist, dass sie so eine Hilfe sei für mich, dass, wenn etwas ist in der Schule, dass sie mich auch unterstützt, im Deutsch oder so, dass sie mir dort hilft“ (2; 106).

Ausprägung negativ (= keine Betreuung durch APD): 1 Coding.

In diesem Coding erklärt der Interviewpartner, dass er vorübergehend keine Betreuung durch den APD hatte,

„(...) weil sie schauen wollten, ob es geht oder nicht. Und dann nachher wurde ich aber immer schlechter und kam nicht gut mit“ (3; 38).

Ressource: Schulische Unterstützung durch das Schulsystem (4 Codings / 1 Interview):

Ausprägung (ausschliesslich) positiv (= Schulsystem bietet Unterstützung an): 4 Codings.

Der Interviewpartner schildert das Angebot von Stütz- und Förderunterricht sowie Hausaufgabenhilfe für die gesamte Schülerschaft.

Ressource: Schulische Unterstützung durch die Familie (2 Codings / 1 Interview):

Ausprägung (ausschliesslich) positiv (= Unterstützung vorhanden): 2 Codings.

„Mit dem Vater habe ich immer Hausaufgaben gemacht. Mein Vater ist Spezialist in Mathematik, die Mutter im Deutsch (.) sie ist einfach super (.) der Bruder ist in Geographie und Geschichte so gut gewesen (...) Und dann (.) immer jemand hat mir bei jedem Fach geholfen“ (6; 223 – 225).

5.3.1.3 Ressourcenbereich Soziale Unterstützung (Grobkategorie)

Fünf Interviewpartner erwähnen die soziale Unterstützung in insgesamt 28 Codings (6.3% sämtlicher Codings). Abbildung 8 stellt dar, durch wen der einzelne Interviewpartner soziale Unterstützung erfährt:

Abbildung 8: Ausprägungen im Ressourcenbereich Soziale Unterstützung (28 [+24 / -4] Codings bzw. 6.3%)

Interviewpartner 1 erwähnt keine soziale Unterstützung seines Umfeldes. Interviewpartner 2 und 5 schildern diese ausschliesslich positiv. Ausschliesslich positive Codings fanden sich zur Unterstützung durch den APD (+7 / -0) und durch die Peers (+3 / -0). Die wenigen negativen Aussagen betreffen vor

allem die soziale Unterstützung durch die Lehrperson (+8 / -3).

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Soziale Unterstützung durch die Lehrperson (11 Codings / 5 Interviews):

Ausprägung positiv (= Unterstützung vorhanden): 8 Codings.

„Und dann sollte ich so ein Smiley hinmachen, ob es (.) so ein lachendes Smiley oder so ein trauriges. Und ja (.) und dann (.) wenn dann etwas war, wo ein trauriges war, hat er dann mit mir darüber gesprochen, also was es gewesen war und so. Und dann konnte er (.) also eben, wenn es Schüler waren, die mich runter gemacht hatten oder so und ich ein trauriges Smiley hingetan hatte, hat er mit mir darüber gesprochen und dann am nächsten Tag sind in so einem Kreis gewesen, alle miteinander, und haben dann darüber gesprochen, dass ich eben schwerhörig bin und dass sie etwas Rücksicht auf mich nehmen sollen, hat er gesagt“ (2; 25).

Ausprägung negativ (= Unterstützung fehlt): 3 Codings.

„Hin und wieder haben sie den Turnsack (.) meinen Turnsack (.) die Kleider raus genommen und auf den Boden geworfen, im Regenwetter. (...) Und dann musste ich das immer einsammeln und (.) ja. Ich konnte dann nicht mehr turnen. Weil sie wissen, ich bin gut im Turnen. Und ich habe meiner Lehrerin gesagt, ‚Sie, es ist nass, sie haben alles rausgeworfen‘ und so. Dann hat sie gesagt ‚ok, dann turnst du halt nicht‘ oder ‚ok, dann turnst du in den Kleidern‘. Sie wurde nie hässig auf die andern Schüler“ (6; 140 – 142).

Ressource: Soziale Unterstützung durch den APD (7 Codings / 5 Interviews):

Ausprägung (ausschliesslich) positiv (= Unterstützung vorhanden): 7 Codings.

„Der [= Audiopädagoge] ist dann immer in die Schule gekommen und hat den andern gezeigt, wie es ist, wenn man Hörgeräte hat oder fast nichts hört. (...)“

I: Hast du, nachdem Bernhard dies in der Klasse demonstriert hatte (.) hast du Veränderungen gespürt bei deinen Kameraden?

S: Also Veränderungen (.) nur bei einigen, die sich ziemlich dafür interessiert hatten. Die kamen dann auch fragen ‚hörst du wirklich so?‘ (-) bei denen hat es ziemlich verändert. Also, die wurden auf einmal auch nett zu mir, mit denen konnte ich auch reden. Und die hatten keine Probleme mehr mit mir“ (5; 119 – 121).

Ressource: Soziale Unterstützung durch die Familie (7 Codings / 4 Interviews):

Ausprägung positiv (= Unterstützung vorhanden): 6 Codings.

„Ja, meiner Mutter (-) habe ich es erzählt. (...) Und sie hat dann auch ehm, darauf reagiert. Sie hat gesagt, das sei auch nicht in Ordnung, dass sie mich so (.) ehm, eben so behandeln. Und eben, dann hat sie es auch dem Lehrer weiter erzählt“ (2; 44 – 46.)“

Ausprägung negativ (= Unterstützung fehlt): 1 Coding.

„Meine Mutter hat sich auch nicht die Mühe gemacht, mir jemanden zu suchen, der auch schwerhörig ist“ (3; 570).

Ressource: Soziale Unterstützung durch Peers (3 Codings / 1 Interview):

Ausprägung (ausschliesslich) positiv (= Unterstützung vorhanden) 3 Codings.

„I: Ja. Du hast gesagt, er hat dir geholfen.“

S: Geholfen, also ja. Er hat gesagt ‚lasst ihn doch in Ruhe, was hat er euch gemacht?‘ oder ‚wieso könnt ihr ihn nicht einfach in Ruhe lassen. er hat euch gar nichts gemacht und ihr macht ihn einfach fertig‘. ‚geht

euch doch Gleichaltrige oder gleich Grosse holen, die euch fertig machen können' oder so. Und das ist (.) das ist cool gewesen für mich, weil (.) ich konnte nicht (.) ich konnte schon für mich reden, aber darauf haben sie nicht gehört“ (5; 163 – 165).

5.3.2 Ressourcendimension Kommunikationsbedingungen (Hauptkategorie)

Eine weitere Ressourcendimension innerhalb der Bedingungsressourcen stellen die Kommunikationsbedingungen dar. Es handelt sich dabei um Bedingungen des Umfeldes, welche dem hörbeeinträchtigten Kind die Kommunikation erleichtern oder erschweren. Da die Interviewpartner explizit zu diesen Bedingungen befragt wurden, liegen Antworten aus sämtlichen Interviews vor. Die Schilderungen der Interviewpartner lassen wiederum die Bereiche ihres Umfeldes erkennen, in welchen sie diese Bedingungen antreffen, nämlich die Familie, die Lehrperson und die Peers.

5.3.2.1 Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen für das Kind als Sender (Grobkategorie)

Kommunikationsbedingungen für den Sender meint die Art und Weise, wie das Umfeld dem Sender (= hier dem hörbeeinträchtigten Kind) in der Kommunikation begegnet. Das Datenmaterial liefert dazu nur 1 Coding negativer Ausprägung.

Ressource: Kommunikationsbedingungen für das Kind als Sender bei den Peers

(1 Coding / 1 Interview)

Ausprägung negativ (= Bedingungen erschweren dem Kind die Kommunikation): 1 Coding.

Ein Interviewpartner schildert eine Begebenheit⁴¹, in welcher er von anderen Kindern nicht verstanden wird:

„Und dann habe ich erzählt, und dann hat sie so gemacht ‚das habe ich nicht verstanden‘, hat sie zu mir gesagt. Ich habe so gemacht ‚hast du nicht verstanden? ah, dann kann ich deutlicher sprechen‘. Dann habe ich noch deutlicher gesprochen und sie sagt so ‚ok‘ (gleichgültiger Tonfall). Dann hat sie so gemacht, so richtig „wäh“ (-).

I: Also jemand von deiner Klasse war das?

S: Ja. (---)

I: Gab es das gelegentlich, dass andere Kinder der Klasse sagten ‚ich habe dich nicht verstanden‘?

S: Eben, nur einmal ist das passiert, bei Sara. Es ist nur einmal passiert“ (6; 305 – 309).

5.3.2.2 Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger (Grobkat.)

Kommunikationsbedingungen für den Empfänger meint hier die Art und Weise, wie das Umfeld dem Empfänger (= hier dem hörbeeinträchtigten Kind) gesprochene Sprache anbietet. 40 Codings (= 9% sämtlicher Codings) lassen sich diesem Ressourcenbereich zuordnen.

Abbildung 9 zeigt die in den Interviews dargelegte Situation unter Einbezug der 10 Codings (= 2.25%

⁴¹ Der Grund, weshalb die Kommunikation in diesem Fall nicht gelingt, wird in der Kommunikationsbereitschaft der erwähnten ZuhörerIn vermutet. Deshalb wurde die Aussage dieser Kategorie zugeordnet.

sämtlicher Codings) der technischen Unterstützung durch die FM-Anlage⁴².

Abbildung 9: Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger (50 [+15 / -35] Codings bzw. 11.2%)

Die Kommunikationsbedingungen wurden in erster Linie im Bereich des Unterrichts erfragt. Wenn anschliessend von Kommunikationsbedingungen seitens der Peers die Rede ist, so handelt es sich dabei um die Bedingungen im Unterricht und nicht um jene in der Freizeit. Nicht explizit erfragt wurde die Kommunikation in der Familie. Bei den diesbezüglichen Codings handelt es sich um spontane Äusserungen einzelner Interviewpartner anlässlich der Erzählaufforderung zu Beginn des Interviews.

Die Kommunikationsbedingungen erscheinen, mit Ausnahme von Fall 5, in mehr oder weniger negativer Ausprägung. Vier Interviewpartner empfinden die Bedingungen seitens der Lehrperson als erschwerend für die Kommunikation. Zwei Interviewpartner schildern die Bedingungen seitens der Peers leicht positiv. Erschwerende Kommunikationsbedingungen nennt Interviewpartner 1 in seinem familiären Umfeld. Der Nutzen der technischen Unterstützung erscheint nur in Fall 3 leicht positiv.

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger bei den Peers

(17 Codings / 6 Interviews)

Ausprägung positiv (= Bedingungen erleichtern die Kommunikation): 5 Codings.

Drei der fünf positiven Codings erwähnen explizit kleine Gruppen, in denen die Kommunikation dann aufgrund der Nähe gelingt:

⁴² FM-Anlage: drahtlose Funk- und Übertragungsanlage, bestehend aus einem Sendermikrofon und einem Empfänger. Sie verbessert die akustische Verständigung zwischen einem Sprecher (Lehrperson bzw. Mitschüler) und einem Hörer (Schülerin / Schüler) mit einer Hörbeeinträchtigung. Ihr Einsatz ist vor allem in geräuschvoller Umgebung (z.B. Regelschulklasse mit integriert geschulten, hörbeeinträchtigten Lernenden) sinnvoll.

„Ehm (-) aber eben nur, wenn (.) dann. Immer nur bei Gruppenarbeiten „händ sie gluegt“, dass ich sie verstehe. Ehm (-) wir sind jeweils (.) also Gruppenarbeiten, das vielleicht zu viert, nur so kleine Gruppen. Da habe ich es jeweils schon verstanden, weil (.) wir waren recht nahe beieinander. Da konnte ich auch jeden einzelnen sehen“ (4; 157 – 159).

Ausprägung negativ (= Bedingungen erschweren die Kommunikation): 12 Codings.

„Also, die haben sich nicht die Mühe genommen (.) also Mühe, sie haben sich nicht die Zeit genommen, um es mir zu sagen nochmals (4; 289).

In den folgenden Auszügen werden Gründe für erschwerte oder misslingende Kommunikation genannt:

„Und grosse Gruppen war viel zu laut, weil die Klasse nur noch geredet haben und reingeschwätzt und (.) und ich habe nie gewusst, was die eh (.) gesagt haben. Ich musste immer suchen, wer spricht denn da? Ich musste mich immer umdrehen, nicht wahr, ja“ (6; 110)

„Also, es waren für mich viel zu viele Schüler dort und es war zum Teil auch laut, also viel zu laut“ (2; 18).

„Und so habe ich alle eigentlich im Blick gehabt, ausser denjenigen, die in dieselbe Richtung blickten wie ich. Die habe ich nur von hinten gesehen. Ja, ich habe glaub auch nichts verstanden“ (3; 219).

Ressource: Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger bei der Lehrperson

(16 Codings / 5 Interviews)

Ausprägung positiv (= Bedingungen erleichtern die Kommunikation): 4 Codings.

„Mein Lehrer in dieser ersten Oberstufe. Er hat sich sehr darum gekümmert, dass ich auch bei ihm ablesen kann in der Stunde. Und er hat auch Kurse belegt, also Ablese-Kurse, wie er sich verhalten muss, dass er deutlich sprechen muss“ (5; 114).

„ (...) und sie hat deutlich gesprochen, sie hat auf mich geschaut, sie zog die FM-Anlage an, immer so“ (6; 295).

Ausprägung negativ (= Bedingungen erschweren die Kommunikation): 12 Codings.

„Ich habe etwas anderes verstanden, als das, das sie gesagt hat. Dann habe ich gesagt ‚ja‘. Und sie ‚was, ja?‘. Immer so. Ich hatte gemeint, ich müsste nur ja sagen, nicht wahr“ (6; 289).

Die nächsten zwei Beispiele zeigen Gründe für das Misslingen auf:

„Und die Lehrerin ist schon nett gewesen, aber sie war so leise“ (1; 179).

„Es war eben (-) der Lehrer ist manchmal immer, wenn er etwas an die Tafel geschrieben hat (.) wenn etwas (.) also, er hat schon laut gesprochen. Aber wenn er etwas an die Tafel schrieb, dann habe ich nicht ablesen können von den Lippen“ (2; 145)

Zwei Interviewpartner erzählen, dass das Nichtverstehen eine Strafe nach sich zog:

„Ich musste viel nachsitzen (-) und (-) ja, weil ich nicht wusste, welche Hausaufgaben, nicht wahr.
I: Und warum wusstest du das nicht?

S: Ich hatte es eben nicht verstanden in der Schule. Ich habe die Lehrperson nicht verstanden. Gar nichts“ (6; 221 – 223).

Ressource: Kommunikationsbedingungen für das Kind als Empfänger in der Familie

(7 Codings / 2 Interviews):

Ausprägung positiv (= Bedingungen erleichtern die Kommunikation): 2 Codings.

„*Meine Mutter hat so eine Stimme, die verstehe ich gut*“ (1; 389).

Ausprägung negativ (= Bedingungen erschweren die Kommunikation): 5 Codings.

„*Zum Beispiel hat mein Vater gesagt, kannst du mir schnell das Feuerzeug geben? Dann habe ich nicht verstanden. Dann bin ich (.) dann habe ich irgendetwas mitgebracht, das es gar nicht war. Ich habe zum Beispiel einen Bleistift gebracht*“ (1; 64).

5.3.2.3 Ressourcenbereich Kommunikationsbedingungen bei technischer Unterstützung

(10 Codings / 4 Interviews)

Ausprägung positiv (= Technik unterstützt): 4 Codings.

Bei der Unterstützung durch die Technik wurde nicht die Unterstützung durch die Hörgeräte fokussiert, sondern die im schulischen Bereich eingesetzte FM-Anlage. Diese bringt, bei richtiger Anwendung, Vorteile für die Kommunikation sowohl mit der Lehrperson (+2 / -5) als auch mit den Peers (+2 / -1):

„*I: Und sonst, im Klassenunterricht, hast du die Lehrerin verstanden?*

S: Mit der FM-Anlage schon“ (3; 214 – 215).

„*Dann sassen wir immer im Kreis.*

I: Und dann hast du gut verstanden?

S: Dort haben wir immer die FM-Anlage herum gegeben“ (3; 221 – 223).

Ausprägung negativ (= keine Vorteile durch Technik infolge unsachgemässen Gebrauchs): 6 Codings.

„*Und einmal habe ich eine FM-Anlage (.) das ist ein Mikrofon, das man anziehen kann, und ich muss hinten ein „Schlüechli“ anstecken, also einstecken. Und damit hat sie nur am Anfang (.) ein bisschen gebraucht. Und nachher hat sie es wieder auf den Tisch gelegt. Und ich habe ein paar Mal gesagt, aber sie hat es immer noch nicht gemacht*“ (6; 34).

„*I: Und haben sie das Mikrofon der FM-Anlage weiter gegeben?*

S: Nein, die Lehrerin hat es immer bei sich gehabt

I: Und wenn ein Kind etwas sagte, zum Beispiel eine Antwort gab?

S: Ja, dann musste ich ablesen“ (4; 142 – 147).

5.3.3 Ressourcendimension Akzeptanz (Hauptkategorie)

Bei der Akzeptanz handelt es sich um die dritte Ressourcendimension der Bedingungsressourcen. Akzeptanz meint das Gefühl des Kindes, von seinem Umfeld akzeptiert zu werden⁴³. Die Interviewtexte liefern insgesamt 32 Aussagen (= 7.2% sämtlicher Codings) zu der vom Kind in seinem Umfeld

⁴³ Eggert & Wegner-Blesin (2003) verweisen darauf, dass „die wahrgenommene Fremdeinschätzung einen sehr viel grösseren Einfluss auf das Selbstkonzept [hat, Einschub d. Verf.] als die direkte Fremdeinschätzung selbst. Dabei wird das Selbstkonzept insbesondere von wahrgenommenen Fremdeinschätzungen jener Personen geprägt, die für das Individuum von emotionaler Bedeutsamkeit sind“ (ebd., S. 10). Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die Aussagen zur *Fremdeinschätzung* für die *Fremdakzeptanz* übernommen werden können.

wahrgenommenen Akzeptanz seiner Person und seiner Hörbeeinträchtigung. Die Ergebnisse dieser beiden Ressourcenbereiche bildet Abbildung 10 ab:

Abbildung 10: Ressourcenbereiche und Ausprägungen der Ressourcen in der Ressourcendimension Akzeptanz (32 [+15 / -17] Codings bzw. 7.2%)

Von den 32 Codings dieser Dimension schildern 25 die vom Kind wahrgenommene Akzeptanz seiner Hörbeeinträchtigung (+13 / -12) und 7 diejenige seiner Person (+2 / -5).

Die Codings belegen, dass die Interviewpartner in 15 der 25 Aussagen zur Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung diese als Akzeptanz seiner Person interpretieren. Dieses Phänomen lässt sich vorwiegend im Bereich der Ablehnung feststellen: bei den positiven Codings ist es in sechs von 13, bei den negativen Codings in neun von zwölf Fällen nachweisbar. Analysiert man diesen Aspekt nur im Umfeld der Peers, so zeigt er sich noch deutlicher auf: bei den positiven Codings in vier von zehn, bei den negativen Codings in sechs von sieben Fällen.

Die wahrgenommene Akzeptanz wird von den Interviewpartnern vermehrt im Umfeld der Peers genannt (22 von 32 Codings), drei Interviewpartner nennen ausschliesslich diesen Umfeldbereich. In vier Interviews zeigt die Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Peers eine positive Ausprägung. Wägt man positive und negative Aussagen zur Akzeptanz der Person als auch der Hörbeeinträchtigung durch die Peers gegeneinander ab, so resultieren in den Fällen 2 und 6 eine positive und in Fall 3 eine negative Ausprägung. In Fall 4 muss von einer Ablehnung durch die Peers gesprochen werden.

Drei der zehn positiven Aussagen zur Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Peers erwähnen explizit das Erleben im Kindergartenalter.

In Fall 1 zeigt sich eine deutlich empfundene Ablehnung der Hörbeeinträchtigung durch die Familie, welche der Interviewpartner mit dem kulturellen Hintergrund erklärt⁴⁴. Dieser Interviewpartner setzt in drei

⁴⁴ „Also früher war es ja so, es war peinlich. Es ist wie eine Strafe von Gott. So hat es ja früher immer geheissen. Und bei uns ist //“

von fünf Aussagen die Ablehnung seiner Hörbeeinträchtigung mit der Ablehnung seiner Person gleich. Aussagen zu Ablehnung seiner Person durch die Lehrperson macht nur Interviewpartner 6. Kein Interviewpartner erwähnt, von der Lehrperson eine Ablehnung seiner Hörbeeinträchtigung empfunden zu haben.

5.3.3.1 Ressourcenbereich Akzeptanz des Kindes (Grobkategorie)

Es finden sich in den Interviewtexten insgesamt 7 Codings (= 1.6% sämtlicher Codings) zur Akzeptanz des Interviewpartners durch die Lehrperson und durch die Peers, jedoch keine zu dessen Akzeptanz in der Familie.

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Akzeptanz der Kindes durch die Peers (5 Codings / 4 Interviews)

Ausprägung positiv (= akzeptierende Haltung): 2 Codings.

Die beiden positiven Nennungen erwähnen explizit entweder das Erleben im Kindergartenalter oder betreffen die Akzeptanz durch jüngere Kinder:

„Aber im Kindergarten (...) ich bin da (.) auch nicht irgendwie ausgeschlossen worden von den andern. Also, ich war sehr beliebt“ (5; 8)

„Ich bin eigentlich immer mit den Kleineren zusammen gewesen ab der dritten Klasse, weil wir ja mit den Erstklässlern zusammen waren damals, und die haben mich immer mitgenommen“ (3; 245 – 247).

Ausprägung negativ (= ablehnende Haltung): 3 Codings.

„Ja-a, das war nicht immer einfach. Also (.) ich habe mir oft eine andere Welt gewünscht, weil (.) man hat mich dort wirklich gar nicht akzeptiert so wie ich bin“ (4; 46).

Ressource: Akzeptanz des Kindes durch die Lehrperson (2 Codings / 1 Interview)

Ausprägung (ausschliesslich) negativ (= ablehnende Haltung): 2 Codings.

„Und ich (.) ich habe auch immer (.) ich habe ihr ab und zu Komplimente gemacht. Und sie hat so ‚mhm, ja, tschüss‘ (sagt dies mit monotoner Stimme und abweisendem Gesichtsausdruck). Und bei andern ‚tschü-üss, tscha-au‘ (singer Tonfall) und zu mir ‚tschüss‘ (monotoner Tonfall, klingt hart und abweisend). So wie „ändlech fertig mir dir oder so“ (6; 92).

I: Also, jetzt möchte ich schnell zurückfragen: deine Schwerhörigkeit //

S: ja //

I: wäre also eine Strafe Gottes?

S: Ja. Und darum (.) ich denke, es ist immer noch diese Zeit, diese Zeit von früher ist bei uns immer noch so. (-) Darum ist es so (.) immer so kompliziert“ (1; 131 – 135).

5.3.3.2 Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung (Grobkategorie)

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Peers (17 Codings / 6 Interviews)

Ausprägung positiv (= akzeptierende Haltung): 10 Codings.

„Ich habe eh (-) eben gemerkt, dass (-) eh, dass Kollegen von mir mich akzeptieren so wie ich bin und ich darum auch eben mit den Hörgeräten (.) also, dass ich die Hörgeräte auch anziehen kann und so dann auch besser höre“ (2; 204).

Drei der zehn positiven Aussagen erwähnen explizit das Kindergartenalter:

„Im Kindergarten war es allen egal, wie ich bin, woher ich komme, dass ich schwerhörig bin, ob ich klein bin, gross bin, war eigentlich allen egal. Wir haben nur gespielt und gespielt und gespielt“ (6; 32).

Ausprägung negativ (= ablehnende Haltung): 7 Codings.

„Ich weiss, ich bin nicht die Sportlichste gewesen, ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, mich zu bewegen. Dann verstehe ich es, dass sie mich nicht wollen. Aber (-) es war auch noch zusätzlich wegen der Schwerhörigkeit, wahrscheinlich“ (3; 437).

Ressource: Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung in der Familie (7 Codings / 2 Interviews)

Ausprägung positiv (= akzeptierende Haltung): 2 Codings.

„Ich wollte nicht aufgeben und (-) eh mich dafür schämen, dass ich schwerhörig bin. Ich wollte, dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. (-) Meine Familie hat mir dabei geholfen“ (5; 360).

Ausprägung negativ (= ablehnende Haltung): 5 Codings.

„Weil meine Eltern haben immer gesagt ‚versteck‘ es‘. Also, das ist das erste Mal für sie. Sie sagten immer ‚versteck‘ es‘. Dann habe ich immer wieder versteckt. (--). Bis jetzt auch noch“ (1; 100)

Ressource: Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Lehrperson (1 Coding / 1 Interview)

Ausprägung (ausschliesslich) positiv (= akzeptierende Haltung): 1 Coding..

„Und nachher, in der zweiten Klasse (.) also, ich musste wiederholen, hatte ich eine neue Lehrerin und dort habe ich auch Hörgeräte gehabt. Dort hat sie gesagt, ja, ich muss sie immer anziehen. Ich musste immer Kontrolle machen, ob ich sie habe oder nicht. Ich musste die Haare hochheben, dass sie sieht (...). Weil (.) sie hat sich irgendwie interessiert“ (1; 153 – 155).

5.4 Ressourcenklasse Persönliche Ressourcen (Kernkategorie)

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse dieser Kernkategorie bzw. Ressourcenklasse. Anders als bei den Bedingungsressourcen, die aufzeigen, welche Voraussetzungen das Individuum in seinem Umfeld vorfindet, handelt es sich bei den persönlichen Ressourcen um diejenigen, mit welchen das Individuum seinem Umfeld entgegentritt. Bei einigen Bezeichnungen, die für die Kategorien bzw. für die einzelnen Ressourcen verwendet werden, handelt es sich um psychologische Fachbegriffe. Die entsprechenden Definitionen sind aus Platzgründen im Glossar (Anhang 1) aufgeführt.

5.4.1 Ressourcendimension Persönliche Ressourcen (Hauptkategorie)

Da die persönlichen Ressourcen das Individuum fokussieren ist keine zusätzliche Gliederung nach den Bereichen des Umfeldes (Familie, Lehrperson, Peers) erforderlich. Deshalb sind die Ressourcenklasse und die Ressourcendimension identisch (vgl. Kapitel 4.2.3.3).

Die Aussagen in den Interviews lassen sich den Ressourcenbereichen Selbstbild, Kompetenzen und Selbstakzeptanz zuordnen. Ebenso wie die Bedingungsressourcen werden auch die persönlichen Ressourcen in ihrer Ausprägung betrachtet, um festzustellen, ob sie sich für das Individuum als Ressourcengewinn oder Ressourcenverlust interpretieren lassen.

5.4.1.1 Ressourcenbereich Selbstbild (Grobkategorie)

Das Selbstbild wird in dieser Arbeit als eine Komponente des Selbstkonzeptes⁴⁵ verstanden und ist dem Kategoriensystem entsprechend als Ressourcenbereich klassiert. Es liegen insgesamt 44 Codings (= 9.9% sämtlicher Codings) vor. Die einzelnen Ressourcen werden in ihrer positiven und / oder negativen Ausprägung dargestellt, die Aussagen zur Selbstwirksamkeit und zum Energiepotenzial erlauben weitere Differenzierungen. Das von den Interviewpartnern dargelegte Selbstbild zeigt sich in Abbildung 11:

⁴⁵ vgl. dazu die Definitionen im Glossar, Anhang 1.

Abbildung 11: Ausprägungen der Ressourcen im Ressourcenbereich Selbstbild (44 [+20 / -24] Codings bzw. 9.9%)

Eine Häufung von 24 Codings liegt beim Aspekt der Selbstwirksamkeit (+7 / -17) vor. Diese weist, mit Ausnahme von Fall 4, eine leicht bis stark negative Ausprägung auf. Das Hörvermögen erwähnen sämtliche Interviewpartner in zumindest einer Aussage, in vier von sechs Fällen positiv. Erscheinungsbild, Energiepotenzial und Kreativität werden nur vereinzelt⁴⁶ erwähnt. Die Aussagen zur Ressource Energiepotenzial schildern in beeindruckender Weise den Mehraufwand, den ein hörbeeinträchtigtes Kind leistet.

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Selbstwirksamkeit (24 + 2 Codings / 4 Interviews)

Ausprägung positiv (= positiv bewertet): 7 Codings.

„Und ehm, mein Platz, das war eigentlich immer neben dem Abfallkübel. Also neben dem Eimer. Draussen. Ich habe immer dort gestanden. Das war so quasi mein Platz. Und ich habe es s::o gehasst, wenn jemand anders dort stand. Dann habe ich gesagt, ehm, „das isch im Fall min Platz“, könntet ihr woanders hin? Weil (.) die haben gewusst, das ist mein Revier dort. Das ist mein Platz. Dafür haben sie mich dann auch in Ruhe gelassen“ (4; 266).

Ausprägung negativ (= negativ bewertet): 17 Codings.

„Und dann habe ich mich immer gefragt warum und warum und wieso. Und was mache ich falsch und so. (--) Ja“ (1; 412).

⁴⁶ Der Interviewleitfaden enthält diesbezüglich keine spezifischen Fragen, es handelt sich um spontane Schilderungen der Interviewpartner.

„Und ich, eine Primarschülerin (.) immer bis um elf Uhr [nachts] musste ich lernen und lernen und lernen „und schaffe und schaffe“, dass ich am nächsten Tag wenigstens etwas weiss. (-) Aber es ging einfach nicht“ (6; 34).

Zur Subkategorie **Externale Kausalattribution**⁴⁷ finden sich in zwei Interviews zwei Codings.

„Meine Lehrerin in der vierten Klasse, Frau Blum (.) sie war so streng, dass ich nur noch ungenügend hatte“ (6; 34).

„(...) deswegen hat mich das so geärgert, (...) dass man mich einfach nicht (-) miteinbezogen hat“ (4; 95).

Ressource: Hörvermögen (8 Codings / 6 Interviews)

Ausprägung positiv (= positiv bewertet): 5 Codings.

„Ich höre nicht (-) schlecht. Mit meinen zwei Hörgeräten höre ich sehr gut“ (5; 203).

Ausprägung negativ (= negativ bewertet): 3 Codings.

„Also (-) damals wurde ich schwerhörig. Und nach zwei Jahren haben sie mir Hörgeräte gegeben, weil (.) zuerst hat meine Mutter gesagt ‚nein, ich will mal schauen, was passiert‘. (...) Aber es wurde immer schlechter. Dann habe ich die Hörgeräte angezogen. Und (.) ohne Hörgeräte habe ich ab und zu gehört, also ab und zu (.) ich habe schon ein bisschen gehört. Mit den Hörgeräten (.) angezogen und angezogen. Aber meine Ohren sind so faul geworden, dass, wenn ich jetzt die Hörgeräte ausziehe, ich gar nichts mehr höre. (6; 177 – 181).

Ressource: Energiepotenzial (6 Codings / 3 Interviews)

Die Darstellung dieser Ressource erfolgt in drei Subkategorien. schmälern

Ausprägung positiv (= Kind hat Energie / ist motiviert): 4 Codings.

Ausdauer, Beharrlichkeit (2 Codings / 1 Interview)

„Ich habe in der Primarschule immer bis um elf Uhr Aufgaben gemacht. (--) Und ich habe immer aus dem Fenster geschaut (-) ‚wow, die fahren Trottinett‘ ‚wow, die spielen mit dem Ball‘, ‚die spielen da Fangis‘ (-) ‚und eine spielt da mit Puppen‘ (-) Fenster zu, Aufgaben. Was war da schon wieder? Was war dort schon wieder? Es war immer so“ (6; 244).

Bereitschaft zu Mehraufwand (2 Codings / 1 Interview)

„Also, ich habe zuhause auch Schule gemacht. Weil (.) ich musste alles nachholen, nicht wahr?

I: Also, du musstest alles nachholen? Hat denn die Lehrerin gesagt, du müsstest das alles nachholen?

S: Nein, ich habe das gemacht, damit ich am nächsten Tag überhaupt draus komme, dass ich nicht jeden Tag so dasitzen muss. Weil (.) ich habe sie richtig so angeschaut (kneift die Augen zusammen), damit ich sie verstehe. Aber ich habe sie nicht verstanden.

I: Und (-) wie hast du das denn gemacht mit dem Nachholen?

S: Ich habe den ganzen Tag, alles was wir gemacht haben, immer in den Schulsack gepackt. Darum hatte ich einen grossen Schulsack (...)

I: Ah, dann hast du alles mit nach Hause genommen?

S: Ja. Ich habe alles noch einmal nachgeholt, nachgeholt, nachgeholt. Ich habe geschaut (.) irgendwo hatten sie die Seite aufgeschlagen gehabt, auf der es ein Bild von einem Tiger hatte. Ich habe es dann zuhause gesucht, aha, gefunden. Was geht jetzt da? Aha, da hätte ich das und das machen müssen.

⁴⁷ Externale Kausalattributionen gelten als Selbstwert schützende Massnahme des Individuums. Die Ursache für einen Misserfolg wird einem Faktoren ausserhalb der eigenen Person zugeschrieben und verletzt somit die Selbstwirksamkeit nicht (vgl. Schachinger, 2002, S. 117 ff.).

Ach, warum habe ich das nicht gemacht, hmm, nein. Das hätte ich ja machen können, da weiss ich ja, wie das geht und so“ (6; 227 – 235).

Ausprägung negativ (= Kind hat wenig Energie / ist nicht motiviert): 2 Codings.

Schulische Leistungsbereitschaft (2 Codings / 2 Interviews)

„Früher war mir die Schule (.) war mir eigentlich wie egal. Also ich habe mich nicht richtig damit (.) ich habe mir nicht richtig Mühe gegeben“ (2; 69).

Ressource: Erscheinungsbild (2 Codings / 2 Interviews)

Ausprägung (ausschliesslich) negativ (= negativ bewertet): 2 Codings.

„Vielleicht habe ich damals gedacht, ich bin nicht gut angezogen oder so“ (1; 404).

„I: Du hast jetzt gerade eben gesagt ‚ou, die sieht aber dumm aus‘. Hattest du das Gefühl, andere denken von dir, du sähest dumm aus?

S: Ja, dieses Gefühl hatte ich. (...) Also, ehm, vielleicht nicht gerade so wie (-) also nicht behi' (.) also, ich bin ja nicht behindert. Ehm (-) aber auch (.) ich war etwas fester früher. Und darum auch ein bisschen“ (4; 61 – 64).

Ressource: Kreativität (2 Codings / 2 Interviews)

Ausprägung (ausschliesslich) positiv (= positiv bewertet): 2 Codings.

„Da konnte ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Ja und ehm (-) das ist eigentlich (.) doch, das war das Beste am Texteschreiben. Weil (.) ich bin (.) ich habe sehr viel Fantasie. (4; 123).

5.4.1.2 Ressourcenbereich Kompetenzen (Grobkategorie)

Zum Ressourcenbereich Kompetenzen liefern die Interviewtexte insgesamt 40 Aussagen (= 9% sämtlicher Codings), die sich der Kommunikationsfähigkeit, der Selbstbehauptung, der schulische Leistungsfähigkeit und der Kontaktfähigkeit zuordnen und als entsprechende Ressourcen beschreiben lassen.

Die Kommunikationskompetenz wird üblicherweise als eine Komponente der Sozialkompetenz⁴⁸ betrachtet. Da die Kommunikation für hörbeeinträchtigte Menschen eine spezifische Herausforderung darstellt und individueller Kompetenzen bedarf, wird die Kommunikationskompetenz⁴⁹ gesondert betrachtet. Die Darstellung der Kompetenzen erscheint in Abbildung 12.

⁴⁸ Die ausführliche Definition der Sozialkompetenz von Kanning befindet sich im Glossar in Anhang 1.

⁴⁹ Gemäss Kanning (2002, S. 158) stellt die Kommunikationskompetenz eine der fünf Dimensionen der Sozialkompetenz dar.

Abbildung 12: Ausprägung der Ressourcen im Ressourcenbereich Kompetenzen (40 [+22 / -18] Codings bzw. 9%)

Werden die positiven und negativen Aussagen zur Kommunikationskompetenz (+6 / -2) gegeneinander abgewogen, so ergibt sich eine neutrale bis positive Ausprägung. Zwei Interviewpartner sehen ihre Fähigkeit des Lippenlesens als Grund für das Gelingen der Kommunikation als Empfänger. Zwei Interviewpartner sehen die Orientierung mittels Interpretation von Mimik und Körperhaltung ihrer Gesprächs- und Interaktionspartner als persönliche Stärke. Als Einschränkung der Kommunikationskompetenz werden in einem Fall unzureichende Fähigkeit des Lippenlesens und im anderen mangelhafte Deutschkenntnisse bei Migrationshintergrund genannt.

Die schulische Leistungsfähigkeit (+3 / -6) erscheint nur bei einem Interviewpartner in leicht positiver Ausprägung. Interviewpartner 6 schildert in seinen drei negativen Aussagen schlechte schulische Leistungen, die jedoch aus neutraler Perspektive betrachtet nicht aus seiner Leistungsfähigkeit resultieren, sondern auf ungünstige Kommunikationsbedingungen zurückzuführen sind.

Die Fähigkeit der Selbstbehauptung (+7 / -6) zeigt individuelle Ausprägungen und wird von vier Interviewpartnern schwach positiv dargestellt.

Die induktive Datenanalyse unter der Perspektive der Befindlichkeit des hörbeeinträchtigten Kindes im Regelschulkontext liefert hinsichtlich der Sozialkompetenz nur Aussagen zur Kontaktfähigkeit, welche gemäss der Definition der Sozialkompetenz von Kanning der Dimension der Durchsetzungsfähigkeit zuordnen lässt. Die Kontaktfähigkeit wird von drei Interviewpartnern erwähnt (+6 / -4) und zeigt unterschiedliche Ausprägungen.

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Kommunikationskompetenz (8 Codings / 4 Interviews)

Bei dieser Ressource lassen sich verschiedene Strategien erkennen, mit welchen die Interviewpartner

ihre durch die Hörbeeinträchtigung bedingten Kommunikationseinschränkungen überwinden.

Kommunikationskompetenz als Sender (2 Codings/ 2 Interviews)

Ausprägung positiv (= Kommunikation gelingt): 1 Coding.

Der Interviewpartner interpretiert die Mimik seiner Gesprächspartner und folgert:

„Sie haben mich glaub (.) sie haben mich immer verstanden“ (2; 182).

Ausprägung negativ (= Kommunikation misslingt): 1 Coding.

„Ich habe nicht eine Antwort zurück geben können. Ich habe es immer irgendwie runter geschluckt. Weil (.) ich war immer so schüchtern, also (-) weil ich (.) ja, ich konnte nicht richtig deutsch, aber ich wollte schon“ (1; 87).

Kommunikationskompetenz als Empfänger (6 Codings/ 4 Interviews)

Ausprägung: positiv (= Kommunikation gelingt) 5 Codings / negativ (Kommunikation misslingt) 1 Coding.

In drei der fünf positiven Codings erscheint das Lippenlesen als die Strategie, welche das Verstehen unterstützt. Bei dem einen negativen Coding wird es als Grund für das Misslingen erachtet, da der Interviewpartner diese Strategie noch ungenügend beherrscht.

Eine besondere Strategie wird im folgenden Auszug geschildert:

„I: Hattest du denn verstanden, auf welcher Seite zum Beispiel die Aufgaben sind, die ihr lösen müsst?
S: Also wenn sie gesagt hat ‚öffnet das Buch Seite‘. Und dann ich (.) ich habe immer so gemacht. Wenn ich ‚Seite‘ hörte, wusste ich, ah ja, jetzt muss ich gut aufpassen. Dann habe ich manchmal die Augen geschlossen und so gemacht (dreht den Kopf leicht zur Seite), damit ich es verstehe. (...) Und dann (.) habe ich geschaut (.) wenn ich gar nicht verstanden habe, dann habe ich vom Buch her, von der Dicke des Buches, also wie viele Seiten, und dann habe ich gesehen, also sie sind etwa in der Hälfte. Dann habe ich geschaut, ob ich das gleiche Bild sehe. So.
I: Mhm.

S: Also, das war noch intelligent. Ich konnte sofort schauen. Danach habe ich die Augen geschlossen, ich wusste, was es ist, habe genau hingehört. Dann konnte ich das Buch aufschlagen, ah ja genau, das ist es. (...) Ich habe einfach das richtige Bild im Kopf speichern können“ (6; 262 – 270).

Ressource: Selbstbehauptung (13 Codings / 6 Interviews)

Ausprägung positiv (= wird angewendet) 7 Codings.

„Weil (.) wenn ich sie nicht ges’, also wenn ich sie nicht verstanden habe, habe ich gesagt ‚was hast du gesagt‘ und dann wiederholten sie es jeweils“ (4; 139).

Ausprägung negativ (= wird nicht angewendet): 6 Codings.

Und ich (.) ich habe nicht einmal mich getraut zu sagen ‚Sie, können Sie das Mikrofon vielleicht anziehen?‘. So, nein. Ich hatte den Mut nicht dafür (6; 112).

„Einmal ‚hani nümme möge‘. Ich habe einfach genug, die Nase voll gehabt. Dann habe ich so gesagt ‚Sie, können Sie bitte noch einmal sagen, ich bin schwerhörig‘“ (6; 289).

Ressource: Schulische Leistungsfähigkeit (9 Codings / 5 Interviews)

Ausprägung positiv (= subjektive Bewertung gut): 3 Codings.

„Da habe ich jeweils gute Noten geschrieben. Das war eigentlich so das einzige Fach, in dem ich gut war“ (4; 123).

Ausprägung negativ (= subjektive Bewertung schlecht): 6 Codings.

Ich bin früher wirklich (-) also sehr schlecht gewesen. Also, meistens Noten von 2-3 bis 3. Und von daher. Und die anderen Schüler, die sind alle besser gewesen als ich. (2; 108).

Das folgende Beispiel zeigt die Interdependenz von schulischer Leistung, individueller Kommunikationskompetenz und Kommunikationsbedingungen des Umfeldes auf:

„Im Deutsch hatten wir das Thema Adjektive. (-) Und dann hat sie immer so ein Wort gesagt, und ich habe es nicht verstanden. ‚Ihr müsst das steigern‘ (.) das Wort.

I: Mhm.

S: Und dann habe ich (.) habe ich immer (.) habe immer wieder dieses Wort nicht verstanden, sie hat immer dieses gleiche Wort gesagt, ob ich es endlich kapiere. (--) Und ja, dann habe ich ein Wort gehört, dann habe ich das gesteigert. Dann sagte sie ‚gut, aber wieso weißt du das Vorherige nicht?‘ ‚Ich habe sie nicht gehört‘ habe ich immer so gemacht“ (6; 275 – 277).

Ressource: Sozialkompetenz (10 Codings / 3 Interviews)

Aussagen zur Sozialkompetenz finden sich nur im Bereich der **Kontaktfähigkeit** und werden in dieser Subkategorie zusammengefasst.

Ausprägung positiv (= Fähigkeit vorhanden): 6 Codings.

„Ich habe es glaube ich schon mal probiert. Einfach hineingehen und easy sein und so“ (1; 414).

Ausprägung negativ (= Fähigkeit nicht vorhanden): 4 Codings.

„In der alten Schule, dort bin ich gar nie zu ihnen hingegangen“ (3; 253).

5.4.1.3 Selbstakzeptanz (Grobkategorie)

Die insgesamt 32 Codings zur Akzeptanz der eigenen Person, zur Selbstbewertung und zur eigenen Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung⁵⁰ werden zum Ressourcenbereich der Selbstakzeptanz (= 7.2% sämtlicher Codings) zusammengezogen. Die Ergebnisse veranschaulicht Abbildung 13.

Abbildung 13: Ressourcenbereich Selbstakzeptanz (32 [+10 / -22] Codings bzw. 7.2%)

Die vorliegende Arbeit unterscheidet zwischen Selbstbewertung und Selbstakzeptanz als Person, bei welcher gemäss der Codierregel der Begriff *Akzeptanz* bzw. *akzeptieren* in der Aussage explizit erscheinen müssen. So findet sich zur Selbstakzeptanz als Person nur eine Aussage (-1). Selbstbewertungen (+3 / -7) werden unterschiedlich vorgenommen, von Interviewpartner 2 auffallend positiv. Die Tendenz, eine negative Selbstbewertung mit gleichzeitiger Nennung der Hörbeeinträchtigung vorzunehmen, lässt sich nur bei Interviewpartner 6 (in zwei von drei Codings) feststellen.

Die zusammengefasste Betrachtung der Akzeptanz der eigenen Hörbeeinträchtigung (+5 / -4) und der Hörgeräte (+2 / -10) zeigt eher eine Ablehnung. Eine Ausnahme bildet Fall 2, bei welchem die Akzeptanz der eigenen Hörbeeinträchtigung auffallend positiv erscheint.

Beispiele aus den Interviews

Ressource: Akzeptanz der eigenen Person (1 Coding / 1 Interview)

In den Interviewtexten erscheint nur eine negative Aussage zur Selbstakzeptanz.

⁵⁰ Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass sich die eigene Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung in der Akzeptanz der Hörgeräte ausdrücken kann. Aus diesem Grund wird die Akzeptanz der Hörgeräte als Subkategorie der Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung behandelt und eine zusammengefasste Betrachtung vorgenommen.

Ressource: Selbstbewertung (10 Codings / 5 Interviews)

Ausprägung positiv (= positive Selbstbewertung): 3 Codings.

„Also ich habe das wirklich unterschieden, ob ich es nicht gewusst oder vergessen hatte.

I: Das hast du dann ganz ehrlich gesagt?

S. Mhm. Ich bin eigentlich auch ein recht ehrlicher Mensch“ (4; 227 – 229).

Ausprägung negativ (= negative Selbstbewertung): 7 Codings.

„Die andern hörten ja gut, die waren gut, die waren „zwäg“. Die sind (.) die haben eh (.) die waren gross, stark. Die Lehrerin (-) die wussten, was sie sagen sollten. Nur Rita nicht. (-) So war es“ (6; 118).

Ressource: Akzeptanz der eigenen Hörbeeinträchtigung (9 Codings / 4 Interviews)

Ausprägung positiv (= akzeptierende Haltung): 5 Codings.

„Ich habe mich immer so gefühlt eigentlich wie die andern auch. Also, ja. Ausser, dass ich eben schwerhörig bin“ (2; 185).

Ausprägung negativ (= ablehnende Haltung): 4 Codings.

„Wieso gerade ich? Wieso muss ich immer so (.) wieso gerade ich bin schwerhörig? Wieso gerade ich? Wieso gerade ich?“ (6; 213).

Die **Akzeptanz der Hörgeräte** (12 Codings / 6 Interviews) erscheint hier als Subkategorie.

Ausprägung positiv (= akzeptierende Haltung): 2 Codings.

„Ich muss die Hörgeräte immer tragen. Ich höre ja gar nichts, ich bin ja hochgradig schwerhörig. Ich höre gar nichts ohne Hörgeräte. Ehm (-) ich habe sie schon getragen“ (4; 286).

Ausprägung negativ (= ablehnende Haltung): 10 Codings.

„Ja, also eben, das (.) manchmal (.) also die meisten, die haben mich gefragt, was ich am Ohr habe und so, was das sei. Und dann musste ich das immer wieder erklären, die ganze (.) also ich musste es die ganze Zeit erklären. (...) Und dann habe ich dann das Hörgerät weggenommen, damit sie mich nicht immer fragen, was das soll“ (2; 133).

5.5 Ressourcenklasse Objektressourcen (Kernkategorie)

Zu dieser Ressourcenklasse erscheinen in den Interviewtexten nur vereinzelte Aussagen.

5.5.1 Ressourcendimension Objektressourcen (Hauptkategorie)

Wie bei den persönlichen Ressourcen ist auch hier keine Ausdifferenzierung nach Umfeldbereichen erforderlich, weshalb Ressourcenklasse und Ressourcendimension gleichgesetzt werden. Die Codings erwähnen alle eine Form von Besitztum, welches die Attraktivität des Individuums steigert und gelegentlich in dieser Absicht eingesetzt wird.

5.5.1.1 Ressourcenbereich Attraktives Material (Grobkategorie)

Aussagen zu dieser Ressourcenklasse erscheinen bei drei Interviewpartnern. Die insgesamt sechs

Codings (= 1.3% sämtlicher Codings) lassen sich alle dem Ressourcenbereich Attraktives Material zuordnen, wie Tabelle 5 zeigt.

Tabelle 5: Ausprägungen im Ressourcenbereich Attraktives Material (6 [+4 / -2] Codings bzw. 1.3%)

Attraktives Material		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.										
+1/-2	Spielzeug									1	2		
+2/-0	Kleidung / Accessoires			1								1	
+1/-0	Leckereien											1	
	Pos. Codings: 4	0		1		0		0		1		2	
	Neg. Codings: 2		0		0		0		0		2		0
Attraktives Material: 6 Codings													

Beispiele aus den Interviews

Die Ressourcen **Spielzeug**, **Kleidung/Accessoires** und **Leckereien** werden nachfolgend auszugsweise dargestellt.

Ausprägung positiv (= Material verhilft zu Statusgewinn) 4 Codings.

„Sie kamen immer zu mir wenn ich etwas Neues hatte, das sie noch nie gesehen hatten (-) wie zum Beispiel ein Trottnett mit drei Rädchen und so. Dann kamen sie auf einmal zu mir, haben sich für mich interessiert“ (5; 12).

„Und wenn ich Znüni mitgebracht habe, haben (.) sind sie immer zu mir gekommen, wollten von mir Znüni. Und dann habe ich gemerkt, aha, sie kommen mehr zu mir. Dann habe ich auch immer Znüni mitgebracht, damit sie mehr zu mir kommen, und dann (.) dass ich dann beliebt bin. Das war mal mein Traum, nicht wahr, weil ich ja keine Kolleginnen hatte. (-) Und (-) dann sind sie immer mehr gekommen“ (6; 34).

Ausprägung negativ (= Material verhilft nicht zu Statusgewinn) 2.

„(...) und sobald sie es gesehen hatten (...) sind sie einfach wieder gegangen“ (5; 12).

„Und dann interessierten sie sich überhaupt nicht mehr für mich“ (5; 149).

5.6 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung

Es werden in diesem Unterkapitel zunächst die spezifizierenden Fragen und anschliessend die Hauptfragestellung beantwortet. Die Frage nach den Aspekten, welche von den Interviewpartnern genannt werden, wurde in Kapitel 5.2 beantwortet; ihre detaillierte Auflistung entspricht dem Kategoriensystem (Kapitel 4.2.3.3).

5.6.1 Ressourcen und Hemmnisse

Die zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse stellt dar, welche Faktoren die Befindlichkeit der Interviewpartner beeinflussen. Sie beantwortet damit die Frage nach den Ressourcen und Hemmnissen (vgl. Fragestellung, Kapitel 2.2). Im Folgenden wird gemäss der COR-Theorie von Hobfoll für die positiven Aspekte der Begriff *Ressourcengewinn* und für die Hemmnisse der Begriff *Ressourcenbedrohung* oder *Ressourcenverlust* verwendet.

Die Beurteilungskriterien werden folgendermassen festgelegt:

- **Ressourcengewinn:** Die Bilanz von positiven und negativen Aussagen des Interviewpartners fällt positiv aus.
- **Ressourcenbedrohung**⁵¹: Die positiven und negativen Aussagen des Interviewpartners heben sich gegenseitig auf.
- **Ressourcenverlust:** Die Bilanz von positiven und negativen Aussagen des Interviewpartners fällt negativ aus.

Es werden in den Abbildungen 14 bis 20 die folgenden Symbole verwendet:

↑↑ = Ressourcengewinn ↓↓ = Ressourcenverlust ⊗ = Ressourcenbedrohung

5.6.1.1 Betrachtung der Bedingungsressourcen

Integrationsbedingungen (Abbildung 14)

Ausschliesslich als Ressourcengewinne stellen sich die Integrationsbedingungen seitens des APD dar.

Die in sämtlichen Interviews erwähnte emotionale Sicherheit bei den Peers ist – mit einer Ausnahme – als Ressourcenverlust zu beurteilen, ebenso die emotionale Sicherheit bei der Lehrperson, welche in fünf Interviews dargestellt wird.

Aus den weiteren Ergebnissen lassen sich keine generellen Schlüsse ziehen, da sie eine individuelle Fallbetrachtung erfordern, wie sie anschliessend in Kapitel 5.6.2.2 vorgenommen wird.

⁵¹ Eine Ressourcenbedrohung (bzw. der drohende Verlust einer Ressource – die beiden Begriffe werden in dieser Arbeit identisch gebraucht) bewirkt gemäss der Theorie von Hobfoll *Distress* und wirkt deshalb auf die Befindlichkeit qualitätsmindernd.

Integrationsbedingungen		Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Emotionale Sicherheit	in Familie	⇓		⇓		⇑	⇑
	bei Lehrperson	⇓	⊖		⊖	⇑	⇓
	durch Unterrichtsanlage		⇑	⇑			
	bei Peers	⇓	⇑	⇓	⇓	⇓	⇓
	bei APD	⇑	⇑				⇑
Schulische Unterstützung	durch Familie						⇑
	durch Lehrperson	⇓	⇑		⇑	⇑	⇓
	durch Schulsystem			⇑		⇑	
	durch Peers		⇑				⇑
	durch APD	⇑	⇑	⇑			⇑
Soziale Unterstützung	durch Familie		⇑	⇓		⇑	⇑
	durch Lehrperson		⇑	⇑	⇓	⇑	⇓
	durch Peers					⇑	
	durch APD		⇑	⇑	⇑	⇑	⇑

Abbildung 14: Qualitätsbeurteilung der Integrationsbedingungen

Kommunikationsbedingungen (Abbildung 15)

Abbildung 15 lässt erkennen, dass Ressourcenverluste wesentlich häufiger auftreten als Ressourcengewinne. Die technische Unterstützung erscheint nur im Fall von Interviewpartner 3 als Ressourcengewinn.

Kommunikationsbedingungen		Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Kommunikationsbedingungen als Sender	bei Peers						⇓
Kommunikationsbedingungen als Empfänger	in Familie	⇓			⇑		
	bei Lehrperson	⇓	⇓		⇓	⇑	⇓
	bei Peers	⇓	⇑	⇓	⇓	⇑	⇓
Technische Unterstützung	bei Lehrperson		⇓	⇑	⇓		⇓
	bei Peers			⇑	⇓		⇑

Abbildung 15: Qualitätsbeurteilung der Kommunikationsbedingungen

Akzeptanz (Abbildung 16)

Die Akzeptanz des Kindes und die Akzeptanz seiner Hörbeeinträchtigung stellen sich häufiger als Ressourcengewinne denn als Ressourcenverluste dar, wofür die Akzeptanz durch die Peers ausschlaggebend ist.

Akzeptanz		Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Akzeptanz des Kindes	durch Lehrperson						⇓
	durch Peers			⇑	⇓	⇑	⇓
Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	in Familie	⇓				⇑	
	durch Lehrperson	⇑					
	durch Peers	⇑	⇑	⇓	⇓	⇑	⇑

Abbildung 16: Qualitätsbeurteilung der Akzeptanz

5.6.1.2 Betrachtung der Persönlichen Ressourcen**Selbstbild** (Abbildung 17)

Sämtliche Interviewpartner erwähnen ihr Hörvermögen, welches mehrheitlich als Ressourcengewinn⁵² erscheint. Kreativität und Energiepotenzial stellen individuelle Ressourcen dar und bewirken in diesen Fällen Ressourcengewinne.

Ressourcenverlust und Ressourcenbedrohung zeigen sich bei der Selbstwirksamkeit.

Selbstbild		Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Erscheinungsbild		⇓			⇓		
Hörvermögen		⇓	⇑	⇑	⇑	⇑	⇓
Selbstwirksamkeit		⇓			⊖	⇓	⇓
Kreativität			⇑		⇑		
Energiepotenzial	Ausdauer, Beharrlichkeit						⇑
	Bereitschaft zu Mehraufwand						⇑
	Schulische Leistungsbereitschaft	⇓	⇓				

Abbildung 17: Qualitätsbeurteilung Selbstbild

⁵² Vor dem Hintergrund der Hörbeeinträchtigung mag dieser Befund erstaunen; er wird in der Diskussion erörtert.

Kompetenzen (Abbildung 18)

Bei der Kommunikationskompetenz zeigen sich mehrheitlich Ressourcengewinne, ebenso die von allen Interviewpartnern erwähnte Selbstbehauptung. Mehrheitlicher Ressourcenverlust ist bei der schulischen Leistungsfähigkeit erkennbar.

Kommunikationskompetenz		Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Kommunikationskompetenz	als Sender	⇓	⇑				
	als Empfänger	⇑	⇓		⇑		⇑
Selbstbehauptung		⇓	⇑	⇓	⇑	⇑	⇑
Schulische Leistungsfähigkeit		⇓	⇓	⇑	⊖		⇓
Sozialkompetenz	Kontaktfähigkeit	⊖		⇓			⇑

Abbildung 18: Qualitätsbeurteilung Kompetenzen

Selbstakzeptanz (Abbildung 19)

Bei der Selbstakzeptanz zeigen sich doppelt so häufig Ressourcenverlust wie Ressourcengewinn. Mehrheitlicher Ressourcenverlust zeigt sich bei der Akzeptanz von Hörbeeinträchtigung und Hörgeräten.

Selbstakzeptanz		Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Akzeptanz der eigenen Person							⇓
Selbstbewertung		⇓		⇑	⇓	⇑	⇓
Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung		⇓	⇑			⇑	⇓
	Akzeptanz der Hörgeräte	⇓	⇓	⇓	⇑	⇓	⇓

Abbildung 19: Qualitätsbeurteilung Selbstakzeptanz

5.6.1.3 Betrachtung der Objektressourcen

Objektressourcen wie attraktives Spielzeug, mitgebrachte Leckereien oder sogar Hörgeräte – welche von anderen Kindern mit einem Headset verglichen und als „cool“ bezeichnet werden – können eine kurzfristige Attraktivitätssteigerung bzw. einen kurzfristigen Ressourcengewinn bewirken. Die Ergebnisdarstellungen in Abbildung 20 zeigen teilweise fehlende Nachhaltigkeit, was Ressourcenverluste in Aussicht stellt, weshalb hier in den durch die Codings belegten Fällen, eine Zuordnung zu den Ressourcenbedrohungen vorgenommen wird.

Attraktives Material	Int. 1	Int. 2	Int. 3	Int. 4	Int. 5	Int. 6
Attraktives Spielzeug					⇓	
Kleidung / Accessoires		⇑				⊖
Leckereien						⊖

Abbildung 20: Qualitätsbeurteilung Attraktives Material

Aufgrund der geringen Anzahl von 6 Codings wird auf die Berücksichtigung der Objektressourcen in den nachfolgenden Falldarstellungen verzichtet.

5.6.2 Betrachtung der Ressourcensituation in den Falldarstellungen

Um die Hauptfragestellung beantworten zu können, wird in folgenden Diagrammen und Tabellen die Ressourcensituation der einzelnen Interviewpartner dargestellt. Die Diagramme sind nicht im Sinne von Fakten, sondern von Tendenzen zu verstehen. Während bei der Betrachtung der einzelnen Ressourcen die Ergebnisse aus den Interviews vergleichend aufgeführt sind, ist in den folgenden Diagrammen eine Perspektive eingenommen, in welcher jeder einzelne Fall für sich abgebildet ist. Es sind meistens die im Categoriesystem beschriebenen Ressourcenbereiche zusammengefasst dargestellt. Bei der *emotionalen Sicherheit* und bei der *Akzeptanz* wurde die differenziertere Darstellung der einzelnen Ressourcen gewählt, wo hingegen bei den *Kommunikationsbedingungen* die Darstellung auf der Ebene der Ressourcendimension als hinreichend aussagekräftig erachtet wurde. Die persönliche Ressource *Kommunikationskompetenz* erscheint gesondert, während die übrigen Kompetenzen zusammengefasst dargestellt werden.

5.6.2.1 Kriterien für die Beurteilung der Befindensqualität

Auf der Grundlage der COR-Theorie von Hobfoll kann die Qualität der Befindlichkeit nur als genügend oder ungenügend beurteilt werden, indem Ressourcengewinne, Ressourcenbedrohungen und Ressourcenverluste gegeneinander abgewogen werden⁵³.

Als **genügend** wird die Befindensqualität beurteilt, wenn die Ressourcengewinne überwiegen, als **ungenügend**, wenn Ressourcenbedrohungen und Ressourcenverluste überwiegen.

⁵³ Es handelt sich bei diesem Vorgehen um einen Vorschlag der Verfasserin.

5.6.2.2 Beurteilung der Befindensqualität der Interviewpartner

Darstellung der Ressourcensituation von Interviewpartner 1

Abbildung 21: Ressourcensituation von Interviewpartner 1

Abbildung 22: Legende Falldarstellung 1

Tabelle 6: Ressourcenbilanz Fall 1

	Bedingungsressourcen	Persönliche Ressourcen
Ressourcengewinn	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei APD Akzeptanz durch Lehrperson Akzeptanz durch Peers 	
Ressourcenbedrohung		<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationskompetenz
Ressourcenverlust	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit in der Familie Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson Emotionale Sicherheit bei den Peers Schulische Unterstützung Kommunikationsbedingungen Akzeptanz in der Familie 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbild Kompetenzen Selbstakzeptanz

Beurteilung der Befindensqualität von Interviewpartner 1: **ungenügend**

Darstellung der Ressourcensituation von Interviewpartner 2

Abbildung 23: Ressourcensituation Fall 2

Abbildung 24: Legende Falldarstellung 2

Tabelle 7: Befindlichkeit Interviewpartner 2

	Bedingungsressourcen	Persönliche Ressourcen
Ressourcengewinn	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson Emotionale Sicherheit bei den Peers Emotionale Sicherheit beim APD Schulische Unterstützung Soziale Unterstützung Akzeptanz durch Peers 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbild Selbstakzeptanz
Ressourcenbedrohung		<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationskompetenz Kompetenzen
Ressourcenverlust	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsbedingungen 	

Beurteilung der Befindensqualität von Interviewpartner 2: **genügend**

Darstellung der Ressourcensituation von Interviewpartner 3

Abbildung 25: Ressourcensituation Fall 3

Abbildung 26: Legende zu Falldarstellung 3

Tabelle 8: Befindlichkeit Interviewpartner 3

	Bedingungsressourcen	Persönliche Ressourcen
Ressourcengewinn	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson Schulische Unterstützung Soziale Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbild
Ressourcenbedrohung		<ul style="list-style-type: none"> Selbstakzeptanz
Ressourcenverlust	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit in der Familie Emotionale Sicherheit bei den Peers Kommunikationsbedingungen Akzeptanz durch Peers 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetenzen

Beurteilung der Befindensqualität von Interviewpartner 3: **ungenügend**

Darstellung der Ressourcensituation von Interviewpartner 4

Abbildung 27: Ressourcensituation Fall 4

Abbildung 28: Legende Falldarstellung 4

Tabelle 9: Befindlichkeit von Interviewpartner 4

	Bedingungsressourcen	Persönliche Ressourcen
Ressourcengewinn	<ul style="list-style-type: none"> Schulische Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbild Kommunikationskompetenz Kompetenzen
Ressourcenbedrohung	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson Soziale Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstakzeptanz
Ressourcenverlust	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei den Peers Kommunikationsbedingungen Akzeptanz durch Peers 	

Beurteilung der Befindensqualität von Interviewpartner 4: **ungenügend**

Darstellung der Ressourcensituation von Interviewpartner 5

Abbildung 29: Ressourcensituation Fall 5

Abbildung 30: Legende zu Falldarstellung 5

Tabelle 10: Befindlichkeit Interviewpartner 5

	Bedingungsressourcen	Persönliche Ressourcen
Ressourcengewinn	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit in der Familie Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson Schulische Unterstützung Soziale Unterstützung Kommunikationsbedingungen Akzeptanz in der Familie Akzeptanz durch Peers 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetenzen Selbstakzeptanz
Ressourcenbedrohung		<ul style="list-style-type: none"> Selbstbild
Ressourcenverlust	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei den Peers 	

Beurteilung der Befindensqualität von Interviewpartner 5: **genügend**

Darstellung der Befindensqualität von Interviewpartner 6

Abbildung 31: Ressourcensituation Fall 6

Emotionale Sicherheit in der Familie	Emotionale Sicherheit bei Lehrperson	Emotionale Sicherheit bei Peers
Emotionale Sicherheit bei APD	schulische Unterstützung	soziale Unterstützung
Kommunikationsbedingungen	Akzeptanz in Familie	Akzeptanz bei Lehrperson
Akzeptanz bei Peers	Selbstbild	Kommunikationskompetenz
Kompetenzen	Selbstakzeptanz	

Abbildung 32: Legende Falldarstellung 6

Tabelle 11: Befindlichkeit Interviewpartner 6

	Bedingungsressourcen	Persönliche Ressourcen
Ressourcengewinn	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit in der Familie Emotionale Sicherheit beim APD Soziale Unterstützung Akzeptanz durch Peers 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationskompetenz Kompetenzen
Ressourcenbedrohung	<ul style="list-style-type: none"> Schulische Unterstützung 	
Ressourcenverlust	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson Emotionale Sicherheit bei den Peers Kommunikationsbedingungen Akzeptanz durch Lehrperson 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstbild Selbstakzeptanz

Beurteilung der Befindensqualität von Interviewpartner 6: **ungenügend**

Beantwortung der Hauptfrage der vorliegenden Forschungsarbeit:

Die Befindensqualität hörbeeinträchtigter Kinder im Regelschulkontext muss in vier von sechs Fällen als ungenügend beurteilt werden.

6 Diskussion

Die vorhergehend zusammenfassend dargestellten Ergebnisse beleuchten die Befindlichkeit der Interviewpartner in ihrer Rückschau. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse diskutiert, nach Möglichkeit mit anderen empirischen Untersuchungen verglichen und Empfehlungen für die pädagogische Praxis abgeleitet.

6.1 Bedeutung der Peers

Aus sämtlichen Interviews geht hervor, dass die Peer-Beziehungen die Befindlichkeit der Interviewpartner massgeblich beeinflussen. Drei der fünf Ressourcen (vgl. Kapitel 5.2), die von sämtlichen Interviewpartnern genannt werden, betreffen die Peers, nämlich die *emotionale Sicherheit bei den Peers*, die *Kommunikationsbedingungen als Empfänger bei den Peers* und die *Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Peers*. Mit Ausnahme von Interviewpartner 2 zeigen alle Interviewpartner eine stark beeinträchtigte emotionale Sicherheit bei den Peers und entsprechende Ressourcenverluste. Zwei der vier Grundbedürfnisse des Menschen⁵⁴ – das *Bindungsbedürfnis* und das *Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz* – werden bis zum ungefähr siebten Lebensjahr durch die Eltern-Kind-Beziehung befriedigt. Danach verlagert sich die Befriedigung dieser Bedürfnisse zunehmend auf die Peer-Beziehungen. Ein Teil der Entwicklungsaufgaben dieses Lebensalters braucht als Voraussetzung für ihre Erfüllung den Rahmen der Peer-Beziehungen (vgl. Lohaus & Klein-Hessling, 2001)⁵⁵. Der Umgang mit Gleichaltrigen hat ebenso entscheidenden Einfluss auf die psychische Entwicklung wie die Eltern-Kind-Beziehungen (vgl. Hintermair, 2005; Tsirigotis, 2006). Das Bedürfnis nach Akzeptanz durch die Gruppe der Gleichaltrigen ist bei sechs- bis neunjährigen Kindern die Norm. Anschliessend zeigt sich „eine „Innerverlagerung“ in den Beziehungsbedürfnissen“ (Stöckli, 1997, S. 14), die im Altersabschnitt der Neun- bis Zwölfjährigen in gleichgeschlechtlichen Freundschaften gesucht wird. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz zeigt sich im Wunsch des Kindes, „bei andern beliebt zu sein“ (Tsirigotis, 2006, S. 66). Das Fundament des Selbstwertes liegt im familiären Umfeld, gründet jedoch ab ungefähr dem 7. Lebensjahr „vermehrt auf sozialen Vergleichsprozessen mit anderen Kindern“ (Schachinger, 2002, S. 89). Das Kind muss in solchen Vergleichsprozessen lernen, damit umzugehen, dass anderen Kinder „bessere Noten erzielen oder beliebter sind“ (ebd.). Ein positives Bild von sich selbst zu haben bedeutet auch, bei andern beliebt zu sein und von ihnen akzeptiert zu werden. „Soziale Anerkennung und das Bedürfnis ‚zu sein wie die Anderen‘ stehen bei hörgeschädigten Kindern im Regelkontext täglich aufs Neue auf dem Prüfstein“ (Tsirigotis, 2006, S. 66). Diese Kinder

⁵⁴ Die entscheidenden vier Grundbedürfnisse des Menschen sind nach Grawe das *Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle*, das *Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung*, das *Bindungsbedürfnis* und das *Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz* (Tsirigotis, 2006; S. 66).

⁵⁵ Als Entwicklungsaufgaben des mittleren Schulalters (7. bis 12. Lebensjahr) gelten „die soziale Kooperation, das Selbstbewusstsein, der Erwerb von Kulturtechniken (wie Lesen und Schreiben) und das Spielen und Arbeiten im Team“ (Lohaus & Klein-Hessling, 2001, S. 148).

werden in den sozialen Vergleichsprozessen – bspw. durch das Tragen der Hörgeräte, durch die FM-Anlage, durch ihre Verständnisschwierigkeiten – aufgrund ihres Andersseins laufend verunsichert. „Wie das Kind sich in der Gleichaltrigengruppe behauptet, Kontakte aufnimmt, Freunde findet oder Aussenseiter bleibt, nimmt Einfluss auf das Selbstkonzept, die Lebenszufriedenheit, die Problembewältigungsfähigkeit sowie die körperliche und seelische Gesundheit“ (Resch, 1996, S. 67).

Wenn Kinder in ihren Peer-Beziehungen immer wieder negative Erfahrungen machen, kann dies massgeblich ihre Befindlichkeit und letztlich ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen diesen Schluss nahe, denn nur ein Kind empfindet emotionale Sicherheit bei den Peers, nur zwei Kinder fühlen sich in den Kommunikationsbedingungen mit dem Peers nicht eingeschränkt. Der Verlust der einzigen Bezugsperson innerhalb der Peers, wie dies von der Hälfte der Interviewpartner geschildert wurde, kann als *kritisches Lebensereignis* mit entsprechendem Stresspotenzial betrachtet werden. Welche Bedeutung den Peer-Beziehungen zukommen kann, veranschaulicht die folgende Aussage, in welcher ein Interviewpartner sein Erleben nach dem Schulwechsel beschreibt:

„Es ist halt (.) ich hatte vorher fast (.) wirklich fast keine Kollegen gehabt und es ist wirklich (.) ich weiss nicht, wie ich es sagen soll (-) es war nachher so ein Gefühl (-) wie neu geboren. Wie wenn du auf einmal auf einer neuen Welt bist“ (5; 110).

Bless (1995) berichtet, dass eine internationale Übersicht eine eher schwierige soziale Stellung behinderter, integriert beschulter Kinder ergibt, führt jedoch an, dass bspw. schwerhörige Kinder „durchaus soziale Akzeptanz“ (S. 52) erfahren. Zudem müsse „berücksichtigt werden, dass auch nichtbehinderte Regelschüler sozial isoliert sein können“ (ebd.)

Stöckli belegt in einer empirischen Untersuchung in der Regelschule, dass 18% der untersuchten Kinder „in der einen oder anderen Form mit sozialen Schwierigkeiten und Integrationsproblemen zu kämpfen haben“ (1997, S. 179). Ablehnung können Kinder u.a. dadurch erfahren dass sie "mehr Zeit benötigen, um sich in die Gruppe einzubringen“ (ebd.), ein Kriterium, das für hörbeeinträchtigte und dadurch möglicherweise in ihrer Artikulationskompetenz eingeschränkte Kinder durchaus zutreffen kann.

Lindner (2007) untersuchte in ihrer Dissertation die Gründe für den Wechsel hörbeeinträchtigter Jugendlichen von der integrativen in die separative Schulungsform. In den entsprechenden Schülerinterviews nannten zehn der zwölf befragten Jugendlichen „ganz konkrete Fälle von Bullying“⁵⁶ (S. 112), wobei sich das verbale Bullying als häufigste Form herausstellte. In der vorliegenden Arbeit berichteten alle sechs⁵⁷ Interviewpartner von solchen Erfahrungen⁵⁸ (vgl. Abbildungen 4, 5 und 6 sowie Tabelle 4). In der eingangs (Kapitel 2.1) erwähnten quantitativen Studie aus Schweden erwähnen 22% der hörbeeinträchtigten, integriert geschulten Jugendlichen Bullyingerfahrungen.

⁵⁶ Definition s. Glossar, Anhang 1.

⁵⁷ Interviewpartner 2 macht insgesamt nur zwei Aussagen zur Beeinträchtigung der emotionalen Sicherheit bei den Peers (vgl. Tabelle 12, Anhang 6)

⁵⁸ Interviewpartner 2 zeigt sich auch hier als Ausnahme, er erwähnt nur eine solche Erfahrung.

Laut Hintermair wird der „Kraft der Begegnung mit Gleichaltrigen für die eigene Identitätsarbeit und das subjektive Wohlbefinden hörbehinderter Jugendlicher“ (2005, S. 49) zuwenig Beachtung geschenkt. Daher postuliert er „vor allem in den Fällen, wo Einzelintegration stattfindet darauf zu achten, dass diese ‚Peer-Kontakte‘ gesichert und kommunikativ befriedigend sind“ (ebd., S. 50). Stöckli fordert darüber hinaus „genauere Analysen der Verhaltensgewohnheiten von zurückgewiesenen Kindern und der zugrundeliegenden Bedingungsfaktoren“ (1997, S. 179).

6.1.1 Empfehlungen

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lassen sich die *schulische Unterstützung durch die Peers*, die *soziale Unterstützung durch die Peers* und die *Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Peers* – obwohl sie nicht in sämtlichen Interviews genannt wurden – mehrheitlich als Bedingungsressourcen erkennen. Der Einfluss dieser Bedingungsressourcen ist den Schilderungen des Ausnahme-Falles 2 zu entnehmen:

„Und dann habe ich gemerkt, wenn ich die Hörgeräte anziehe, dann höre ich auch viel mehr. Und dann bin ich so (.) so wie die andern auch, also normal-hörend (-) und bin dann auch genau gleich wie die andern auch“ (2; 184).

„Also ich habe Selbstvertrauen gewonnen. Ich habe ehm (-) eben gemerkt, dass (-) ehm, dass Kollegen von mir mich akzeptieren so wie ich bin und ich darum auch eben mit den Hörgeräten (.) also, dass ich die Hörgeräte auch anziehen kann und so dann auch besser höre, also ja (2; 204).

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weisen darauf hin, dass den Peer-Kontakten pädagogisch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Als konkrete pädagogische Massnahme empfiehlt sich zur Förderung der sozialen Integration die „Unterrichtsgestaltung mit Hilfe von Tutorsystemen (sogenanntes ‚peer-tutoring‘)“ (Gutjahr, 2007, S. 167) vor, bei welchen Mitschüler die Verantwortung für spezifische Hilfestellungen für ihre hörbeeinträchtigten Kommilitonen übernehmen.

Die auffallend positiven Aussagen zur Akzeptanz im Kindergartenalter und durch jüngere Kinder, welche zu den späteren Erlebnissen kontrastieren, legen die Vermutung nahe, dass diese Bedingungsressource im Kindergartenalter vorhanden ist und pädagogisch genutzt wird bzw. genutzt werden kann. Wie sie in den nachfolgenden Schuljahren weiter gepflegt werden kann, bedarf gezielter pädagogischer Reflexion und allenfalls empirischer Untersuchungen.

Angeregt durch die Ausführungen von Stöckli könnten die Verhaltensgewohnheiten von abgelehnten hörbeeinträchtigten Kindern bspw. bei normal hörenden Klassenkameraden ergründet werden. Empfehlenswert wäre eine qualitative Untersuchungsform, um Basisinformationen zu erhalten.

Die Analyse von Bedingungsfaktoren in solchen Schulklassen würde Ressourcen und Hemmnisse erkennen lassen und Impulse für die pädagogische Arbeit auf den entsprechenden Schulstufen liefern.

Eine Erhebung der Ressourcensituation hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher, welche in der integrativen Schulungsform verbleiben, würde einen Vergleich mit den vorliegenden Ergebnissen ermöglichen und weitere Ressourcen erkennen lassen.

6.2 Bedeutung der Lehrperson

Die Bedeutung des Lehrerverhaltens für die Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder brachten die Interviewpartner in folgenden Aspekten zur Sprache: *emotionale Sicherheit bei der Lehrperson*, *schulische Unterstützung durch die Lehrperson*, *soziale Unterstützung durch die Lehrperson* und die *Kommunikationsbedingungen bei der Lehrperson*. Betrachtet man die Ressourcensituation der Interviewpartner, so zeigt sich die emotionale Sicherheit bei der Lehrperson bei sämtlichen Interviewpartnern als Ressourcenverlust oder zumindest als Ressourcenbedrohung. Aus den Kommunikationsbedingungen bei der Lehrperson resultieren für vier Interviewpartner Ressourcenverluste, welche durch die technische Unterstützung durch die FM-Anlage nicht genügend abgedeckt, sondern teilweise noch verschärft werden. Eher positiv erscheint die soziale Unterstützung durch die Lehrperson, woraus für drei Interviewpartner Ressourcengewinne erwachsen – für Interviewpartner 2 zeigt sich hier sogar die stärkste Ressource. Auffallend sind die Ergebnisse hinsichtlich der schulischen Unterstützung durch die Lehrperson. Es wird sowohl von grossem Engagement der Lehrperson als auch vom Ausbleiben hörbeeinträchtigtenspezifischer didaktischer Massnahmen berichtet. Für zwei Interviewpartner weisen hinsichtlich der schulischen Unterstützung durch die Lehrperson sogar einen Ressourcenverlust aus.

Ein Interviewpartner ist überzeugt, dass die Beeinträchtigung der emotionalen Sicherheit bei der Lehrperson auf seine Hörbeeinträchtigung zurückzuführen ist, d.h. dass die Lehrperson ihn aufgrund seiner Hörbeeinträchtigung nicht mochte. Dieser Aspekt – selbst wenn er sich hier nur in einem Interview erscheint – lässt aufhorchen, zumal er sich in der Ressourcendimension der Akzeptanz (vgl. Kapitel 5.3.3) ebenfalls zeigt und noch deutlicher zu Tage tritt.

Unter Berücksichtigung internationaler Forschungsüberblicke legt Bless (1995) dar, dass Körperbehinderte und Sinnesgeschädigte „hinsichtlich der Möglichkeit zur Integration am positivsten bewertet werden“ (S. 51). Die integrationsbefürwortende Einstellung der Regelschullehrpersonen verringert sich jedoch mit zunehmendem Grad der Behinderung der zu integrierenden Lernenden. Eine ablehnende Haltung hinsichtlich der Integration von bspw. hörbeeinträchtigten Lernenden zeigt sich „nur dann (...), wenn deren schulische Leistungsfähigkeit niedrig ist und somit der Unterricht nicht zielgleich erfolgen kann“ (ebd.). Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Mehrheit der Lehrpersonen „für den integrativen Unterricht als nicht genügend qualifiziert“ (ebd.) erachtet.

Angesichts dieser Verunsicherung von Regelschullehrpersonen und deren „Angst vor Überforderung aufgrund mangelnder Fachkompetenz“ (Flöther, zit. nach Gutjahr, 2007, S. 167)⁵⁹ im Umgang mit integriert geschulten, hörbeeinträchtigten Lernenden, weist Gutjahr auf den Unterstützungsbedarf von Regelschullehrpersonen hin. Gemäss Lindner erhellen die Schüleraussagen ihrer Untersuchung⁶⁰ „deutlich die Tatsache, dass die Lehrkräfte der allgemeinen Schule kaum besondere schwerhörigenspezifische Massnahmen wie bspw. Antlitzgerichtetheit, Rhythmisierung des Unterrichts oder Ähnliches einsetzen“ (2007, S.108). Ebenso wird nicht „auf das Tragen der Hörgeräte der

⁵⁹ Die Untersuchung von Flöther erfolgte 1997.

⁶⁰ Lindner führte die erwähnte Untersuchung mit Schulwechslern in Bayern durch.

integrierten Schüler (...) [oder, Einfügung d. Verf.] die korrekte Verwendung der Mikroortanlage⁶¹ im Unterricht“ (ebd.) geachtet. Für Lindner erstaunt dies nicht, da ein Drittel der Schüler ihrer Stichprobe und damit auch deren Lehrpersonen nicht durch den APD betreut wurden. Kein anderes Bild zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung. Da sämtliche Interviewpartner und damit ihre Lehrpersonen durch den APD betreut wurden, ist davon auszugehen, dass die Betreuung allein keine Gewähr bietet für die wirksame Umsetzung spezifischer, für hörbeeinträchtigte Kinder geeigneter didaktischer Massnahmen. Mitberücksichtigt werden muss u.a. die hohe Beanspruchung von Regelschullehrpersonen durch die – gerade durch die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zunehmende – Heterogenität in den Schulklassen. Aufgrund der Aussagen der Interviewpartner ist nicht auszuschliessen, dass starke Beanspruchung und Verunsicherung von Lehrpersonen zu Verhaltensweisen führen, welche von den hörbeeinträchtigten Kindern als Ablehnung interpretiert werden. Eine Unterrichtsgestaltung und Kommunikationsbedingungen seitens der Lehrperson, welche für hörbeeinträchtigte Kinder in Ressourcenverlusten resultieren, stellen ein Integrationserschwerern dar. Dies weist darauf hin, dass einerseits grundlegende didaktische Prinzipien ungenügend umgesetzt werden und andererseits eine integrative Grundhaltung, wie sie in der von der Schweiz ratifizierten *Erklärung von Salamanca 1994*⁶² postuliert wird, in der pädagogischen Praxis noch nicht wirksam genug verankert ist.

Die Erklärung von Salamanca (UNESCO, 1994) stellt „einen weltweiten Konsensus zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung“ (ebd.)⁶³ dar. Die Unterzeichner dieser Erklärung – u.a. Vertreter von 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen – anerkennen darin die „Notwendigkeit und Dringlichkeit, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen innerhalb des Regelschulwesens zu unterrichten“ (ebd., Art. 1). Die Regelschullehrpersonen sind dadurch mit grossen Herausforderungen konfrontiert, wofür sie jedoch – darauf weist die Erklärung von Salamanca ausdrücklich hin – fachliche Unterstützung erhalten sollen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen, dass sich Arbeit in kleinen Gruppen positiv auf die Kommunikation hörbeeinträchtigter Kinder mit den Peers auswirken. Ruhige Unterrichtssequenzen können die Befindensqualität hörbeeinträchtigter Kinder steigern, wie es der folgende Auszug aus einem Interview darlegt:

„(...) in der Schule habe ich gern Zeichnen (-) also da habe ich auch meine Ruhe gehabt. Weil (.) dann sind die anderen Schüler auch ruhig gewesen“ (2; 61).

Einen ähnlichen Effekt beschreiben Audeoud & Wertli in ihrer Studie zur Befindensqualität

⁶¹ Mikroortanlage ist eine in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für die FM-Anlage.

⁶² Die UNESCO-Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ fand vom 7. bis 10. Juni 1994 in Salamanca in Spanien statt. Wie Heinz Forcher im Vorwort zur hier verwendeten deutschen Ausgabe erläutert, streben die Unterzeichner (darunter auch Vertreter aus der Schweiz) der sog. *Salamanca Erklärung* (UNESCO, 1994) einen Paradigmenwechsel an „hin zu einer Gesellschaft (...) die alle in ihrer Verschiedenartigkeit schätzt und willkommen heisst“ (ebd.). Es wird davon ausgegangen, dass ein Mensch, welcher „im Kindergarten und auf allen Schulstufen gelernt hat, andere so zu akzeptieren, wie sie sind, Menschen und nicht Defekte zu sehen, der wird auch später keine aussondernden Vorurteile haben und somit eine tolerantere Gesellschaft prägen“ (ebd.).

⁶³ Aus dem Vorwort von Heinz Forcher zur deutschen Ausgabe der sog. *Salamanca Erklärung* (UNESCO, 1994)

hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit (Kaiser, 2009, S.6), indem sie belegen, dass „hörbehinderte Kinder (...) gestresster und unglücklicher [sind, Einfügung d. Verf.] je höher der Lärmpegel“ (ebd.) ist.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass sich aus dem Bemühen der Lehrpersonen um die korrekte Anwendung der FM-Anlage dem hörbeeinträchtigten Kind aus dieser technischen Unterstützung Vorteile sowohl in der Kommunikation mit ihr als auch mit den Peers erwachsen. Dies dürfte sich positiv auf die schulischen Leistungen des hörbeeinträchtigten Kindes auswirken. Nicht zu unterschätzen ist generell die Vorbildwirkung der Lehrperson, denn „das Gefühl des hörgeschädigten Schülers, in der Klasse angenommen und akzeptiert zu sein, ist entscheidend vom Lehrerverhalten abhängig“ (Gutjahr, 2007, S. 167). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der Befindlichkeit von Interviewpartner 2 und Interviewpartner 5 können als Bestätigung dieses von Gutjahr erwähnten Lehrerverhaltens betrachtet werden, denn die beiden Interviewpartner zeigen sowohl bei der *schulischen Unterstützung durch die Lehrperson* als auch bei der *sozialen Unterstützung durch die Lehrperson* Ressourcengewinne.

6.2.1 Empfehlungen

Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass dem Support der Regelschullehrpersonen weiterhin eine grosse Aufmerksamkeit beigemessen werden sollte. Dies könnte auf folgende Weise realisiert werden:

- Anerkennung der Zusatzleistung der Lehrpersonen, welche hörbeeinträchtigte Kinder bzw. Kinder mit speziellen Förderbedürfnissen integriert in ihrer Klasse betreuen, in Form von Zeitressourcen und der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Räumlichkeiten)
- Beratungs- und Unterstützungsangebote inkl. gezielter Einführung und Schulung der Regelschullehrpersonen durch Fachpersonen des audiopädagogischen Bereiches bzw. der entsprechenden heilpädagogischen Fachrichtung
- Weiterbildungsangebote für Regelschullehrpersonen in integrativer Didaktik
- Empirische Untersuchungen der Ressourcensituation von Regelschullehrpersonen könnten Hinweise auf brach liegende Ressourcen und ungenutzte Synergien liefern.

6.3 Bedeutung der Selbstwirksamkeit

Das auffallendste Ergebnis hinsichtlich der persönlichen Ressourcen zeigte sich bei der Selbstwirksamkeit, welche von vier Interviewpartnern beschrieben wird. In einem Fall erscheint sie als Ressourcenbedrohung, in drei Fällen als Ressourcenverlust.

Aus der Copingforschung ist bekannt, dass „bei der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen personalen Ressourcen eine wichtigere Rolle zugeschrieben wird als externen Ressourcen“ (Hintermair, 2007a, S. 25). „Das Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickelt sich. Es stellt einen hohen motivationalen Faktor für subjektives Handeln dar“ (Hintermair, ebd., S. 28).

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bauen sich im Laufe der Jahre durch Erfahrungen auf, indem Informationen aus drei unterschiedlichen Quellen kontinuierlich integriert werden. Es handelt sich dabei um

- „eigene Erfolgserfahrungen als das stärkste Mittel, um Selbstwirksamkeitserfahrungen aufzubauen“ (Schwarzer, 2002, S. 523) – pädagogisch und therapeutisch sinnvoll sind dabei das Setzen von Nahzielen und das Unterstützen von Bewältigungsstrategien;
- „Verhaltensmodelle“ (ebd.) aus dem sozialen Vergleich – diese werden aus der Beobachtung erfolgreich handelnder Modellpersonen abgeleitet und nachgeahmt;
- „Überredung“ (ebd.). – diese müssen durch signifikante Andere wie bspw. Eltern, Lehrpersonen, Freunde erfolgen und mit der persönlichen Selbsteinschätzung übereinstimmen (vgl. Tsirigotis, 2006, S. 68).

Negative Selbstwirksamkeit wird im schulischen Kontext in verschiedenen Bereichen erlebt, wie die folgenden Interview-Auszüge aufzeigen.

Hörbeeinträchtigte Kinder müssen die Lehrperson an die Benützung der FM-Anlage erinnern:

Und einmal habe ich eine FM-Anlage (.) das ist ein Mikrofon, das man anziehen kann, und ich muss hinten ein „Schlüechli“ anstecken, also einstecken. Und damit hat sie nur am Anfang (.) ein bisschen gebraucht. Und nachher hat sie es wieder auf den Tisch gelegt. Und ich habe ein paar Mal gesagt, aber sie haben es immer noch nicht gemacht (6; 34)

Sie machen auf die Kommunikationsbedingungen aufmerksam, ohne eine Verbesserung erwirken zu können:

Und dann habe ich gesagt ‚Sie, ich verstehe sie nicht gut‘ und ja, dann hat sie mich immer noch nicht beachtet. (6; 34).

Sie werden bestraft, obwohl die Ursache in den Kommunikationsbedingungen seitens der Lehrperson liegt:

Und ehm (.) es ist so, wenn Hausaufgaben kamen und ich wusste das nicht, dann habe ich einen Strich bekommen, nicht wahr. Und bei drei Strichen muss man ein Gedicht auswendig können, nicht wahr.

I: Ja. Warum wusstest du denn nichts von diesen Husi?

S: Ja, ich habe es nicht gehört, dass sie gesagt hat, das seien Hausaufgaben. Das habe ich gar nicht mitbekommen

Sie suchen Gründe für einen Misserfolg bei sich selbst, obwohl eine neutrale Perspektive ungünstige didaktische Bedingungen erkennen lässt:

Er hat mit der ganzen Klasse immer (.) immer französisch „duregnoh“ (.) die andern konnten auch immer lernen, ehm (.) Prüfungen haben sie immer gemacht, dann haben sie 5er und mehr bekommen, und ich habe oftmals einen 2er oder 3er bekommen. Weil (.) ich wusste nicht, wie dies Wörter gehen, ich hatte irgendwie auch noch keine Technik herausgefunden zum Lernen. (...) wir haben oft mit (.) Höraufgaben machen müssen, also lernen (.) in der Schule einfach, mit CDs eh (-) und dann verstehen, was der gesagt hat. Und da habe ich einfach nie mitmachen können weil (.) ich hatte damals noch kein CI (---) hatte ich? (-) Doch da hatte ich das CI. Aber ich habe trotzdem nicht gut verstanden, was der gesagt hat (4; 95).

Die Selbstwirksamkeit wird in der vorliegenden Arbeit dem Ressourcenbereich des Selbstbildes zugeordnet und die Selbstbehauptung demjenigen der persönlichen Kompetenzen. Diese beiden persönlichen Ressourcen stehen in Wechselwirkung miteinander und es ist anzunehmen, dass Kinder, welche hinsichtlich der Selbstwirksamkeit Ressourcenverlust erfahren, möglicherweise ihre Selbstbehauptung einstellen, wie der folgende Interviewauszug vermuten lässt:

Und ich (.) ich habe nicht einmal mich getraut zu sagen ‚Sie, können Sie das Mikrofon vielleicht

anziehen?'. So, nein. Ich hatte den Mut nicht dafür (6; 112).

Oder sie betrachten es als Respektlosigkeit, ihr Anliegen mit Nachdruck zu vertreten:

Einmal „hani nümme möge“. Ich habe einfach genug, die Nase voll gehabt. Dann habe ich so gesagt ‚Sie, können Sie bitte noch einmal sagen, ich bin schwerhörig‘. (-) Das war ziemlich hart. Bei Lehrern macht man das eigentlich nicht. Aber ich konnte einfach nicht mehr (6; 289).

Externale Kausalattributionen erscheinen nur in zwei Aussagen, was dahingehend gedeutet wird, dass die Interviewpartner mehrheitlich glauben, an Misserfolgen „selber schuld“ zu sein.

Bless verweist auf einen Artikel von Kyle, wonach „gehörlose Kinder in Integrationsklassen ein relativ schwaches Selbstkonzept aufweisen, was er auf die ständigen Vergleichsmöglichkeiten mit hörenden Kindern zurückführt“ (1995, S. 43).

Hintermair belegt in seiner Untersuchung *Psychosoziales Wohlbefinden hörgeschädigter Menschen*, dass Hörgeschädigte, welche im Grundschulalter die Regelschule besucht haben „sich in deutlich geringerem Ausmass befähigt [fühlen, Einfügung d. Verf.], Einfluss auf die Geschehnisse in ihrer Umwelt nehmen zu können“ (Hintermair, 2007a, S. 80), dass jedoch „Menschen, die über einen gesunden Lebensoptimismus und ein ausgeprägtes Mass an erlebter Selbstwirksamkeit verfügen, sehr gute Voraussetzungen mitbringen, psychisch stabil zu werden und ein zufriedenstellendes Leben zu führen“ (ebd., S. 89).

6.3.1 Empfehlungen

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung legen nahe, aus den von Tsirigotis aufgeführten Quellen der Selbstwirksamkeit (vgl. 2006, S. 67f) pädagogische Konsequenzen für Lehrpersonen, Therapeuten und Eltern abzuleiten.

- Da hörbeeinträchtigte Kinder im Bereich von Sprache und Kommunikation in der Regelschule immer wieder mit ihren Grenzen konfrontiert sind, müssen sie sich sowohl im als auch ausserhalb des Unterrichts in anderen Bereichen als erfolgreich erleben können. Aufgabe des betreuenden Umfeldes ist es, solche alters- und entwicklungsadäquate Möglichkeiten zu erkennen und die Kinder darauf hinzuweisen. Es sei an dieser Stelle auf die Arbeit mit Ressourcen- und Kompetenzsternen hingewiesen (vgl. Vogt-Hillmann, 2005, S. 123 ff).
- Es sollte sorgfältig beobachtet werden, mit wem sich das hörbeeinträchtigte Kind vergleicht. Gemäss Bandura sollte man sich im Leben auf kontrollierbare Aspekte konzentrieren (vgl. Schachinger, S. 167). Möglicherweise brauchen hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche subtile pädagogische Begleitung, um kontrollierbare und unkontrollierbare Aspekte in ihrem Leben erkennen und akzeptieren zu lernen.
- Verbale Rückmeldungen sollten der Selbsteinschätzung des hörbeeinträchtigten Lernenden nahe kommen. „Der Fokus auf dem bereits Erreichten erhöht Selbstwirksamkeitserleben und Bewältigung“ (Tsirigotis, 2006, S. 68).

Bei der Beratung von Lehrpersonen ist spezifisch auf die möglichen Bedrohungen im Bereich der Selbstwirksamkeit von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen hinzuweisen. Gezielte

Unterrichtsbeobachtungen und kollegiale Beratung (möglicherweise begleitet durch Fachpersonen des APD) können Lehrpersonen selbstwirksamkeitsfördernde Aspekte erkennen lassen.

Die im Bereich der Bedeutung der Lehrperson bereits erwähnten Faktoren sind auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen, als Voraussetzung für die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Lehrpersonen zur Erbringung des mit der Integration von hörbeeinträchtigten Lernenden verbundenen Mehraufwandes.

Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1998). Vertrauen, das gesund erhält. Warum manche Menschen dem Stress trotzen. *Psychologie heute*, 2, S. 51-56.
- Audeoud, M. & Lienhard, P. (2007). *Mittendrin - und doch immer wieder draussen? Forschungsbericht zur beruflichen und sozialen Integration junger hörgeschädigter Erwachsener*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Audeoud, M. & Wertli, E. (2008). Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit. *Sonos*, 2/08, S. 10.
- Bless, G. (1995). *Zur Wirksamkeit der Integration Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. Bern etc.: Haupt.
- Borchert, J. (2000). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Brunnberg, E., Lindén Boström, M. & Berglund, M. (2008). Self-Rated Mental Health, School Adjustment, and Substance Use in Hard-of-Hearing Adolescents. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 13/3, S. 324-335.
- Buchwald, P. (2004). *Verschiedene theoretische Modelle gemeinsamer Stressbewältigung*. In: Buchwald, Petra, Schwarzer, Christine & Hobfoll, Stevan E. (Hrsg.). *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie, S. 11-26.
- Cropley, A. J. (2002). *Qualitative Forschungsmethoden eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: D. Klotz.
- Dorsch, F., Häcker, H. & Becker-Carus, C. (2004). *Dorsch Psychologisches Wörterbuch* (14., überarb. u. erw. Aufl.). Bern: H. Huber.
- Eggert, D. (2003). Individueller Förder- und Entwicklungsplan. Vorläufige Endfassung Version 11.
- Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (Vollst. überarb. u. erw. Neuausg., 4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gänger, E. (2005). *Traumfrequenz*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Gutjahr, A. (2007). *Lebenswelten Hörgeschädigter. Zum Kommunikationserleben hörgeschädigter junger Menschen*. Seedorf: Signum.
- Hintermair, M. (2005). *Familie, kindliche Entwicklung und Hörschädigung theoretische und empirische Analysen*. Heidelberg: Edition S.
- Hintermair, M. (2007a). *Psychosoziales Wohlbefinden hörgeschädigter Menschen. Zur Bedeutung von kulturellen Orientierungen, psychischen Ressourcen und Kommunikation für das Selbstwertgefühl und die Lebenszufriedenheit hörgeschädigter Menschen*. Seedorf: Signum.
- Hintermair, M. (2007b). Sozial-emotionale Probleme hörgeschädigter Kinder und Jugendlicher an einer sozialen Brennpunktschule. Daten zur Prävalenz im Lehrerurteil. *hörgeschädigte kinder - erwachsene hörgeschädigte*, 1/07, S. 5-15.

- Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. Die Bedeutung von Sprache, Kognition und Emotion. *Hörpäd*, 4/2008.
- Hintermair, M. & Tsirigotis, C. (2008). *Leitmotive Empowerment, Ressourcenorientierung und Partizipation*. In: Hintermair, Manfred & Tsirigotis, Cornelia (Hrsg.). *Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen*
Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn, S. 13-28.
- Hobfoll, S. E. & Buchwald, P. (2004). *Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell - eine innovative Stresstheorie*. In: Buchwald, Petra, Schwarzer, Christine & Hobfoll, Stevan E. (Hrsg.). *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie, S. 11-26.
- Hobfoll, S. E. & Schumm, J. A. (2004). *Die Theorie der Ressourcenerhaltung: Anwendung auf die öffentliche Gesundheitsförderung*. In: Buchwald, Petra, Schwarzer, Christine & Hobfoll, Stevan E. (Hrsg.). *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie, S. 91-120.
- Holtz, K. L. (2000). *Angst*. In: Borchert, Johann (Hrsg.). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie, S. 771-781.
- Kaiser, L. (2009). Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit. *Sonos*, 4/2009, S. 4-8.
- Kanning, U. P. (2002). Soziale Kompetenz, Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210, 4, S. 154-163.
- Köster, R. & Müller, W. (1982). *Duden. Das Fremdwörterbuch* (4., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Mannheim etc.: Bibliographisches Institut.
- Kuckartz, U. (2007a). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (2., aktualisierte und erw. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2007b). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung Lehrbuch* (4., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Lazarus, R. S. (1990). *Stress und Stressbewältigung - ein Paradigma*. In: Filipp, Sigrun-Heide (Hrsg.). (2., erw. Aufl.). *Kritische Lebensereignisse*. München: Psychologie-Verlags-Union, S. 198-232.
- Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). *Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt*. In: Nitsch, J.R. (Hrsg.). (1981). *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen*. Bern: Huber, S. 213-260. Original: *Stress in health and disease. Chapt. I: History and general outline of the stress concept*. Boston: Butterworth, S. 3-34. Übersetzung: Teipel, D. und Nitsch, J. R.
- Lindner, B. (2007). *Schulische Integration Hörgeschädigter in Bayern*. Internet: http://edoc.ub.uni-muenchen.de/7941/1/Lindner_Brigitte.pdf (29.06.2008).
- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (2001). Stresserleben und Stressbewältigung im Kindesalter: Befunde, Diagnostik und Intervention. *Kindheit und Entwicklung*, 10/3, S. 148-160.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse Grundlagen und Techniken* (10., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

- Müller, W. & Eckey, W. (1985). *Duden. Das Bedeutungswörterbuch* (2., völlig neu bearb. und erw. Aufl.). Zürich etc.: Dudenverlag.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen ein Leitfaden*. München: Oldenbourg.
- Resch, F. (1996). *Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters. Ein Lehrbuch*. Weinheim: Beltz PsychologieVerlagsUnion.
- Schachinger, H. E. (2002). *Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert. Einführung und Überblick*. Bern: Huber.
- Schneider, H.-D. (2001). *Coping: Begriff und Inhalte der Fachliteratur*. Internet: <http://www.zeitschrift.panorama.ch/files/2626.pdf> (29.06.2008).
- Schütz, A. (2003). *Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz* (2., aktual. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schwarzer, R. (2002). *Gesundheitspsychologie von A bis Z. Ein Handwörterbuch*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Selye, H. (1976). *Geschichte und Grundzüge des Stresskonzepts*. In: Nitsch, J.R. (Hrsg.). (1981). *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen*. Bern: Huber, S. 163-187. Original: *Stress in health and disease. Chapt. I: History and general outline of the stress concept*. Boston: Butterworth, S. 3-34. Übersetzung: Teipel, D. und Nitsch, J. R.
- Stöckli, G. (1997). *Eltern, Kinder und das andere Geschlecht Selbstwerdung in sozialen Beziehungen*. Weinheim etc.: Juventa-Verlag.
- Tsirigotis, C. (2006). Hörgeschädigte Kinder in der Regelschule - was brauchen sie für ihre psychosoziale Entwicklung? *Hörpäd*, 2/2006, S. 64-70.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html> (23.05.2009).
- Vogt-Hillmann, M. (2005). *Lösungen im Jugendstil. Systemisch-lösungsorientierte kreative Kinder- und Jugendlichentherapie* (2., unveränd. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Werner, E. (2007). *Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz*. In: Opp, Günther & Fingerle, Michael (Hrsg.) (2., völlig neu bearb. Aufl.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Reinhardt, S. 20-31.
- Wertli, E. (2006). Integrative Erziehung und Bildung in der Deutschschweiz. *Hörpäd*, 2/2006, S. 58-63.

Anhang

Anhang 1 – Glossar

Akzeptanz	Substantivierung von akzeptieren: jemanden in seiner persönlich geprägten Art gelten lassen (Duden, Bedeutungswörterbuch, S. 39).
Bullying - verbales - körperliches - indirektes	Es werden verbales, indirektes und körperliches Bullying unterschieden. Sie werden begangen „durch - Worte; z.B. Drohen, Spotten, Hänkeln, Beschimpfen - Körperkontakt; z.B. Schlagen, Stossen, Treten, Kneifen oder Festhalten - ohne Worte oder Körperkontakt; z.B. Fratzenschneiden, schmutzige Gesten, Ausschluss aus einer Gruppe, Weigerung den Wünschen eines anderen entgegen zu kommen“ (Hanewinkel & Knaak, zit. nach Lindner, 2007, S. 113).
Kausalattribution, externe	„Ursachen für ein bestimmtes negatives Ergebnis werden nicht in der eigenen Person, sondern bei anderen Leuten, ungünstigen Umständen usw. gesucht“ (Schachinger, 2002, S. 186). Diese Form der Attribution kann einen Schutz des eigenen Selbstwertgefühls darstellen, weil die Ursache für einen Misserfolg ausserhalb der eigenen Person gesehen werden kann.
Motivation	Summe der Beweggründe, die das menschliche Handeln auf den Inhalt, die Richtung und die Intensität hin beeinflussen (Köster & Müller, 1982, S. 507); extrinsische Motivation: aufgrund äusserer Antriebe (Zwang, Strafe) (ebd., S. 241); intrinsische Motivation: von innen her, aus eigenem Antrieb, Interesse) (ebd., S. 357).
Peergroup / Peers	Der Begriff bleibt meistens unübersetzt oder wird als „Peer-Gruppe“, eingedeutscht (Dorsch et al., 2004, S. 689): Bezugsgruppe eines Individuums, die aus Personen gleichen Alters, gleicher oder ähnlicher Interessenlage und ähnlicher sozialer Herkunft bestehen kann (Köster & Müller, 1982, S. 574).
Schulische Leistungsbereitschaft	s. Motivation
Selbst	Das Selbst ist zu verstehen als „personinhärentes Entwicklungsprinzip (Jung, Maslow, Goldstein, Bühler, Revers u.a.), wobei das Ziel der Entwicklung in der Realisierung des „eigentlichen Selbst“ als Ursprung des personalen Werdens zu sehen ist“ (Dorsch et al., 2004, S. 845). Das Selbst ist zu differenzieren in Selbstkonzept (deskriptive Komponente) und Selbstwertgefühl (evaluative Komponente) (vgl. Schütz, 2003, S. 4).
Selbstakzeptanz	meint die wertneutrale Akzeptanz der eigenen Person (vgl. Schütz, 2003, S. 106).
Selbstbehauptung	„Angesichts von internen oder externen Stressoren äussert das Individuum in direkter Weise seine Gefühle und Gedanken, um seine Ziele zu erreichen. Selbstbehauptung erfordert nicht, dass das Individuum seinen Willen durchsetzt“ (Resch, 1996, S. 184).
Selbstbewertung	meint explizit das Bewerten der eigenen Person, die „eher rationale Einschätzung all jener Verhaltensweisen, Eigenschaften und Merkmale, die unser Selbstkonzept [bzw. Selbstbild, Anmerkung d. Verf.] beinhaltet“ (Schachinger, 2002, S. 173).

Selbstbild	Das Selbstbild ist in der vorliegenden Arbeit als Komponente des Selbstkonzeptes zu verstehen, als die „Art und Weise, wie sich ein Individuum selbst sieht bzw. welche Fähigkeiten, Rollen etc. es sich selbst zuschreibt“ (Dorsch et al., 2004, S. 845).
Selbstkonzept	meint die deskriptive Komponente des Selbst. „Das Selbstkonzept kann als subjektives Bild der eigenen Person bzw. subjektive Theorie über die eigenen Person oder Summe selbstbezogener Einschätzungen. Die ebenfalls subjektive Bewertung dieses Bildes konstituiert das Selbstwertgefühl. (...) Oft werden die Begriffe Selbst und Selbstkonzept synonym verwendet“ (Schütz, 2003, S. 4).
Selbstwertgefühl (engl.: Self-esteem)	meint die evaluative Komponente des Selbst. „The evaluation which the individual makes and customarily maintains with regard to himself; it expresses an attitude of approval or disapproval, and indicates the extent to which the individual believes himself to be capable, significant, successful and worthy. In short, self-esteem is a personal judgement of worthiness that is expressed in attitudes the individual holds toward himself“ (Definition nach Coopersmith, zit. nach Schütz, 2003, S. 4).
Selbstwirksamkeit	„Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit bezieht sich auf den Glauben an eigene Fähigkeiten und Potenziale zur Organisation und Ausführung von Handlungen, die zur Erreichung bestimmter Ziele dienen. Es geht um die subjektive Überzeugung, aus eigener Kraft und eigenem Vermögen bestimmte Ergebnisse bewirken [Hervorhebung im Original, Anm. d. Verf.] zu können“ (Schachinger, 2002, S. 167).
Selbstwirksamkeitserwartung	Es handelt sich dabei nicht um „für alle Situationen und Zeiten gültigen Kompetenz- und Wirksamkeitsüberzeugungen im Sinne einer stabilen Persönlichkeitseigenschaft“ (Schachinger, 2002, S. 168), nicht um „individuelle Fähigkeiten in einem objektiven, messbaren Sinn, sondern darum, was jemand glaubt, mit diesen Fertigkeiten tun zu können“ (ebd. S. 167).
Sozialkompetenz	Kanning (2002) reduziert die in der neueren Literatur häufig erscheinenden, der sozialen Kompetenz zugeordneten Begriffe in einem ersten Schritt auf 15 Kompetenzen. Nach einem zweiten, empirischen Schritt (mittels faktorenanalytischen Berechnungen) definiert er die folgenden fünf Kompetenzdimensionen: <ul style="list-style-type: none">- „Soziale Wahrnehmung (sich mit dem Verhalten anderer Menschen, dem eigenen Verhalten und den Reaktionen anderer auf das eigenen Verhalten auseinandersetzen; Perspektivenübernahme,- Verhaltenskontrolle (emotional stabil sein, eine hohe interne und geringe externe Kontrollüberzeugung aufweisen),- Durchsetzungsfähigkeit (eigene Ziele erfolgreich verwirklichen können, extravertiert sein, Konflikten nicht aus dem Weg gehen),- soziale Orientierung (sich für die Interessen anderer einsetzen, Werte anderer Menschen tolerieren) und- Kommunikationsfähigkeit (anderen zuhören und gleichzeitig verbal Einfluss nehmen können)“ (ebd., S. 157).

Anhang 2 – Interviewleitfaden

Klärung

In welcher Sprache soll das Interview stattfinden: Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?

Einstieg

Ich danke dir für deine Bereitschaft zu diesem Interview.

Du siehst das Aufnahmegerät, es ist noch nicht eingeschaltet. Ich möchte dich zuerst fragen, ob du einverstanden bist, dass ich dieses Gespräch aufnehme. Was mit der Aufnahme geschieht, habe ich letzte Woche erklärt, als ich das Projekt vorstellte

Das Interview wird etwa 1 Stunde dauern.

Das aufgenommene Gespräch werde ich wortgetreu aufschreiben. Alle Namen von Personen und Ortschaften werden dabei so verändert, dass man nicht herausfinden kann, wer was erzählt hat. Dann wird die Aufnahme gelöscht.

Hast du bis hierher eine Frage?

Bist du einverstanden, dass ich die Aufnahme jetzt starte?

Es geht bei dieser Arbeit um die Befindlichkeit hörbeeinträchtigter Kinder in der Regelschule.

Ich habe für meine Untersuchung Jugendliche ausgewählt, die im Verlauf ihrer Schulzeit von der Regelschule in eine spezielle Schule für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche gewechselt haben, so wie du.

In diesem Interview geht es nun ganz persönlich um **dich** und wie **du** die Schulzeit in der Regelschule erlebt hast.

Ich werde dir verschiedene Fragen stellen. Wenn dir eine Frage nicht klar ist, sagst du es bitte, ich werde sie dann anders formulieren.

Wenn du auf eine Frage keine Antwort geben möchtest, ist das OK, Sag es einfach.

Teil 1: Kurzfragen

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Wohnort	
Aktuelle Klasse	
Schullaufbahn	Kindergarten
	Regelschule
	Wechsel in Sonderschule
Hörstatus	leichtgradig schwerhörig
	mittelgradig schwerhörig
	hochgradig schwerhörig
	gehörlos
	Hörgeräte
	CI

Teil 2: Fragenkatalog

Frage	Sondierung
<p>Erzähl mir doch bitte von der Zeit damals in der Regelschule.</p> <p>Was hat dir gefallen in der Schule? Liebstes Schulfach? Liebste Lehrperson(en)? Liebste Mitschüler? Hast du Freunde gehabt?</p>	<p><i>Nach Erlebnissen fragen</i></p> <p>Welches Erlebnis ist dir als erstes in den Sinn gekommen?</p>
<p>Hast du auch schlechte Erinnerungen? Kannst du solche Erlebnisse erzählen? Was für Situationen waren das?</p>	<p>Schulweg? Pausen? Exkursionen? Klassenlager?</p>
<p>Wurde für dich der Unterricht irgendwie angepasst?</p> <p>APD? – In anderem Raum? Besonderer Sitzplatz? FM-Anlage?</p> <p>Haben andere Kinder darauf reagiert / dazu etwas gesagt?</p>	<p><i>Spezialbehandlung wegen Hörbeeinträchtigung</i></p> <p>Gunst / Missgunst / Neid?</p>
<p>Ich nehme an, du hast damals schon deine Hörgeräte / dein CI getragen. Wie war das für dich?</p> <p>Gab es Reaktionen darauf? Welche? (schauen, hinstarren, fragen,) Kannst du solche Situationen erzählen?</p> <p>Wie war das für dich? Gefühle? Hast du dich gewehrt? Wie hast du dich gewehrt?</p>	<p><i>Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung</i></p> <p>Akzeptanz der Hörgeräte: Geschämt deswegen? HG versteckt?</p> <p>Wurdest du gehänselt wegen der Hörgeräte? Ausgelacht?</p>
<p>Wenn ich das Wort Kommunikation brauche, was verstehst du darunter?</p> <p>Erinnerst du dich, hast du deine Lehrerin immer verstanden? Hast du deine Mitschüler immer verstanden? Erinnerst du dich an Situationen, in welchen du nichts verstanden hast?</p> <p>Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich da gefühlt? Was hast du gemacht?</p>	<p><i>Definition klären</i></p> <p>Seitengespräche im Unterricht? Tuscheln, Flüstern? Abwenden beim Sprechen?</p> <p>Erinnerst du dich an Situationen, die immer wieder vorkamen?</p>
<p>Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, anders zu sein als andere Kinder? Kannst du solche Situation(en) erzählen? Wie war das für dich?</p> <p>Was hast du dann gemacht?</p>	<p><i>Wahrnehmung des Andersseins</i></p>

<p>Hast du Situationen erlebt, in denen du das Gefühl hattest, ich gehöre nicht dazu?</p> <p>Erinnere dich bitte an eine solche Situation. Erzähl! Wie hast du dich gefühlt?</p> <p>Wo gab es solche Situationen? (Schulzimmer, Pausenplatz, Schulweg, Freizeit)</p> <p>Hat irgendetwas gemerkt, wie es dir geht?</p> <p>Was hast du dann gemacht?</p>	<p><i>Ausgrenzungssituationen</i></p> <p>Von wem hättest du dir gewünscht, dass diese Person es merkt?</p>
<p>Hat es auch Vorteile, wenn man nicht so gut hört? Kannst du deswegen etwas besonders gut?</p>	<p><i>Vorteile der Hörbeeinträchtigung</i></p>
<p>Wenn du mir deine Geschichte erzählst, dann denke ich, da gab es auch Schwieriges.</p> <p>Wie hast du das bloss geschafft? Wie bist du mit diesen Schwierigkeiten fertig geworden?</p>	<p><i>Bewältigung</i></p> <p><i>an eine geschilderte Situation anknüpfen!</i></p>
<p>Wenn du jetzt ein Kind kennen lernen würdest, dem es genau so geht wie dir damals, was würdest du diesem Kind raten?</p>	<p><i>Ratschläge an Betroffene</i></p>
<p>Habe ich etwas Wichtiges jetzt gar nicht gefragt?</p>	<p><i>Zusätzliche Aspekte</i></p>
<p>Ich danke dir herzlich für dieses Interview!</p>	

Anhang 3 – Elternbrief und Einverständniserklärung

Absender
Adresse

4. September 2008

Anfrage: Teilnahme an Interviews für Masterarbeit

Liebe Eltern

Ich bin Primarlehrerin und schliesse im nächsten Jahr meine Zusatzausbildung zur Hörgeschädigtenpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich ab. Ich unterrichte gehörlose und schwerhörige Kinder auf der Mittelstufe an einer Schule für hör- und sprachbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche.

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH untersuche ich die Befindlichkeit von hörbeeinträchtigten Kindern in der Regelschule. Aus der Forschung weiss man noch wenig darüber. In meiner Forschungsarbeit möchte ich Jugendliche von ihren Erlebnissen während der Primarschulzeit in der Regelschule erzählen lassen. Dazu möchte ich Interviews durchführen. Mit dem Einverständnis von Schulleitung und Klassenlehrperson habe ich heute mein Forschungsvorhaben der Klasse Ihrer Tochter / Ihres Sohnes vorgestellt und die Schülerinnen / Schüler um ihre Teilnahme gebeten.

Die Interviews werden in den nächsten drei Wochen bis zu den Herbstferien stattfinden. Sämtliche Aussagen Ihrer Tochter / Ihres Sohnes werde ich streng vertraulich behandeln. Ich werde die Tonaufzeichnungen dieser Interviews transkribieren, also schriftlich festhalten, und sämtliche Namen von Personen und Ortschaften so verändern, dass nicht nachvollzogen werden kann, wer welche Aussage gemacht hat. Auch werden am Schluss in meiner Arbeit keine ganzen Interviews erscheinen, sondern einzelne, kurze Passagen daraus.

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie um Ihr Einverständnis zum Interview mit Ihrer Tochter / mit Ihrem Sohn bitten.

Falls Sie Fragen zu meinem Projekt haben, dürfen sich mich gerne kontaktieren.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihr Einverständnis.

Freundliche Grüsse

Paula Camenzind

Einverständniserklärung der Teilnehmerin / des Teilnehmers

- Ja, ich möchte zu dieser Thematik ein Interview geben.
- Nein, ich möchte kein Interview geben.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Einverständniserklärung der Eltern

- Ja, unsere Tochter / unser Sohn _____
darf zur beschriebenen Thematik interviewt werden.
- Wir haben Fragen und bitten um Kontaktaufnahme (bitte Telefonnummer angeben) _____
- Nein, unsere Tochter / unser Sohn soll nicht interviewt werden.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Bitte geben Sie dieses Formular bis zum 10. September 2008 Ihrer Tochter / Ihrem Sohn mit in die Schule. Die Klassenlehrperson wird es dann an mich weiter leiten.

Besten Dank

Paula Camenzind

Anhang 4 – Transkriptionsregeln

I / S	bezeichnet die Interviewpartner I = Interviewende S = Schülerin / Schüler
.	Punkt und Return bei Redewechsel, wenn Rede beendet ist und die Stimme erkennbar gesenkt wird
	kein Punkt / Return bei unterbrochener Rede, dann wird klein weitergefahren
' (Glottalverschluss)	Darstellung eines nicht beendeten Wortes („weil ich schwe' (.) ja, weil ich nicht so gut höre“)
(.)	kurze Sprechpause (Mikropause), Selbstunterbrechung, z.B. bei Wortwiederholungen, neu Ansetzten, usw. („weil (.) ich wollte eigentlich (.) also ich meine ...“)
(-), (--), (---)	längere Sprechpause von 1, 2, 3 Sekunden
(4 Sekunden)	längere Sprechpause, Dauer ausgezählt (ab 4 Sekunden)
//	wenn durch Interviewpartner unterbrochen
,Sie hört nichts'	Der Interviewpartner nennt innerhalb seiner Schilderung die Aussage einer anderen Person / anderer Personen
schon <u>wieder</u>	stimmliche Gewichtung, Betonung (einfach unterstrichen)
es ging <u>gar</u> <u>nichts</u>	starke, zusätzliche Betonung (doppelt unterstrichen)
„Ich habe dann die Schule s::o gehasst“	Wort mit starker Dehnung ausgesprochen
[unverständlich]	Kennzeichnung eines nicht verständlichen Interview- oder Aussageteils; ab 2 Sek. ausgezählt und entsprechend vermerkt
„wenn eins [ein Kind]“	vom Transkribierenden eingefügter, interpretierender Kommentar, bzw. Zusatz
(weinerliche Stimme)	Charakterisierung parasprachlicher Handlungen oder Vorgänge
mhm	bejahend
hm / hmm	nachdenkend
hmh	verneinend
wenn sie mich „abschlönd“	Dialektwort, das bei der Übersetzung an Genre verlieren würde
nicht wahr	übersetzt das häufige schweizerdeutsche „oder“

Anhang 5 – Kategoriensystem

Nachfolgend erscheint ein Auszug aus dem Kategoriensystem. Als Orientierungshilfe wird die Farbstruktur (vgl. 4.2.3.3) wiederholt.

1. Objektressourcen

KK ⁶⁴	GK	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
Objektressourcen	Attraktives Material	Attraktives Spielzeug	Ein Spielzeug, das vielen Kindern begehrenswert erscheint oder ihre Neugier weckt	Sie sagten mir (.) sie kamen immer zu mir wenn ich etwas Neues hatte, das sie noch nie gesehen hatten (-) wie zum Beispiel ein Trottnett mit drei Rädchen und so. Dann kamen sie auf einmal zu mir, haben sich für mich interessiert. (5; 12)	IP ⁶⁵ nennt ein beehrtes Spielzeug.
		Kleidung / Accessoires	Kleidungsstücke / Accessoires, die von andern Kindern als besonders schön empfunden werden oder einem aktuellen Trend entsprechen	‚Wow‘, haben sie gesagt, ‚was ist das? Hast du Piercing im Ohr?‘ (-) Und dann sind sie mehr zu mir gekommen. (6; 40)	IP nennt ein beehrtes Accessoire.

⁶⁴ KK = Kernkategorie, GK = Grobkategorie.

⁶⁵ IP = Abkürzung für Interviewpartner. Es wird hier aus Platzgründen immer nur die männliche Form genannt, die weibliche ist selbstverständlich gleichermassen gemeint.

		Leckereien	Das Kind nimmt spezielle Esswaren mit, von denen andere Kinder dann haben möchten.	Und wenn ich Znüni mitgebracht habe, haben (.) sind sie immer zu mir gekommen, wollten von mir Znüni. Und dann habe ich gemerkt, aha, sie kommen mehr zu mir. Dann habe ich auch <u>immer</u> Znüni mitgebracht, damit sie <u>mehr</u> zu mir kommen, und dann (.) dass ich dann beliebt bin. Das war mal mein Traum, oder [nicht wahr], weil ich ja keine Kolleginnen hatte. (-) Und (-) dann sind sie immer mehr gekommen. (6; 34)	IP erzählt von einer der Definition entsprechenden Handlung.
--	--	------------	--	---	--

2. Bedingungsressourcen

KK ⁶⁶	HK	GK	Kategorie	Subkategorie (Ausprägung / Differenzierung)	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
Bedingungsressourcen	Integration	Emotionale Sicherheit	Emotionale Sicherheit in der Familie	positiv (= emotionale Sicherheit ist vorhanden)	Das Kind fühlt sich in seiner Familie geborgen, sicher, ernst genommen und unterstützt.	<p>„Ich will nur, dass es dir gut geht“ (.) hat meine Mutter gesagt. I⁶⁷: Mhm. S: Weil (.) meine Mutter ist einfach (-) sie ist (.) wie soll ich sagen (-) sie ist für mich ganz gross, sie ist für mich die beste Freundin. Ich kann ihr alles erzählen, und (.) ja. Meine Mutter hat mich immer so schön in die Arme genommen. Sie ist so schön warm gewesen immer. Also, richtig Mutter (spricht das Wort lächelnd aus), nicht wahr. Nicht so Mutter (spricht das Wort mit ernstem, strengem Tonfall aus). I: Ja. S: Sondern einfach Mutter, richtig, eine richtige Mutter, die (-) immer für mich da ist. (6; 50 – 54)</p>	IP erzählt, dass er diese Geborgenheit in der Familie erlebt.

⁶⁶ KK = Kernkategorie, HK = Hauptkategorie, GK = Grobkategorie.

⁶⁷ I = Interviewerin, S = Schülerin / Schüler (entspricht dem Interviewpartner IP)

KK ⁶⁶	HK	GK	Kategorie	Subkategorie (Ausprägung / Differenzierung)	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
				Die Familie hat Zeit.	Das Kind kann (genügend) Zeit mit der Familie verbringen.	Erinnerungen sind, dass meine Eltern und mein Bruder (.) ich habe einen älteren Bruder (.) dass wir immer zusammen waren und immer etwas gemacht haben, dass wir auf einen Berg gingen, auf den Pilatus, im Wallis, Schifahren, das und dieses (-) ja. (6; 104)	IP erzählt von einer Situation, die der Definition entspricht.
Bedingungsressource	Integration	Emotionale Sicherheit	Emotionale Sicherheit bei der Lehrperson	positiv (= emotionale Sicherheit ist vorhanden)	Das Kind fühlt sich bei der Lehrperson sicher und von ihr wahrgenommen.	Und (-) Frau Bauer war sehr nett zu mir, sie hat mich beachtet. (6; 82).	IP beschreibt ein der Definition entsprechendes Verhältnis mit der Lehrperson.
				Emotionale Sicherheit durch verändertes Verhalten der Lehrperson	Die Lehrperson zeigt ein verändertes Verhalten, das dem Kind grössere Sicherheit gibt.	Die fünfte Klasse war die beste. Mhm. Ehm (-) weil (.) die Lehrerin hat etwas mehr Rücksicht genommen. (4; 221)	IP beschreibt ein verbessertes Verhältnis zur Lehrperson aufgrund deren Verhaltensänderung.
			Emotionale Sicherheit durch die Unterrichts-anlage ⁶⁸	positiv (= emotionale Sicherheit ist vorhanden)	Der Unterricht löst beim Kind Sicherheit / Wohlbefinden aus.	Also, ich habe (.) in der zweiten und dritten Klasse habe ich Nachhilfe bekommen. Und da (.) dort hat es mir sehr gut gefallen (-) also Einzelstunde mit jener Lehrerin. I: Das hat dir gut gefallen? S: Mhm. (3; 187 – 189)	IP beschreibt eine Unterrichts-anlage, in der er sich wohl fühlte / die ihm gefiel.

⁶⁸ Unterrichts-anlage meint die Unterrichtsgestaltung.

KK ⁶⁶	HK	GK	Kategorie	Subkategorie (Ausprägung / Differenzierung)	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
			Emotionale Sicherheit in der Peergroup ⁶⁹	positiv (= emotionale Sicherheit ist vorhanden)	Das Kind fühlt sich zur Gruppe der Gleichaltrigen der Schulklasse zugehörig, hat dort eine sichere soziale Position.	Und dort habe ich dann auch eben mit anderen spielen können, also Fussball spielen mit anderen Klassenkameraden von mir. Und dort haben wir dann auch, ja, eben (-) Freundschaften geschlossen. Und dann wurde es für mich dann auch besser. Dann habe ich auch Kollegen gefunden, mit denen ich in der Pause spielen kann. (2; 37)	IP schildert Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe der Peers.
				Emotionale Sicherheit bei den Peers bei bekannter Hörbeeinträchtigung	Das Kind spürt seine Zugehörigkeit zur Gruppe der Klassenkameraden, die von seiner Hörbeeinträchtigung wissen.	In der zweiten Klasse hatte ich schon ein paar Kolleginnen. Weil (.) die Lehrerin hat dann erzählt, dass ich schwerhörig bin, das und das. Und irgendwie kam ich gut aus mit ihnen, ja. (1; 157)	IP beschreibt sein Gefühl der Zugehörigkeit (bzw. keine Ausgrenzung) zu den Peers und erwähnt explizit seine Hörbeeinträchtigung.
Bedingungsressource	Integration	Emotionale Sicherheit		Emotionale Sicherheit bei (nur) einem einzigen Kind	Das Kind hat (nur) eine (einzige) gleichaltrige Bezugsperson.	Ich hatte fast keine Kollegin, nur eine Kollegin. Aber die hat wirklich immer zu mir gehalten. (-) I: Ja. (--) S: Das fand ich fair von ihr. I: Eine richtig gute Freundin? S: Mhm. Aber eben nur diese eine. (3; 169 – 173)	IP beschreibt, dass er explizit nur eine Kollegin / einen Kollegen hatte.

⁶⁹ Peergroup - eingedeutscht „Peer-Gruppe“ (Dorsch et al., 2004, S. 689): Bezugsgruppe eines Individuums, die aus Personen gleichen Alters, gleicher oder ähnlicher Interessenlage und ähnlicher sozialer Herkunft bestehen kann (Köster & Müller, 1982, S. 574). In der Folge wird die Abkürzung *Peers* verwendet.

3. Persönliche Ressourcen

KK	GK	Kategorie	Subkategorie (Ausprägung / Differenzierung)	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
Persönliche Ressourcen	Selbstbild	Erscheinungsbild	negativ (= fühlt sich unattraktiv)	Das Kind findet sein Erscheinungsbild unattraktiv (z.B. Figur, Kleidung).	(...) ich war etwas fester früher. Und darum auch ein bisschen. Und ich habe immer eine Jacke getragen. Selbst im Sommer hatte ich eine Regenjacke an (-) und ich habe überhaupt nicht gern T-Shirts angezogen. Und ich bin auch nicht gern irgendwie mit kurzärmligem Zeug gekommen. Das hatte ich <u>so</u> nicht gern. Und ich habe immer so, ehm (.) im Turnen habe ich immer so schlabberige T-Shirts angehabt, damit man nichts sieht. Weil (.) mir war das auch etwas unangenehm, weil (.) kein Mädchen war irgendwie so weit entwickelt wie ich. Dann musste ich das immer etwas (.) so wie verstecken. (4; 64)	Die Aussage des IP entspricht der Definition.
		Hörvermögen	positiv (= Hörvermögen positiv bewertet)	Das Kind beschreibt sein Hörvermögen als gut.	Ich habe das gut verstanden, weil (.) ich höre nicht (-) schlecht. Mit meinen zwei Hörgeräten höre ich sehr gut. (5; 203)	Die Aussage des IP muss eine subjektiv positive Bewertung seines Hörvermögens enthalten.
			negativ (= Hörvermögen negativ bewertet)	Das Kind beschreibt sein Hörvermögen als ungenügend oder schlecht.	Und (-) ich habe nie gehört wenn der Vater nachhause kam. (1; 54)	Die Aussage des IP muss eine subjektiv negative Bewertung seines Hörvermögens enthalten.

KK	GK	Kategorie	Subkategorie (Ausprägung / Differenzierung)	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
Persönliche Ressourcen	Selbstbild	Selbstwirksamkeitserwartung	positiv (= hohe Selbstwirksamkeitserwartung)	„Subjektive Überzeugung, aus eigener Kraft und eigenem Vermögen bestimmte Ergebnisse bewirken zu können“ (Schachinger, 2002, S. 167).	Und Geräteturnen hatte ich nicht gern, weil eh (.) dann sehen sie genau (-) an der Stange (.) ich bin nicht so stark (-) und ich konnte mich nicht so gut halten. Und einmal habe ich ganz gut geübt. Dann sahen sie, ich kann das. (-) Und sie haben immer gesagt ‚Sie ist schwach, sie kann das nicht‘ und so. (6; 147)	IP schreibt ein positives Ergebnis der eigenen Kompetenz zu.
			negativ (= geringe Selbstwirksamkeitserwartung)	Das Kind schreibt Misserfolge der eigenen Unfähigkeit zu. Eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung (...) führt zu einem Gefühl der Mutlosigkeit und Apathie“ (Sander, in Borchert, 2000, S. 694)	Und dann habe ich mich immer gefragt warum und warum und wieso. Und was mache ich falsch und so. (--) Ja. (1; 412)	IP nennt eine Situation, in welchem er die Erfolglosigkeit der eigenen Unfähigkeit zuschreibt.
		Kausalattribution	Externale Kausalattribution	Die Ursache eines Ereignisses wird externalisiert, d.h. wird einer anderen Person oder einem Umfeldfaktor zugeschrieben ⁷⁰ .	Und meine Lehrerin in der vierten Klasse, Frau Blum (.) sie war so streng, dass ich <u>nur noch</u> ungenügend hatte. (6; 34)	IP schildert eine Situation, in der er die Ursache für einen Misserfolg ausserhalb seiner Person sieht.

⁷⁰ vgl. Schachinger, (2002, S. 117 ff.)

KK	GK	Kategorie	Subkategorie (Ausprägung / Differenzierung)	Definition	Ankerbeispiel (Interview-Nr.; Textstelle)	Codierregel
		Kreativität	positiv (= ist kreativ)	Kreativität (lat. creare = etwas erfinden, etwas neu schöpfen): auf geistigem, künstlerischem Gebiet eigene Initiative, Ideen entwickeln ⁷¹	Und das war etwas, das ich über alles liebte. Weil (.) da konnte ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Ja und ehm (-) das ist eigentlich (.) doch, das war das Beste am Texteschreiben. Weil (.) ich bin (.) ich habe sehr viel Fantasie. (4; 123)	IP verfügt über Kreativität im Sinne der Definition.
		Energiepotenzial	Ausdauer / Beharrlichkeit positiv (= hohe Ausdauer / hohe Beharrlichkeit)	Mit Festigkeit, Entschlossenheit bei etwas bleiben, an etwas festhalten, eine Anstrengung über längere Zeit ertragen ⁷²	Ich habe in der Primarschule immer bis um elf Uhr Aufgaben gemacht. (-- Und ich habe immer aus dem Fenster geschaut (-) ‚Wow, die fahren Trottinett‘ ‚Wow, die spielen mit dem Ball‘, ‚Die spielen da Fangis‘ (-) ‚Und eine spielt da mit Puppen‘ (-) Fenster zu, Aufgaben. Was war da schon wieder? Was war dort schon wieder? Es war immer so. (6; 244)	Die Schilderung des IP entspricht der Definition.

⁷¹ Definition nach Müller & Eckey (1985, S. 396).

⁷² Definition nach Müller & Eckey (1985, S. 91 u. S. 123)

Anhang 6 – Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse

Als Orientierungshilfe wiederholt sich hier die Farbstruktur des Kategoriensystems (Kapitel 4.2.3.3).

Die Codings der positiven Ausprägung im Sinne einer Unterstützung des Interviewpartners finden sich jeweils in der farbigen Spalte der Tabelle.

Zu Kapitel 5.3.1

Tabelle 12: Integrationsbedingungen (240 von 445 Codings bzw. 53.9%)

Integrationsbedingungen													
Emotionale Sicherheit		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.
+6/-4	in Familie		3				1			2		4	
+9/-19	bei Lehrperson	1	3	1	1			3	3	1		3	12
+3/-0	durch Unterrichtsanlage			1		2							
+26/-96	bei Peers	2	19	8	2	5	15	5	17	2	16	4	27
+9/-0	bei APD	1		2								6	
	Pos. Codings: 53	4		12		7		8		5		17	
	Neg. Codings: 119		25		3		16		20		16		39
Emotionale Sicherheit: 172 Codings													
Schulische Unterstützung		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.
+2/-0	durch Familie											2	
+9/-11	durch Lehrperson		2	1				4	3	2		2	6
+4/-0	durch Schulsystem					4							
+6/-2	durch Peers			2						2	1	2	1
+5/-1	durch APD	1		1		2	1 ⁷³					1	
	Pos. Codings: 26	1		4		6		4		4		7	
	Neg. Codings: 14		2		0		1		3		1		7
Schulische Unterstützung: 40 Codings													
Soziale Unterstützung		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.
+6/-1	durch Familie			1			1			2		3	
+8/-3	durch Lehrperson			5		2			1	1			2
+3/-0	durch Peers									3			
+7/-0	durch APD			1		1		1		2		2	
	Pos. Codings: 24	0		7		3		1		8		5	
	Neg. Codings: 4		0		0		1		1		0		2
Soziale Unterstützung: 28 Codings													
Total Integrationsbedingungen		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
	Pos. Codings: 103	5		23		16		13		17		29	
	Neg. Codings: 137		27		3		18		24		17		48
Total Integrationsbedingungen: 240 Codings													

⁷³ Ein Interviewpartner hatte vorübergehend keine Unterstützung durch den APD.

Zu Kapitel 5.3.2

Tabelle 13: Kommunikationsbedingungen (total 51 Codings)

Kommunikationsbedingungen													
für das Kind als Sender		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.										
+0/-1	bei den Peers												1
	Neg. Codings: 1												1
Kommunikationsbedingungen für das Kind als Sender: 1 Coding													
für das Kind als Empfänger		pos.		neg.		pos.		neg.		pos.		neg.	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.										
+2/-5	in der Familie	1	5					1					
+4/-12	bei der Lehrperson		2		1				1	3		1	8
+5/-12	bei den Peers		2	2	1		3	1	2	2			4
	Pos. Codings: 11	1		2		0		2		5		1	
	Neg. Codings: 29		9		2		3		3		0		12
Kommunikationsbedingungen für Kind als Empfänger: 40 Codings													
Technische Unterstützung		pos.		neg.		pos.		neg.		pos.		neg.	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.										
+2/-5	für das Kind in der Kommunikation mit der Lehrperson				1	1			1			1	3
+2/-1	für das Kind in der Kommunikation mit den Peers					1			1			1	
	Pos. Codings: 4	0		0		2		0		0		2	
	Neg. Codings: 6		0		1		0		2		0		3
Kommunikationsbedingungen bei technischer Unterstützung: 10 Codings													
50	Pos. Codings: 15	1		2		2		2		5		3	
	Neg. Codings: 36		9		3		3		5		0		16
Total Kommunikationsbedingungen: 51 Codings													

Zu Kapitel 5.3.3

Tabelle 14: Akzeptanz (32 Codings)

Akzeptanz													
Akzeptanz des Kindes		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.										
+0/-0	in Familie												
+0/-2	durch Lehrperson												2
+2/-3	durch Peers					1			2	1			1
	Pos. Codings: 2					1				1			
	Neg. Codings: 5								2				3
Akzeptanz des Kindes: 7 Codings													
Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung		Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource	pos.	neg.										
+2/-5	in Familie		5							2			
+1/-0	durch Lehrperson	1											
+10/-7	durch Peers	2		3	2		2		3	2		3	
	Pos. Codings: 13	3		3						4		3	
	Neg. Codings: 12		5		2		2		3				
Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung: 25 Codings													
	Pos. Codings: 15	3		3		1				5		3	
	Neg. Codings: 17		5		2		2		5				3
Akzeptanz: 32 Codings													

Zu Kapitel 5.4.1.1

Tabelle 15: Selbstbild (44 Codings)

Selbstbild			Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource		pos.	neg.										
+0/-2	Erscheinungsbild			1					1					
+5/-3	Hörvermögen		1	2	1		1		1		1			1
+7/-17	Selbstwirksamkeit			4					2	2	1	2	4	9
+2/-0	Externale Kausalattribution	+2/-0							1				1	
+2/-0	Kreativität				1				1					
+4/-2	Energiepotenzial													
	Ausdauer, Beharrlichkeit	+2/-0											2	
	Bereitschaft Mehraufwand	+2/-0											2	
	Schulische Leistungsbereitschaft	+0/-2		1		1								
	Pos. Codings: 20		1		2		1		5		2		9	
	Neg. Codings: 24			8		1			3		2			10
Selbstbild: 44 Codings														

Zu Kapitel 5.4.1.2

Tabelle 16: Kompetenzen (40 Codings)

Kompetenzen			Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
Ausprägung	Ressource		pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.
+6/-2	Kommunikationskompetenz													
	+1/-1	als Sender		1	1									
	+5/-1	als Empfänger	1			1		2					2	
+7/-6	Selbstbehauptung			3	1			2	2		2		2	1
+3/-6	Schulische Leistungsfähigkeit			1		1	1		1	1			1	3
+6/-4	Sozialkompetenz													
	+6/-4	Kontaktfähigkeit	2	2			2						4	
	Pos. Codings: 22		3		2		1		5		2		9	
	Neg. Codings: 18			7		2		4		1				4
Kompetenzen: 40 Codings														

Zu Kapitel 5.4.1.3

Tabelle 17: Ressourcenbereich Selbstakzeptanz (32 Codings)

Selbstakzeptanz			Int. 1		Int. 2		Int. 3		Int. 4		Int. 5		Int. 6	
+0/-1	Akzeptanz der eigenen Person													1
+3/-7	Selbstbewertung			2			1		1	2	1			3
+5/-4	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung			2	4						1			2
+2/-10	+2/-10	Akzeptanz der Hörgeräte		4	1	3		1	1			1		1
	Pos. Codings: 10				5		1		2		2			
	Neg. Codings: 22			8		3		1		2		1		7
Selbstakzeptanz: 32 Codings														